

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lehrplanorientierte Bildungspläne für unterschiedliche Lernniveaustufen im Kochunterricht

Eingereicht von: Thùy-Nhi Lê

Begleitung: Roman Manser

Abgabe: 5. Juli 2020

Abstract

Kochunterricht ist eine sehr vielschichtige, komplexe und verbindende Unterrichtseinheit, da dabei auf eine lebenspraktische Art und Weise zahlreiche Fähigkeiten und Kompetenzen – von Mathematik über Sprache, von motorischen Fähigkeiten über Umgang mit Anforderungen, von sozialen Kompetenzen, beruflicher und lebenspraktischer Orientierung über Ernährung bis hin zu kulturellen Inhalten – vermittelt, gefördert und miteinander in Beziehung gesetzt werden können.

Als Erweiterung meines Praxisprojekts zum Thema «Förderung der Handlungsfähigkeit im Kochunterricht», in welchem ich konkrete Kochunterrichtslektionen in einer heilpädagogischen Mittelstufenklasse geplant, gestaltet und durchgeführt habe, werden in dieser Masterarbeit aus den gewonnenen Erkenntnissen drei beispielhafte Bildungspläne nach Hollenweger und Bühler (2019) auf unterschiedlichen Lernniveaustufen für den Kochunterricht entwickelt und vorgestellt. Grundlage solcher Bildungspläne bilden einerseits die Lernniveaustufen der einzelnen Schülerinnen und Schüler, andererseits der Kompetenzkatalog des Lehrplans 21, welcher anhand von Befähigungsbereichen für Lernende mit komplexen Beeinträchtigungen erweitert und durch Elementarisierung, Kontextualisierung und Personalisierung individuell den individuellen Voraussetzungen angepasst wird.

Ziel dieser Masterarbeit ist es aufzuzeigen, welche Kompetenzen des Lehrplans 21 bei der Kochunterrichtsplanung alle berücksichtigt werden können und wie sich daraus Bildungspläne fürs Kochen gestalten lassen. Ergebnis dieser Auseinandersetzung bilden 3 konkrete Bildungspläne für 3 Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Lernniveaustufen. In der Evaluation werden zum Abschluss die erarbeiteten Bildungspläne miteinander verglichen sowie die Vorgehensweise, der Kompetenzkatalog des Lehrplans 21 und die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis reflektiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Themenwahl	3
1.2. Ziel und Fragestellung dieser Masterarbeit	4
1.3. Aufbau der Arbeit	4
2. Theoretische Auseinandersetzung	6
2.1. Lehrpläne im heilpädagogischen Bereich vor Einführung des Lehrplan 21	6
2.2. Lehrplan 21	7
2.2.1. Bildungsauftrag und Bildungsbegriff im Lehrplan 21	8
2.2.2. Aufbau des Lehrplans 21	9
2.2.3. Sonderschulung und Lehrplan 21	9
2.3. Wichtige Erweiterungen des Lehrplan 21 im sonderpädagogischen Bereich	12
2.3.1. Elementarisierung, Personalisierung, Kontextualisierung	13
2.3.2. Befähigungsbereiche	15
3. Drei Bildungspläne für den Kochunterricht	19
3.1. Befähigungsbereiche in Kombination mit dem Thema Kochunterricht	19
3.2. Relevante Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht	20
3.3. Bildungsplan Schüler X	25
3.4. Bildungsplan Schüler Y	33
3.5. Bildungsplan Schüler Z	43
4. Evaluation	55
5. Schlusswort	60
Literaturverzeichnis	64
Abbildungsverzeichnis	66
Tabellenverzeichnis	66
Anhang	67

1. Einleitung

Seit dem Schuljahr 2019/2020 arbeiten im Kanton Zürich alle Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen nach dem Zürcher Lehrplan 21. Dieser beschreibt den Bildungsauftrag der Volksschule und bildet die Grundlage des schulischen Unterrichts für alle Schülerinnen und Schüler über alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone hinweg, einschliesslich der Sonderschulung als Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. Auch im Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit (komplexen) Beeinträchtigungen oder Mehrfachbehinderungen sollten sowohl die Kompetenzorientierung des Lehrplans 21 als auch die Elemente des Kompetenzaufbaus so weit als möglich wiederzufinden sein.

Für viele Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung(en) übersteigen allerdings bereits viele im Lehrplan als Ausgangspunkt der Kompetenzaufbauten definierten Grundkompetenzen des 1. Zyklus deren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aus diesem Grund müssen Kompetenzen und Inhalte im Einzelfall an die Voraussetzungen des Kindes oder Jugendlichen angepasst werden, damit die Grundbefähigung des Individuums gesichert werden kann. Um ihren Lernanforderungen und -voraussetzungen gerecht werden zu können, wurde von Hollenweger und Bühler (2018) für Lernende mit komplexen, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen die Befähigungsperspektive als Ergänzung zum Lehrplan 21 entwickelt. Dabei steht die Befähigung der Lernenden bzw. der durch Bildung angestrebte Aufbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem eigenständigen und selbstverantworteten Leben im Zentrum der Bildungsbemühungen.

Auch die Schülerinnen und Schüler meiner eigenen Sonderschulklasse sind auf eine befähigungsorientierte Anpassung der zu erlernenden Kompetenzen angewiesen.

1.1. Themenwahl

Bereits in meinem Praxisprojekt, auf welchem diese Masterarbeit aufbaut, habe ich mich mit der Gestaltung, Planung und Durchführung von Kochunterrichtslektionen auseinandergesetzt, da Kochunterricht sehr lebenspraxisbezogen in einem hohen Mass an die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler anknüpft. Ebenfalls bietet er Lernenden auf vielfältige Art und Weise Anregungen, aktiv zu werden und mit verschiedenen, ihnen im Alltag vertraute Materialien und Nahrungsmitteln zu handeln. In der aktiven Auseinandersetzung an und mit konkreten Gegenständen können die Lernenden sowohl ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Erkenntnisse in mehreren Fachbereichen erweitern als auch ihre vorhandenen Handlungsfähigkeiten festigen sowie neue Handlungsfähigkeiten erwerben. Sie erleben sich dabei als kompetent und wirksam.

Ich konnte im Praxisprojekt bestätigen, dass für den Kochunterricht nicht nur eine einzelne Kompetenz aus dem Kompetenzkatalog des Lehrplans 21 von hoher Relevanz ist, sondern dabei eine relativ hohe Anzahl Kompetenzen aus diversen Fachbereichen (z.B. Deutsch, Mathematik, Natur/Mensch/Gesellschaft, berufliche Orientierung) zusammenspielt und gefördert werden kann. Während im Praxisprojekt

die Lernziele der einzelnen Schülerinnen und Schüler vorwiegend basierend auf der ICF-Erfassung festgelegt und danach ergänzend dazu mit den Befähigungsbereichen und Kompetenzen des Lehrplans 21 abgeglichen wurden, soll in dieser Masterarbeit bewusst ein anderer Zugang zu den Lernzielen und Förderschwerpunkten via Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung aufgezeigt und erarbeitet werden. Dies dient einerseits der Vertiefung des Themas, andererseits aber auch meiner persönlichen Wissenserweiterung.

1.2. Ziel und Fragestellung dieser Masterarbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist es, sich zum einen vertieft mit den Kompetenzen des Lehrplans 21 auseinanderzusetzen und jene Kompetenzen zusammenzustellen, welche für den Kochunterricht relevant sind. Der Kochunterricht wird dabei als Unterrichtseinheit verstanden, welche den gesamten Kochprozess von der Menüplanung übers Einkaufen und Kochen bis hin zum Aufräumen und Reinigen der Küche beinhaltet. Zum anderen sollen aus dieser Zusammenstellung dann beispielhafte Bildungspläne für drei Schüler/-innen aus meiner Klasse erarbeitet werden, welche sich alle aus unterschiedlichen Lernniveaustufen befinden. Auf diese Weise wird es möglich sein, Bildungspläne zum selben Inhalt, aber auf unterschiedlichen Lernniveaustufen miteinander zu vergleichen, den Erarbeitungsprozess zu reflektieren und einen Praxisbezug herzustellen.

Dabei sollen folgende Fragestellungen im Vordergrund stehen:

- *Welche Kompetenzen des Lehrplans 21 sind für den Kochunterricht von Bedeutung und inwiefern können diese für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf an deren unterschiedlichen Lernniveaus angepasst werden?*
- *Wie können Bildungspläne für den Kochunterricht anhand von drei Schülerbeispielen auf unterschiedlichen Lernniveaustufen konkret gestaltet werden?*

Bei der Erarbeitung der Bildungspläne werden bewusst reale Schülerinnen und Schüler und keine Prototypen der jeweiligen Lernniveaustufen gewählt, um ansatzweise aufzuzeigen, inwiefern individuell erarbeitete Kompetenzen sich auch je nachdem fließend zwischen mehreren Lernniveaustufen bewegen können.

1.3. Aufbau der Arbeit

In einem ersten Kapitel werden theoretische Grundlagen zu Lehrplänen im Allgemeinen und anschließend des Lehrplans 21 dargestellt. Es wird auf den Zusammenhang zwischen Sonderschulung und Lehrplan 21 eingegangen, bevor Erweiterungsmöglichkeiten des Lehrplans 21 anhand von Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung ausgehend von den Lernniveaustufen der Lernenden aufgezeigt werden.

Im darauffolgenden Kapitel steht die Erarbeitung dreier entsprechend angepasster Bildungspläne von drei Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Lernniveaus im Vordergrund. Anschliessend werden

die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel evaluiert, ausgewertet und mögliche Erkenntnisse für die Praxis abgeleitet. Das Schlusswort stellt den Rückbezug zur Fragestellung wieder her und rundet die Masterarbeit abschliessend ab.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Als theoretische Grundlagen dieser Masterarbeit werden in diesem Kapitel zunächst die Bedeutung und Anwendungsbereiche von Lehrplänen generell beschrieben, bevor näher auf die Rahmenbedingungen des Lehrplans 21 sowie dessen Anwendungsmöglichkeiten für Lernende mit komplexen und/oder mehrfachen Behinderungen eingegangen wird.

2.1. Lehrpläne im heilpädagogischen Bereich vor Einführung des Lehrplan 21

Bis zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Lehrplans 21 gab es in der Schweiz keine spezifischen Lehrpläne für den Bereich "Geistige Entwicklung" und somit auch keine verbindlichen Vorgaben, wie Lehrpläne eingesetzt werden sollen. Snozzi, Dietrich, Manser und Bühler (2020) haben eine Umfrage mit Schulleitungen und Lehrpersonen durchgeführt, einerseits um zu erfahren, wie die Bildung im Bereich 'Geistige Behinderung' vor der Einführung des Lehrplans 21 geplant wurde, andererseits um Angaben betreffend der Orientierung bei der Planung von Bildung, ihren Einstellungen, Kenntnissen und Verwendungen bezüglich Lehrplänen sowie deren Bedürfnisse im Zusammenhang mit Lehrplänen zu erheben. Die Ergebnisse zeigen, dass bis anhin Lehrpläne eine geringe Bedeutung im Bereich 'Geistige Entwicklung' hatten. Auch existierten bisher keine einheitlichen Vorgaben, wie Lehrpläne eingesetzt werden sollen. Lernende, welche nicht über die Voraussetzungen verfügten, um die verbindlich vorgegebenen Ziele des Lehrplans zu erreichen, wurden bisher vom Lehrplan und von den vorgegebenen Lernzielen befreit. Massstab von Bildung der Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen waren ihre individuellen Voraussetzungen, welche auf der Grundlage der ICF erfasst werden. Eine solche Erfassung darf nach Dietrich (2020, S. 36) "nicht mit Bildungsplanung gleichgesetzt werden, denn Bildungsziele und -inhalte können nicht allein aus den Voraussetzungen einer Schülerin oder eines Schüler abgeleitet und begründet werden". Die Umfrage von Snozzi, Dietrich, Manser und Bühler (2020), welche Ende 2018 durchgeführt wurde, zeigt, dass die Kenntnis über verschiedene Lehrpläne (Lehrplan 21, das lehrplannahe Zürcher Handbuch, Lehrpläne aus sechs deutschen Bundesländern) eher gering war und folglich in diesem Zusammenhang auch wenig Verwendung für die Unterrichtsplanung gefunden hat (vgl. ebd., S. 47). Die Angaben zu den Kenntnissen der Lehrpläne weisen darauf hin, dass Schulleitende gegenüber Lehrpersonen über eine bessere Kenntnis der Lehrpläne verfügten, dass Lehrpersonen in der Integration bessere Kenntnisse für den Lehrplan 21 angaben, hingegen Lehrpersonen in der Separation bessere Kenntnisse für Lehrpläne aus Bayern und Baden-Württemberg aufwiesen, wobei die Verwendung ebenfalls auf die Kenntnis der Lehrpläne zurückzuführen ist (vgl. ebd., S. 48). Weiter zeigen die Aussagen der Teilnehmenden, dass im Vergleich zur Lehrplanorientierung die Orientierung am Individuum (d.h. Orientierung an der Entwicklung, an der Lebens- und Daseinsbefähigung sowie an Dimensionen der ICF) als bedeutsamer eingeschätzt wurde. Auch die Orientierung am Lehrplan wurde als wichtig erachtet. Fast 90% aller Teilnehmenden gaben an, den Lehrplan (für die Regelschule) zu kennen.

Insgesamt zeigen die Aussagen der Schulleitungen und Lehrpersonen, dass sowohl die allgemeine Einstellung gegenüber Lehrplänen als auch die Einstellung gegenüber Lehrplänen für den Bereich "Geistige Entwicklung" grundsätzlich positiv waren, wobei diejenigen Personen, welche über bessere Kenntnisse

über Lehrpläne verfügten, eine positivere Einstellung aufwiesen. Teilnehmende gaben ebenfalls an, dass die Lehrpläne bei der Planung des Unterrichts Sicherheit bieten sowie Orientierung für die Unterrichtsgestaltung und eine gezielte Planung, wobei Lehrpersonen in der Separation sich eher eine Anpassung des Lehrplans 21 wünschten.

Die Bedürfnisse der Schulleitenden und Lehrpersonen wurden bei der Einführung der “Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen” als Ergänzung zum Lehrplan 21 einbezogen und stellen im Bereich “Geistige Entwicklung” eine Chance für die systematische Bildungsplanung dar (vgl. ebd., S. 46). Weiter “verbindet sie die für den Bereich “Geistige Entwicklung” zentrale Entwicklungsorientierung respektive Orientierung an Befähigungsbereichen mit Fachorientierung des Lehrplans 21. Die (...) Bedeutung der Fachorientierung dürfte (...) in Zukunft wichtiger werden” (ebd., S. 51). Nun geht es darum, die Kenntnisse des Lehrplans 21 auszubauen und die “Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen” sowie deren systematischen Einsatz in den Schulen einzuführen. Da die Kenntnis über Lehrpläne und die Einstellungen dazu in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen, kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lehrplan 21 zu einer verbesserten Einstellung und somit auch zu einer Erleichterung der Anwendung des Lehrplans 21 führen (vgl. ebd., S. 52).

2.2. Lehrplan 21

Ausgangspunkt des Lehrplans 21 bildet die Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat). Grundgedanke dabei war, die Ziele des Volksschulunterrichts über alle 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone hinweg zu harmonisieren, um damit unter anderem Synergien besser zu nutzen, die Weiterführung der Bildung schulpflichtiger Kinder und Jugendlichen nach einem Wohnortwechsel zu erleichtern, die Koordination und gemeinsame Entwicklung von Lehrmitteln und förderdiagnostischen Instrumenten zu verbessern oder die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen besser zu synchronisieren (vgl. D-EDK, 2014, S. 4). Dies war neu, genauso wie die Orientierung an Kompetenzen und nicht mehr an Lerninhalten: «Lehrpläne beschränkten sich lange Zeit darauf zu beschreiben, welche Inhalte unterrichtet werden sollen. Im Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag an die Schulen kompetenzorientiert beschrieben. Es wird beschrieben, was alle Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen. Der Lehrplan 21 zeigt, wie die einzelnen Kompetenzen über die ganze Volksschulzeit aufgebaut werden. Er legt Grundansprüche fest und formuliert weiterführende Kompetenzstufen. Die Grundansprüche in den Fachbereichen Mathematik, Fremdsprachen, Schulsprache und Naturwissenschaften orientieren sich an den Grundkompetenzen (nationale Bildungsstandards).» (ebd., S. 9)

Der Lehrplan 21 wurde von 2010 bis 2014 von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) erarbeitet und Ende Oktober 2014 zuhanden der Kantone freigegeben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 1). Nachdem er von den Kantonen jeweils ihren Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen entsprechend angepasst wurde, begann ab Schuljahr 2018/2019 die etappenweise Umsetzung, wobei zunächst mit der Kindergarten- und Primarstufe bis zur 5. Klasse begonnen wurde (vgl. ebd., S. 3). Seit Schuljahr 2019/2020 arbeiten im Kanton Zürich alle Kindergärten, Primar- und Se-

kundarschulen nach dem Zürcher Lehrplan 21. Er gilt als Grundlage zur Umsetzung des Bildungsauftrages und stellt einen verbindlichen Rahmen dar, an welchem sich sowohl die Regel- als auch die Sonderschulen zu orientieren haben. Er umfasst die Grundausbildung von allen Schülerinnen und Schülern und ist damit auch bei der Förderung von "Kindern und Jugendlichen mit komplexen funktionalen Beeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen verbindlich" (Hollenweger & Bühler, 2018, S. 3). Demgemäss sind die einzelnen Schülerinnen und Schüler nicht mehr vom 'Lehrplan befreit', sondern alle Kinder sollen lehrplanorientiert unterrichtet werden.

2.2.1. Bildungsauftrag und Bildungsbegriff im Lehrplan 21

Im HarmoS-Konkordat (EDK, 2007, Art. 3) wird der Bildungsauftrag an die obligatorische Schule wie folgt formuliert: "In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden". Alle Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung, wobei während der obligatorischen Schule die Grundbildung erworben wird, welche im späteren Verlauf den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemeinbildenden Schulen auf der Sekundarstufe II ermöglicht. Besondere Bedeutung wird dabei den Bereichen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung, Bewegung und Gesundheit beigemessen. Letztendlich zielt der Bildungsauftrag darauf ab, dass alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das zukünftige Leben in Gesellschaft und Beruf vorbereitet werden und sie in Zukunft möglichst unabhängig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt leben und mitwirken können sowie verantwortungsvoll mit sich selbst, ihren Mitmenschen und der Umwelt umgehen. Leitende Idee aller Bildungsbemühungen ist somit die soziale, kulturelle, berufliche und politische Teilhabe, die Entwicklung zur eigenständigen Persönlichkeit sowie das Erreichen grösstmöglicher Selbständigkeit und Autonomie jedes Einzelnen.

"Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln" (D-EDK, 2016; Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2017b, Grundlagen). Dies beinhaltet, dass für Bildung ein Austausch zwischen einem selbst und der Umwelt stattfinden muss, da nur dadurch der eigene Erfahrungsraum sowie Entwicklungsmöglichkeiten erweitert werden können. Bildung ereignet sich daher immer in Interaktion mit anderen Personen, Objekten oder Einflüssen von aussen sowie durch eigene oder fremde Handlungen, welche gewisse Reaktionen und Erkenntnisse erzeugen. Somit findet Bildung tagtäglich, bewusst wie auch unbewusst statt. Indem sowohl geistige, kulturelle als auch lebenspraktische Entwicklungen beinhaltet sind, können sich bewusst gestaltete Bildungskontexte – wie z.B. schulische Unterrichtseinheiten – entweder vorwiegend auf einen spezifischen Aspekt beziehen oder eine ganzheitlichere Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an Erfahrungen anstreben: So stehen z.B. im Mathematikunterricht vorwiegend die mathematischen Kompetenzen im Vordergrund, während im Kochunterricht sehr viele verschiedene Erfahrungen und Verknüpfungen möglich sind: Von Mathematik über Sprache, Ausprobieren von Lebensmitteln und Kochutensilien, über die Vorbereitung auf mögliche zukünftige Arbeitstätigkeiten, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen bis hin zum Erlangen lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Entdecken der eigenen Potenziale,

die Entwicklung von Identität, die Erfahrung von Selbständigkeit, für sich selbst zu sorgen und somit auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Beides, sowohl der Fokus auf spezifische Fertigkeiten als auch ganzheitlichere Förderkontexte, sind im Bildungsprozess wichtig, wobei "im Kontext geistiger Behinderung das handlungsorientierte, entdeckende und individuell sinnhaftes Lernen im Vordergrund" (Bühler & Manser, 2019, S. 602) steht. Nach dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2017b, S. 2) ist Bildung "ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen".

2.2.2. Aufbau des Lehrplans 21

Der Lehrplan 21 ist nach Fachbereichen strukturiert, zu denen jeweils Kompetenzen formuliert sind, welche die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Volksschule erwerben sollen. Damit steht eine Kompetenzorientierung im Zentrum, wobei verschiedene inhalts- und prozessbezogene Facetten berücksichtigt werden (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen) (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 2).

"Im Mittelpunkt des Zürcher Lehrplans 21 steht die Lern- und Leistungsentwicklung der Kinder in Bezug auf fachliche und überfachliche Kompetenzen" (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 8), d.h. das Augenmerk wird auf die kognitiven und reflexiven Kompetenzen gerichtet. Die vor- und ausserschulischen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht in Betracht gezogen.

Der Lehrplan 21 beinhaltet drei Zyklen, welche die Kinder und Jugendlichen nacheinander durchlaufen. Jeder Zyklus wird durch einen Auftrag definiert, an welchen Kompetenzstufen gearbeitet werden muss. Spätestens am Ende der jeweiligen Zyklen sollen die Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche bzw. Grundkompetenzen – in verschiedenen Fachbereichen und in Bezug auf überfachliche Kompetenzen (personale, methodische und soziale Kompetenzen) – erreichen. Welche Kompetenzstufen die Lernenden bis zum Ende der jeweiligen Zyklen zu bearbeiten haben, legen die Orientierungspunkte des Lehrplans 21 fest. Diese dienen den Lehrpersonen auch als Planungs- und Orientierungshilfe. Die Schülerinnen und Schüler werden ressourcen- und kompetenzorientiert gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass sie während des Zyklus die Grundansprüche zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen (vgl. ebd., S. 3). Über die Grundansprüche hinausgehende Kompetenzstufen lassen im weiteren Verlauf individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu.

2.2.3. Sonderschulung und Lehrplan 21

„Sonderschulung ist ein Teil des öffentlichen Bildungsauftrags“ (D-EDK, 2018, S. 6). Auch Sonderschulen haben sich am Lehrplan 21 und dessen Bildungszielen zu orientieren, da der darin festgehaltene Bildungsauftrag auch für die Sonderschule gilt. "Ziel der Sonderschulung muss es sein, den Schülerinnen und Schülern eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in ihrem sozialen Umfeld zu ermöglichen" (ebd.).

Für den grössten Teil der Lernenden mit geistiger Behinderung sind die Kompetenzen für den Eintritt in den 1. Zyklus jedoch zu hoch angesetzt. Entwicklungsorientierte Zugänge als Brücke der Fachbereiche im Lehrplan 21 werden zudem nur am Anfang des 1. Zyklus vorgesehen (vgl. Bühler-Brandenberger &

Dietrich, 2017, S. 9). „Die Betonung entwicklungsorientierter Zugänge und die Beachtung der Lebensperspektiven über alle Zyklen ist wesentlich für einen neu konzipierten ‘Bildungsplan im Förderbereich geistige Entwicklung als Umsetzung zum Lehrplan 21. Nur so bietet er einen hilfreichen Orientierungsrahmen für die Herausforderungen’ (ebd.). Sind einzelne oder mehrere Grundansprüche von den Lernenden nicht zu erreichen, so werden auf der Basis der festgelegten Lernziele des Lehrplans die individuellen Lernziele angepasst. Dies unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen, der Anforderungsniveaus, der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Lernenden (vgl. D-EDK, 2018, S. 5). Weichen die individuellen Lernziele bedeutend vom Lehrplan ab, so kann der Schwerpunkt der Förderung auf der Grundbefähigung des Lernenden liegen, wobei es entweder darum geht, den Lernenden auf die fachlich orientierten Kompetenzen im Lehrplan 21 vorzubereiten oder allenfalls den Lernenden zu andere für ihn und seine Entwicklung sinnvolle und bedeutsame Kompetenzen wie z.B. Alltagsfertigkeiten zu befähigen (vgl. Hollenweger & Bühler, 2018, S. 3). Trotz individuell angepassten Lernzielen sollte eine Orientierung am Lehrplan 21 sichtbar sein, die Ziele dürfen nicht einfach beliebig oder willkürlich formuliert werden.

Zu den überfachlichen Kompetenzen zählen im Lehrplan 21 personale, soziale und methodische Kompetenzen:

Überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21		
Personale Kompetenzen	Selbstreflexion Eigene Ressourcen kennen und nutzen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. • können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. • können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. • können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). • können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
	Selbstständigkeit Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. • können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. • können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. • können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten. • können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. • können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten. • können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. • können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
	Eigenständigkeit Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen. • können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. • können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. • können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. • können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.

		<ul style="list-style-type: none"> • können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.
Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. • können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. • können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. • können Gruppenarbeiten planen. • können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
	Konfliktfähigkeit Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. • können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. • können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. • können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen. • können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden. • können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen. • können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung. • können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.
	Umgang mit Vielfalt Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. • können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. • können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. • können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.
Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. • können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. • können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.
	Informationen nutzen Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen. • können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden. • können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken). • können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.

		<ul style="list-style-type: none"> • können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.
	Aufgaben/ Probleme lösen Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können sich vor Gefahren schützen und kennen entsprechende Schutzmassnahmen (z.B. im Strassenverkehr, bei Gewalt in der Schule, bei handwerklichen Arbeiten). • kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. • können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. • können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. • können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. • können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen. • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Tabelle 1: Überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21 (D-EDK, 2016)

Der Lehrplan 21 geht von bestimmten Voraussetzungen der Lernenden aus und beinhaltet nur überfachliche Kompetenzen, welche für den Aufbau der fachlichen Kompetenzen und für den schulischen Kontext relevant sind bzw. über welche fachliche Kompetenzen angeeignet werden können. Im Lehrplan 21 sind jedoch keine Kompetenzaufbauten für die überfachlichen Kompetenzen zu finden, da man davon ausgeht, dass diese als bereits in der Vorschulzeit und ausserschulisch erworben werden und Teil der fachlichen Kompetenzen sind. Nach Hollenweger und Bühler (2018, S. 3f.) bedarf es einer Erweiterung des Verständnisses der fachlichen Kompetenzen sowie eine Systematisierung der überfachlichen oder fachunabhängigen Kompetenzen, da Kinder und Jugendliche mit komplexen und/oder mehrfachen Behinderungen oftmals nicht über diese beschriebenen Voraussetzungen verfügen. Um ihren individuellen Lernvoraussetzungen gerecht werden zu können, müssen die Kompetenzen angepasst, hinunter gebrochen und in einen detaillierteren Kompetenzaufbau zerlegt werden können und/oder es muss am Aufbau von ausserschulischen Kompetenzen gearbeitet werden, wofür im Lehrplan 21 allerdings keine ausreichenden Möglichkeiten geboten werden.

2.3. Wichtige Erweiterungen des Lehrplan 21 im sonderpädagogischen Bereich

Enthalten die definierten Kompetenzaufbauten des Lehrplans 21 keine adäquate Orientierung für die Lernzielanpassung, so rücken die fachunabhängigen Kompetenzaufbauten in den Vordergrund (vgl. Hollenweger & Bühler, 2018, S. 5). Ausserdem kann der Bildungsauftrag, "alle Schülerinnen und Schüler zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung" zu befähigen, nicht erreicht werden, wenn das Lernen auf Bildungs- bzw. Lernangebote vom 1. Zyklus reduziert wird oder wenn das Arbeiten nur in ausgewählten Fachbereichen stattfindet. Denn der 3. Zyklus beinhaltet Themen, welche für berufliche und lebenspraktische Vorbereitung von wesentlicher Bedeutung sind (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6). Um die optimale Bildung gewährleisten zu können, "müssen alle Fachbereiche und alle Zyklen in den Blick genommen werden (...). Die einseitige Reduktion der Anforderungen auf entwicklungslogisch früher erwerbbar Fähigkeiten und Fertigkeiten ["Vorläuferkompetenzen"] wird diesem Anspruch nicht gerecht" (ebd., S. 30).

Die Broschüre von Hollenweger und Bühler (2019), welche anlässlich der Plenarversammlung der DVK verabschiedet wurde, dient bei der Anwendung des Lehrplans 21 als Orientierung und soll für die Arbeit im sonderpädagogischen Schulbereich eine Unterstützung bei der Planung und Überprüfung von Bildungssettings, -inhalten sowie -zielen und deren Angemessenheit darstellen.

2.3.1. Elementarisierung, Personalisierung, Kontextualisierung

Zur Erweiterung der Fachbereiche des Lehrplans 21 stehen folgende drei Strategien/Zielbereiche im Zentrum (vgl. ebd., S. 5, 7, 10ff.):

- **Elementarisierung von Kompetenzen** (Fokussierung auf Basales, Grundsätzliches, Wesentliches): Eine Elementarisierung wird vorgenommen, wenn der Lernende die Kompetenzbeschreibungen des entsprechenden Zyklus (noch) nicht erreicht hat. Zwei Möglichkeiten der Elementarisierung sind:
 - die Kompetenzbeschreibung wird angepasst
 - entwicklungslogisch frühere oder grundlegende Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten¹ werden festgelegt.
- **Personalisierung von Befähigungen** (Fokussierung auf die Befähigung der Schülerinnen und Schüler): Handlungsmöglichkeiten werden eröffnet und entwickelt, um die Lernende für die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften zu befähigen bzw. sie auf die fachlich orientierten Kompetenzen im Lehrplan 21 vorzubereiten oder allenfalls den Lernenden für ihn und seine Entwicklung sinnvolle und bedeutsame Kompetenzen (z.B. Alltagsfertigkeiten) zu befähigen (hierzu mehr im Kapitel „Befähigungsbereiche“).
- **Kontextualisierung von Erfahrungen** (Fokussierung auf Lern- und Lebenskontexte): “Die gemachten Erfahrungen sind ein wichtiger Ausgangspunkt für den Lernprozess” (ebd., S. 12). Für die Entwicklung und den Aufbau der für den Lernenden bedeutsamen Kompetenzen, wird die entsprechende Gestaltung der Lernumgebung und ein angemessener Zugang zum Lerngegenstand vorausgesetzt, um den Lernenden die für ihn und seine Entwicklung grundlegenden, lebensnahen, kultur- und gegenstandbezogenen Erfahrungen zu ermöglichen. Ebenfalls soll die Gestaltung der Lernumgebung, der Zugang zum Lerngegenstand sowie die Lerngelegenheiten den Lernenden aktive Beteiligung (Partizipation) bieten. Möglichkeiten der Kontextualisierung sind nach Hollenweger und Bühler (2019, S. 13):

¹ “Aktivitäten in der ICF können als Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden werden. Die ICF enthält jedoch keine Informationen dazu, in welcher Qualität diese Aktivitäten ausgeübt werden. Die Lebensbereiche der ICF können im weitesten Sinne als Kompetenzbereich verstanden werden: Es sind Bereiche, in denen sich ein Mensch bestimmte Problemlösungen aneignet, so dass eine Beteiligung (Partizipation) verbessern respektive alternative Problemlösungen ermöglichen. Alle Kompetenzen haben funktionale Voraussetzungen. Bestimmte Funktionseinschränkungen (Körperfunktion, Aktivitäten) haben einen Einfluss auf den Kompetenzerwerb.” (Hollenweger & Bühler, 2019, S.10)

“Die ICF fokussiert auf Funktionsfähigkeit und Behinderung; nicht auf die Persönlichkeit und deren Entwicklung. (...) Die ICF Lebensbereiche sind nicht personalisiert, da die ICF nur ‚objektivierbare Aspekte‘ von Kompetenzen oder Erfahrungen erfassen. Die ICF erfasst keine Interessen, Potenziale oder Motivation. Zudem ist die ICF systemisch orientiert, es werden Situationen erfasst, keine Entwicklungsprozesse.” (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 12)

- Themen/Kenntnisse in Alltagssituationen einbetten
- Themen/Kenntnisse in Anwendungssituationen einbetten
- Lerngegenstand an aktuellen Themen der Lernenden und deren Lebenswelt anknüpfen
- Lerninhalt an die Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden anpassen
- Hilfsmittel bereitstellen, Lernumgebung anpassen und/oder Begleitung durch eine Bezugsperson anbieten.

Folgendes Schema setzt die für die Förderung relevante Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung in Beziehung zueinander:

Abbildung 1: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35)

Um Teilhabe (Partizipation) zu ermöglichen, sind ICF Lebensbereiche, Umweltfaktoren sowie Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit bei der Kontextualisierung zu berücksichtigen. Nicht zuletzt spielt auch die Beziehung Bezugsperson und Lernende eine bedeutsame Rolle (vgl. ebd., S. 12).

Die Ausweitung (Elementarisierung, Personalisierung, Kontextualisierung) soll stets vor dem Hintergrund der Lebenssituation jedes einzelnen Lernenden geschehen und folgende Faktoren berücksichtigen (vgl. ebd., S. 30):

- Interessen, Potenziale und Bereitschaften;
- Kontextfaktoren wie Umwelt, Alter, Geschlecht, Herkunft;
- vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten
- vorhandene Funktionseinschränkungen.

2.3.2. Befähigungsbereiche

Für Hollenweger und Bühler (2018) ist es unerlässlich, den Lehrplan 21 nicht nur mit dem Kompetenzbezug (Elementarisierung) und dem Erfahrungsbezug (Kontextualisierung) zu erweitern, sondern ergänzend zum Lehrplan 21 auch zusätzliche Befähigungsbereiche für Schülerinnen und Schüler mit komplexen, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen zu entwickeln. Sie orientieren sich dabei am Befähigungsansatz (Capability Approach) von Nussbaum und Sen, bei welchem die Befähigung der Person zu einer eigenständigen, selbstverantworteten und selbstbestimmten Lebensführung im Zentrum steht. Die Definition und Strukturierung der entwickelten Befähigungsbereiche beinhalten die im Lehrplan 21 relevanten Kompetenzbereiche sowie die Lebensbereiche der ICF (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018, S. 5).

Geht man vom Befähigungsansatz aus, so bedeutet „einen Menschen zu befähigen (...), Kompetenzen in zentralen Handlungs- und Erfahrungsdimensionen, die für ein gutes Leben wichtig sind aufzubauen“ (Bühler & Manser, 2019, S. 605). Im Mittelpunkt stehen also die Handlungs- und Erfahrungsfähigkeit der Lernenden. Durch Bildung soll den Lernenden ermöglicht werden, die für sie bedeutsamen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, sich mit der eigenen Identität und der personalen Kompetenzen auseinanderzusetzen sowie am gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und mitzuwirken.

Hollenweger und Bühler (2018, S. 9; 2019, S. 27ff.) zeigen damit einen möglichen Zugang zum Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf. Er umfasst sechs Grundbefähigungen:

Abbildung 2: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13)

Befähigungsbereich	Aspekte der Befähigung
I: Sich selbst sein und werden	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahren, Regulieren und Verstehen der inneren Vorgänge. • Auseinandersetzung und Entwicklung der eigenen Identität
II: Sich und andere anerkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und Wertschätzen der eigenen Bedürfnisse, Eigenschaften und Handlungsweisen • Erkennen und Wertschätzen der Daseinsformen anderer Menschen und Tiere • Erfahren der Anerkennung
III: Sich austauschen und dazugehören	<ul style="list-style-type: none"> • Sich mit anderen Menschen austauschen • sich an gemeinsamen Aktivitäten beteiligen • sich in Beziehungen einbringen
IV: Mitbestimmen und -gestalten	<ul style="list-style-type: none"> • aktive Beteiligung an der Gestaltung der Lebensumfelder • Mitbestimmung bei Entscheidungen in der eigenen Lebenswelt • Erkunden von unterschiedlichen Lebenswelten, gesellschaftliche Vorgänge und Wechselwirkungen zwischen Natur und Mensch • Findung des eigenen Platzes in der Welt
V: Erwerben und nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb und Anwendung von Strategien zur Lösung von Problemstellungen oder Aufgaben • Entwicklung der Orientierung in der Welt • Entwicklung eines breiten Repertoire an Ausdrucksformen • Suchen und Verwerten von Informationen
VI: Dranbleiben und bewältigen	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennen von neuen Herausforderungen • sich auf neue Sachverhalte einlassen können • Nutzung der eigenen Gefühle, Erfahrungen und Gedankengänge zur Entwicklung von kreativen Lösungen

Tabelle 2: Befähigungsbereiche nach Hollenweger und Bühler (2019, S. 27ff.)

Um einen Menschen für ein 'gutes Leben' zu befähigen, bedarf es einerseits eines entwicklungsorientierten Zuganges, welcher sowohl fachübergreifend als auch lebensthemenorientiert ist, andererseits auch eines breiter gefassten Kompetenzbegriffes. Folgende Aspekte müssen dabei berücksichtigt werden (vgl. Hollenweger & Bühler, 2018, S. 17ff.; Hollenweger & Bühler, 2019, S. 12f. und S.27ff.):

- sensorisch-motorische Aspekte
- affektiv-motivationale Aspekte
- kognitiv-perzeptive Aspekte

Im schulischen Kontext ist es zur Förderung der persönlichen sowie schulischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler unabdingbar, die individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu erfassen. Dabei sollen sowohl die kognitiven Aspekte als auch die Aspekte Lebensperspektive, Motivation und Bedeutsamkeit in Betracht gezogen werden (vgl. Dietrich, 2018, S. 7), um daraus die passenden Präsentationsmöglichkeiten des Lerngegenstandes abzuleiten. Ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen können Lernziele mit Blick auf mögliche Lern- und Entwicklungsperspektiven sinnvoll formuliert werden (vgl. Bühler-Brandenberger & Dietrich, 2017, S. 9).

Unterrichtsziele ermöglichen den gemeinsamen Unterricht und geben vor, um welche Aktivitäten es sich im Unterricht handeln soll (wie z.B. etwas herstellen, ein Problem lösen, etwas erkunden). In einem weiteren Schritt geht es darum, für alle Schülerinnen und Schüler passende Zugänge zu schaffen, damit sich

alle mit demselben Lerngegenstand auseinandersetzen und am Unterrichtsgeschehen teilnehmen können. Das gemeinsame Lernen findet somit an einem gemeinsamen Unterrichtsgegenstand statt, wobei sich die Aktivitäten je nach Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unterscheiden können. Die individuellen Lerngelegenheiten ermöglichen ein auf das Individuum abgestimmtes Lernen.

2.3.1. Erfassung von Lernniveaustufen

Um individuell passende Zugänge schaffen zu können, sollten die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in Lernniveaus (LN) eingestuft werden, welche dann in den Lernsituationen angemessen berücksichtigt werden. Dabei geht es um die Erfassung der Voraussetzungen bezüglich (Manser & Bühler, 2019, S. 605):

- der Aneignungsmöglichkeiten (mentale Funktionen),
- allfälliger Besonderheiten in weiteren Körperfunktionen (sensorische, bewegungsbezogene, emotionale),
- grundlegender Aktivitäten (Lernen und Wissensanwendung; Umgang mit Anforderungen und Aufgaben; Mobilität und Bewegung; Kommunikation; Umgang mit Menschen und Beziehungen),
- spezifischen Aktivitäten (Sprache; Lesen und Schreiben im erweiterten Sinne; Mathematik im erweiterten Sinne; für sich selbst sorgen; Aktivitäten in bedeutsamen außerschulischen Lebensbereichen),
- Erfahrungen, Vorwissen und Lernstand in bestimmten Lernbereichen,
- Interessen, Motiven und Motivationen,
- Entwicklungsthemen und biographischen Perspektiven und Ressourcen.

	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	
LN 4	formal-operativ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in formalen Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$a + b = b + a$
LN 3	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	$2 + 3 = 5$
LN 2b	konkret-vorstellend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ikonische Repräsentationen ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen 	
LN 2a	konkret-gegenständlich (Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bildliche Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1b	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	
LN 1a	basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

Tabelle 3: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen (Dietrich, 2018)

Durch die Erfassung der Lernniveaus wird eine Grundlage geschaffen, von welcher aus im heilpädagogischen Unterricht jede/r einzelne Schülerin und Schüler individuell gefördert und befähigt werden kann. Für den Kochunterricht und dessen Planung beispielsweise bedeutet dies, dass es sehr sinnvoll ist, als Vorbereitung der Durchführung eine Lernniveau-Erfassung der Lernenden zu machen bzw. deren verschiedene Voraussetzungen und somit auch ihren unterschiedlichen Lern- und Bildungsbedarf zu erfassen. Dies in Kombination mit den Befähigungsbereichen, um der "Frage nach dem *Wie* und *Wozu* des Lernens" (Bühler & Manser, 2019, S. 606) nachzugehen und davon ausgehend dann die Unterrichtsmaterialien sowie die Unterrichtsgestaltung zu entwickeln sowie unter Einbezug der Befähigungsperspektive entsprechende Lerngelegenheiten zu schaffen.

3. Drei Bildungspläne für den Kochunterricht

Kochunterricht ist meines Erachtens eine sehr wertvolle Unterrichtseinheit, da er unter anderem sehr lebenspraxis- und handlungsorientiert ist, sehr viele Kompetenzen innerhalb einer einzigen Lektion umfassen und verbinden kann, Zusammenhänge herstellt und das Gemeinschaftliche fördert, indem alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Er umfasst den gesamten Herstellungsprozess eines Gerichtes, von der Menüplanung über das Einkaufen, Zubereiten bis hin zum Aufräumen und Reinigen der Küche. Schülerinnen und Schüler sind vielfach sehr motiviert und mit Freude dabei und stolz auf die Resultate.

In diesem Kapitel werden anhand von drei Schüler-Fallbeispielen drei exemplarische Bildungspläne für den Kochunterricht erarbeitet und vorgestellt. Dabei handelt es um Schüler aus meiner aktuellen Klasse, welche sich auf unterschiedlichen Lernniveaus befinden. Als Grundlage der Bildungspläne wurden diejenigen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 herausgesucht, welche aus meiner Sicht im Kochunterricht für die entsprechenden Schüler von Relevanz sind und individuell gefördert werden können. Indem drei verschiedene Lernniveaus zum gleichen Unterricht gewählt werden, bietet sich im weiteren Verlauf der Arbeit die Möglichkeit, sowohl die Wahl der Kompetenzen als auch die drei Bildungspläne miteinander zu vergleichen.

3.1. Befähigungsbereiche in Kombination mit dem Thema Kochunterricht

Im Folgenden werden zu den Befähigungsbereichen Beispiele für mögliche Ausführungen dargestellt (vgl. Hollenweger & Bühler, 2018; Bühler & Manser, 2019, S. 611f.), wobei die ursprüngliche Tabelle durch einige Ergänzungen meinerseits (kursiv geschrieben) erweitert wurde. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Befähigungsbereich	Mögliche Unterrichtsaktivitäten
Sich selbst sein und werden	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Festigung und Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit</i> ● Selbständige Durchführung der Arbeiten ● Vorlieben und Abneigungen erfahren <i>durch Riechen, Schmecken, Fühlen und Hören, durch Entdeckung verschiedener Arbeitstätigkeiten im Kochunterricht, Lieblingsessen etc.</i> ● <i>Entwicklung erster Vorstellungen von verschiedenen Berufstätigkeiten im Bereich Küchenarbeit</i> ● Die auftauchenden Probleme sollen möglichst selbständig gelöst werden. Die Lösungswege können am Schluss besprochen werden
Sich und andere anerkennen	<ul style="list-style-type: none"> ● Etwas für andere herstellen; schön und liebevoll gestalten ● <i>Gemeinsam ein Menü, bestehend aus mehreren Gerichten (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) zubereiten</i> ● Besprechung des Arbeitsprozesses (Umgang mit Lob und Kritik) ● <i>Besprechung der Aufgabenverteilung</i> ● <i>Vorlieben und Abneigungen anderer wahrnehmen</i> ● <i>Wertschätzung und Anerkennung erfahren</i> ● <i>Wertschätzung und Anerkennung gegenüber anderen ausdrücken</i>
Sich austauschen und dazugehören	<ul style="list-style-type: none"> ● Gemeinsame Besprechung des Auftrags und des Ergebnisses ● Für sich und andere [etwas] zubereiten ● <i>Gemeinsam ein Menü, bestehend aus mehreren Gerichten (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) zubereiten</i> ● Etwas für andere herstellen; schön und liebevoll gestalten ● <i>Eigene Bedürfnisse, Interesse, Wünsche, Vorlieben und Abneigung zum Ausdruck bringen</i>

Mitbestimmen und gestalten	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gemeinsam ein Menü, bestehend aus mehreren Gerichten (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) zubereiten</i> • Das eigene <i>Produkt</i> präsentieren • Selbständige Durchführung der Arbeiten • Besprechung des Arbeitsprozesses: Befähigung mit Kritik und Lob umzugehen • <i>Zuständigkeit aushandeln, Absprachen einhalten</i> • Wünsche in Bezug auf die Art der Umsetzung des Produktes entwickeln • <i>Wünsche und Vorschläge in Bezug auf die Menü-Auswahl einbringen und jene der anderen wahrnehmen und berücksichtigen</i> • <i>Wünsche und Vorschläge in Bezug auf die Partnerarbeit und Partnerauswahl einbringen und jene der anderen wahrnehmen und berücksichtigen</i>
Erwerben und nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenstellen der benötigten Küchengeräte (Schäler, Messer, Schüssel, Schneidebrett usw.) • Tisch decken, Anrichten und Dekorieren • Einhalten einer Reihenfolge (...) • Motorische Abläufe bei der Herstellung beherrschen • Rezepte befolgen und allenfalls neu interpretieren (...) • Wissens Elemente: Gesunde Ernährung (Ernährungspyramide), Früchte (Einheimische, Tropische Früchte), Früchte: saisonal vs. ganzjährig, Haltbarkeit von Früchten, Verderben von Früchten • <i>Entdeckung und Kennenlernen verschiedener Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung</i> • <i>Entdeckung und Kennenlernen verschiedener Arbeitstätigkeiten in der Küche (erste Vorstellungen von verschiedenen Berufe entwickeln)</i> • <i>Erfahrung von Zahlen im Alltag bzw. im Kochunterricht</i> • <i>Regeln befolgen (z.B. Klassenregel, Gesprächsregel, Hygieneregeln)</i> • <i>Sachgerechte Entsorgung von verschiedenen Materialien im Alltag (z.B. Papier, Karton, Glas, Essensreste)</i>
Dranbleiben und bewältigen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entwicklung von Ausdauer und Durchhaltevermögen</i> • Problemlösungen beim Schneiden von runden Früchten (taktil-kinästhetisch) • Problemlösungen bei der Verarbeitung von [verschiedenen Zutaten] (Schalen, Konsistenz, schlechte Teile wegschneiden, Umgang mit Mengen usw.) • Früchte schälen (z.B. Kiwi, Banane), entkernen (Handhabung je nach Frucht) • Verarbeitungsgeschwindigkeit, Produkt auf eine bestimmte Zeit fertigstellen

Tabelle 4: Befähigungsbereiche in Kombination mit dem Kochunterricht

3.2. Relevante Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht

Ein grosser Wert des Kochunterrichts – insbesondere auch, wenn man ihn als gesamten Prozess von der Menüplanung übers Einkaufen, Kochen bis hin zum Aufräumen betrachtet – liegt darin, dass er eine Vielzahl an Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen beinhalten kann. Für die Zusammenstellung der Kompetenzen für den Kochunterricht wurden alle Fachbereiche und alle Zyklen in den Blick genommen. Im Folgenden wurden Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 herausgezogen und zusammengestellt, welche alle in den Kochunterricht integriert werden können. Die Tabelle dient vor allem auch dazu, die Vielseitigkeit und mögliche Aspekte von Kochunterricht aufzuzeigen; je nach Lernenden, Unterrichtsziel, Anlass oder weiteren Einflussfaktoren auf die Unterrichtsgestaltung müssen aber auch Schwerpunkte gesetzt werden. Da kochrelevante Kompetenzen aus allen drei Zyklen des Lehrplans stammen können, wurden zur Übersicht die herausgesuchten Kompetenzstufen mit der entsprechenden Farbe des jeweiligen Zyklus markiert (Zyklus 1 = Zyklus 2 = Zyklus 3 =).

Fachbereich	Kompetenzbereich	Kompetenz	Kompetenzstufe
Sprache	D.2. Lesen B. Verstehen von Sachtexten	D.2.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen.	D.2.B.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträge in Bildform verstehen.• können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen.• können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben (z.B. Kindersendung, Film, Lernspiel).
			D.2.B.1.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können kurze Sätze zu einem Sachthema mit Bild-Unterstützung oder unter Anleitung verstehen.• können wichtige Wörter zum behandelten Thema lesen und verstehen.
	FS1E.3 Sprechen A. Dialogisches Sprechen	FS1E.3.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können an verschiedenen Gesprächen teilnehmen (über Sachthemen, über ästhetische Themen, im Schulalltag, mit Englisch sprechenden Personen).	FS1E.3.A.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können mit ganz einfachen Worten Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. sich begrüßen, verabschieden, bedanken, etwas bestellen).
			FS1E.3.A.1.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern, Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten (z.B. Datum, Zeit, Befinden, Farbe).
	D.3. Sprechen B. Monologisches Sprechen	D.3.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken.	D.3.B.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen.
	D.4 Schreiben A. Grundfertigkeiten	D.4.A.1 Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none">• können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können.	D.4.A.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

Mathematik	MA.1. Zahl und Variable A. Operieren & Benennen	MA.1.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.	MA.1.A.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.
	MA.3. Grössen, Funktionen, Daten und Zufall A. Operieren und Benennen	MA.3.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.	MA.3.A.1.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken.
			MA.3.A.1.e Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">verstehen und verwenden die Begriffe Gewicht, Inhalt, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sekunde.können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 km, 1 dm, 1 mm, 1 kg, 100 g, 1 l, 1 dl, 1 h, 1 min (z.B. 1 kg mit einer Packung Mehl assoziieren).können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl), Gewichte (kg, g), Zeit (h, min).
			MA.3.A.1.f Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Zeit (h, min, s).
	MA.3.A.2 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.	MA.3.A.2.e Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können Grössen schätzen, messen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 2'000 g = 2 kg).	
Natur, Mensch und Gesellschaft	NMG.1. Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen	NMG.1.2. Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none">können Mitverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden übernehmen und können sich vor Gefahren schützen.	NMG.1.2.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können sich vor Gefahren schützen und kennen entsprechende Schutzmassnahmen (z.B. im Strassenverkehr, bei Gewalt in der Schule, bei handwerklichen Arbeiten).
		NMG.1.3. Die Schülerinnen und Schüler ...	NMG.1.3.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">können Lebensmittel untersuchen und nach Kriterien ordnen (z.B. nach Geruch, nach Geschmack, nach Aussehen, nach Erntezeitpunkt, nach Herkunft).

		<ul style="list-style-type: none"> • können Zusammenhänge von Ernährung und Wohlbefinden erkennen und erläutern. 	<p>NMG.1.3.b Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Ernährungsgewohnheiten beschreiben und kulturelle Eigenheiten entdecken und die von anderen Menschen respektieren.
			<p>NMG.1.3.c Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können angeleitet eine Mahlzeit zubereiten (z.B. Znüni, Zvieri, einfaches Essen).
			<p>NMG.1.3.g Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Merkmale zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln beschreiben (z.B. Hygiene, Haltbarkeit, Lagerung, Konservierung).
NMG.5 Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden	NMG.5.1 Die Schülerinnen und Schüler ...	<ul style="list-style-type: none"> • können Alltagsgeräte und technische Anlagen untersuchen und nachkonstruieren. 	<p>NMG.5.1.a Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch Ausprobieren entdecken und beschreiben, wie Alltagsgeräte technisch aufgebaut sind und funktionieren (z.B. Spielgeräte, einfache Haushaltsgeräte und Werkzeuge, Schloss und Schlüssel, Regenschirm).
NMG.6. Arbeit, Produktion und Konsum - Situationen erschliessen	NMG.6.1. Die Schülerinnen und Schüler ...	<ul style="list-style-type: none"> • können unterschiedliche Arbeitsformen und Arbeitsplätze erkunden. 	<p>NMG.6.1.a Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können verschiedene Arbeitsorte in der Umgebung erkunden und über Tätigkeiten, typische Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung berichten.
	NMG.6.2. Die Schülerinnen und Schüler ...	<ul style="list-style-type: none"> • können Berufswelten erkunden und Berufe nach ausgewählten Kriterien beschreiben. 	<p>NMG.6.2.a Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können eigene Vorstellungen zu Berufen aus dem familiären und weiteren Umfeld beschreiben (z.B. Tätigkeiten) und Berufe benennen.
			<p>NMG.6.2.b Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Informationen zu unterschiedlichen Berufen sammeln und nach Merkmalen ordnen (z.B. Arbeitsort, Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsergebnisse).
	NMG.6.5. Die Schülerinnen und Schüler ...	<ul style="list-style-type: none"> • können Rahmenbedingungen von Konsum wahrnehmen sowie über die Verwendung von Gütern nachdenken. 	<p>NMG.6.5.b Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Preise von Gütern (z.B. Spielsachen) und Dienstleistungen (z.B. Post, Coiffeur, Hallenbad) vergleichen.
			<p>NMG.6.5.c Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einen einfachen Einkauf planen sowie Nutzen, Kosten und Sparmöglichkeiten abwägen.

	NMG.8. Menschen nutzen Räume - sich orientieren und mit-gestalten	NMG.8.5. Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können sich in ihrer näheren und weiteren Umgebung orientieren, sicher bewegen und dabei Orientierungsmittel nutzen und anwenden.	NMG.8.5.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten.
			NMG.8.5.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können mithilfe von einfachen Orientierungsmitteln (z.B. Skizzen, Schularealkarten, Schatzkarten, Plan mit Bildern und Piktogrammen) Orte im Gelände auffinden sowie Richtungen und Lagebezüge von Objekten im eigenen Wohnquartier bzw. am eigenen Wohnort beschreiben.
	NMG.9 Zeit, Dauer und Wandel verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden	NMG.9.1. Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Zeitbegriffe aufbauen und korrekt verwenden, Zeit als Konzept verstehen und nutzen sowie den Zeitstrahl anwenden.	NMG.9.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Zeitbegriffe korrekt anwenden (z.B. morgen, heute, gestern) und zeitliche Reihen und Listen bilden.
			NMG.9.1.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Handlungsabfolgen denken, durchführen, reflektieren sowie Zeitdauer erleben und deren Dauer schätzen.
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)	WAH.4 Ernährung und Gesundheit - Zusammenhänge verstehen und reflektiert handeln	WAH.4.4. Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Nahrung unter Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte zubereiten.	WAH.4.4.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Gerichte mithilfe eines Rezeptes selbstständig zubereiten.
	WAH.5 Haushalten und Zusammenleben gestalten	WAH.5.1 Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können Arbeiten des privaten Alltags situativ planen sowie zielgerichtet und effizient durchführen.	WAH.5.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none">• können die Vielfalt der Arbeiten eines Haushaltes benennen, sich über Anforderungen einer situations- und sachgerechten Arbeitsausführung informieren und diese ausprobieren.

Tabelle 5: Relevante Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht

Bei der Suche nach geeigneten Kompetenzen wurde ich immer wieder mit Abwägungen betreffend deren Wichtigkeit für den Kochunterricht konfrontiert: So stellte sich mir bspw. im Fachbereich Deutsch die Frage, inwiefern Kompetenzen der Kompetenzbereiche Lesen und Sprechen tatsächlich für den Kochprozess von Bedeutung sind. Weiter stellt sich die Frage, ob ein Gericht als Einzelarbeit oder Gruppenarbeit zubereitet wird. Ich entschied mich dabei, dass beim Kochunterricht nach meiner Sicht mehr die Selbstständigkeitsförderung als die Förderung der Lese- und Sprechkompetenzen im Vordergrund steht, weshalb ich die Kompetenzen-Anzahl fürs Lesen und Sprechen relativ geringhielt.

Die Kompetenzen-Zusammenstellung bildet die Grundlage für die drei Bildungspläne, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit entwickelt wurden. Dabei sind nicht alle aufgelisteten Kompetenzen auch in allen drei Bildungsplänen zu finden: Da die einzelnen Kompetenzen aus unterschiedlichen Zyklen des Kompetenzaufbaus stammen, sind sie z.B. für Schülerinnen und Schüler mit einer tieferen Lernniveaustufe teilweise trotz Anpassungen zu hoch gesetzt oder von geringer Bedeutung, während Schülerinnen und Schüler mit einer höheren Lernniveaustufe evtl. bereits über die beschriebenen Kompetenzen verfügen. Kompetenzen, welche für den entsprechenden Schüler keine oder kaum Bedeutung haben, wurden daher in den Bildungsplänen weggelassen. Ebenfalls in allen drei Bildungsplänen nicht wiederzufinden ist die Kompetenz NMG. 1.3.c *“Die Schülerinnen und Schüler können angeleitet eine Mahlzeit zubereiten (z.B. Znüni, Zvieri, einfaches Essen)”*: Beim Elementarisieren in Bezug auf den Kochunterricht zeigte sich, dass diese Kompetenz inhaltlich grosse Ähnlichkeit mit der Kompetenz WAH.4.4.b *“Die Schülerinnen und Schüler können Gerichte mithilfe eines Rezeptes selbständig zubereiten”* hat und auf gewisse Weise sogar als eine Vorstufe davon betrachtet werden kann. Aus diesem Grund wurde direkt die Kompetenz WAH.4.4.b elementarisiert.

In den folgenden drei Kapiteln werden die drei Schüler mit unterschiedlichen Lernniveaustufen, welche ich beispielhaft ausgewählt habe, jeweils kurz vorgestellt: Zunächst werden die jeweiligen, für den Kochunterricht relevanten Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung dargestellt (die vollständigen Erfassungen befinden sich im Anhang dieser Arbeit) sowie ihre Lernniveaustufe(n) erfasst, bevor der entsprechende Bildungsplan vorgestellt sowie reflektiert wird. Um einen zusätzlichen Bezug zum Praxisprojekt herzustellen, habe ich in den Bildungsplänen diejenigen Kompetenzen/Ziele, welche bei der damaligen Unterrichtsplanung besonders im Zentrum standen, durch Unterstreichungen markiert.

3.3. Bildungsplan Schüler X

Folgende Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung sind bei Schüler X relevant:

<p>Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren:</p> <p>X ist 13 Jahre alt und besucht das 3. Mittelstufenjahr. Er ist gut in der Klasse aufgehoben, seine Mitschüler interessieren sich für ihn und versuchen ihn immer wieder einzubinden. X ist Schweizer, er lebt mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern zusammen. In seiner Freizeit genießt X abwechslungsreiche Ausflugsunternehmungen mit seiner Familie.</p>	
<p>Gesundheitszustand und Körperfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Charge Syndrom ● frühkindlicher Autismus ● schwere Intelligenzminderung, IQ 20-34 (klinischer Eindruck) ● angeborener Herzfehler, welcher operativ korrigiert wurde ● leichte Skoliose ● Hörbeeinträchtigung, Schwerhörigkeit ● Kurzsichtigkeit und Kolobomen beidseits ● schwerer allgemeiner Entwicklungsrückstand ● ataktische Bewegungsstörung ● Beeinträchtigung des Gleichgewichtsinns ● weist Stereotypien auf ● verfügt über keine verbale Sprache ● Phase 1-2 gemäss Erklärungsmodell zur emotionalen Entwicklung (SEO) 	
<p>Hilfsmittel und Umwelthanpassungen:</p> <p>Brille, Hörgerät, Plastiklöffel und Teller mit hohem Rand, angepasster Stuhl, Visualisierungen (Strukturierungen nach TEACCH-Ansatz, “Time-Timer”, Tagesplan), alternative und unterstützte Kommunikation (Piktos, Bilder, Gebärden, iPad (Talker) mit dem Compass Dynavox Programm und einer Oberfläche mit Gateway 60)</p>	
<p>Unterrichtsergänzende Massnahmen:</p> <p>Besucht schulintern Logopädie, Psychomotorik Therapie und Ergotherapie (je 1 Lektion pro Woche)</p>	

<p>Aktivitäten:</p> <p>Erledigt Aufgaben meist mit einem Handlungsschritt, benötigt nach jedem Arbeitsschritt einen erneuten Impuls (taktiler Input, Verstärkung, Zeigegesten) für den nächsten Arbeitsschritt, einzelne Handlungsschritte kann er sich nach mehrmaligem Wiederholen merken (z.B. Toilettengang, An- und Ausziehen). Verfügt über keine verbalen Mitteilungsmöglichkeiten, versteht verbal geäußerte, situationsabhängige Aufträge (z.B. 'Abfall zum Kübel bringen'), versteht täglich verwendete PORTA-Gebärden: fertig, warten, stopp, schauen, mehr, aufstehen, aufräumen, danke, WC, essen, trinken, helfen, wütend, Mama, Papa. Versteht Piktos, welche im Schulalltag eingesetzt und benutzt werden. Kann bei Aufforderung und in Begleitung mit dem iPad z.B. den jeweiligen Wochentag oder ihm bekannte Gegenstände und Tiere sowie deren Farbe benennen, kann die Bilder und Piktogramme auf dem Talker kategorisieren und zuordnen (z.B. Zootiere, Bauernhoftiere). Kann Gegenstände paarweise zuordnen sowie Muster bestehend aus verschiedenen Farben wahrnehmen, erkennen und diese nachlegen. Kann Objekte nach einem Merkmal ordnen (z.B. nach Form, Farbe, Spielsachen, Kleidung). Kann, wenn man ihm die richtigen Legosteine bereit legt, Schritt für Schritt nach Bauanleitung ein bestimmtes Objekt bauen, wobei er Fehler nicht bemerkt. Zeigt durch seine Gestik, Mimik oder Fokussierung auf eine Tätigkeit sowie sein Verhalten, ob er eine Tätigkeit mag oder nicht. Passt sein Verhalten nicht immer an die Aufgabe bzw. an das Angebot an. Unvorhersehbares oder Unvorhergesehenes, neue Situationen und Aktivitäten sind herausfordernd, er reagiert darauf mit Abneigung, Wut, Aggression, selbst- und fremdverletzendem Verhalten (Wegwerfen des Arbeitsmaterials, Stampfen, mit dem Ellbogen auf den Tisch oder mit der Hand auf den Kopf schlagen, Lautäußerungen wie Schreien und Weinen, Fremdaggressionen durch Kicken oder Schlagen etc.); dies gilt auch für Aktivitäten, welche er nicht mag. Muss eng begleitet werden.</p>
<p>Entwicklungs- und Bildungspotenziale:</p> <p>Zeigt Interesse dafür, was um ihn herum passiert (indem er das Geschehen, Personen oder das Objekt mit seinen Augen verfolgt oder sich dem Geschehen oder Objekt nähert). Baut gerne Lego nach Plan. Hat Freude an Bewegung und Lageveränderungen. Zeigt bei anschaulichen und handlungsbezogenen Inhalte mehr Motivation, Ausdauer und Durchhaltevermögen.</p>
<p>Förder- und Befähigungsschwerpunkte:</p> <p><i>Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF:</i></p> <p>Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X erfährt in Interaktionssituationen das Modellieren durch seine Bezugspersonen. • X wird ermutigt eine mögliche Reaktion der Kommunikation umzusetzen. • X werden attraktive Kommunikationssituationen angeboten. • Das Team rund um X erkennt Kommunikationsanlässe. <p><i>Für X aktuell besonders bedeutsame Befähigungsschwerpunkte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erprobung und Anwendung von Vorgehensweisen und Strategien (VI Erwerben und nutzen) • Selbstaussdruck (I Sich selbst sein und werden)

Tabelle 6: Relevante Informationen aus der Förderdiagnostischen Erfassung: Schüler X

Schüler X befindet sich auf dem Lernniveau 1b mit Tendenz zu 2a:

Schüler/-in	LN	Aneignungs-/Präsentationsmöglichkeiten	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
Schüler X	1b-2a	konkret - gegenständlich	Lernen durch Entdeckung, Erkunden von Gegenständen, Erwerb und Festigung der Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ursache - Wirkung • Beziehungen und Funktionen der Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Bild pro Handlungsschritt (z.B. Rezept mit Bildern)

Tabelle 7: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler X

Von diesen Einstufungen und Einschätzungen ausgehend kann für Schüler X unter Rückbezug auf den vorgestellten Kompetenzkatalog zum Kochunterricht folgender Bildungsplan erstellt werden (unterstrichen: Schwerpunktcompetenzen bzw. -ziele für die Unterrichtsplanung des Praxisprojekts):

Kompetenzstufe (LP 21)	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von ... (Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu ... (Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen (Wo)
Fachbereich: Sprachen Deutsch (D.2 Lesen, FS1E.3 Sprechen, D.3 Sprechen, D.4 Schreiben)			
<p>D.2.B.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträge in Bildform verstehen. • können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen. • können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben (z.B. Kindersehung, Film, Lernspiel). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>erkennt Objekte auf einem Bild.</u> • <u>erkennt Handlungen auf einem Bild.</u> • <u>versteht ein Bild als Auftrag.</u> • liest und versteht einfache Piktogramme aus dem Kochunterricht. • drückt mit Hilfe von Gestik, Mimik, Körpersprache, Lautäußerungen oder Handlungen aus, dass er aus dem für ihn zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterial Informationen entnehmen konnte. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck:</i> Bedürfnisse, Gedanken, Gefühle, Befinden zum Ausdruck bringen <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erschliessen der Welt: Fotos, Bilder und Piktogramme lesen, sich Informationen beschaffen, Informationen aus dem Bildmaterial entnehmen, Verstehen des Auftrages in Bildform</u> 	<p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alltags-/Handlungsabläufe unterstützen/visualisieren mit "lesbaren" Bedeutungsträgern (Fotos, Piktos) • Sprachliches Modellieren (mit Einsatz des Talkers), Kommentieren oder Vorzeigen von Handlungen, das Objekt zeigen, durch Führen erleben und erfahren lassen <p>Kommunikationssituationen anbahnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X in Kommunikationssituationen (Gruppenaustausch/ -gespräche) mit einbeziehen • X's nonverbalen Kommunikationsausdruck wahrnehmen und auf diesen eingehen <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äusserungen einfordern (z.B. Benennen der Objekte) und auf Äusserungen reagieren • Interaktionssituationen jeweils mit dem Talker modellieren
<p>FS1E.3.A.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern, Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten (z.B. Datum, Zeit, Befinden, Farbe). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann mit Körpersprache Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. jmd. irgendwohin führen). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck:</i> Bedürfnisse, Wünsche, Befinden und Interesse zum Ausdruck bringen <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen:</i> Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog:</i> sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden <p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kooperation:</i> sein Gegenüber einbeziehen durch Körperkontakt, Blickfokussierung, Hinführen 	<p>Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen X motiviert wird, sich mitzuteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X in Kommunikationssituationen (Gruppenaustausch/ -gespräche) einbeziehen • X's nonverbalen Kommunikationsausdruck wahrnehmen und auf diesen eingehen <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äusserungen einfordern (z.B. Benennen der Objekte) und auf Äusserungen reagieren • Interaktionssituationen jeweils mit dem Talker modellieren <p>Erleben von Autonomie und Selbstbestimmung ermöglichen.</p>

<p>D.3.B.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann sein Befinden und Bedürfnisse nonverbal oder durch Einsatz des iPads mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck:</i> Bedürfnisse, Wünsche, Befinden und Interesse zum Ausdruck bringen <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen:</i> Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog:</i> sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden <p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kooperation:</i> sein Gegenüber einbeziehen durch Körperkontakt, Blickfokussierung, Hinführen 	<p>Gestalten von möglichst authentischen Situationen, in welchen die Befähigung kommunikativer Fertigkeiten ermöglicht wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X's nonverbalen Kommunikationsausdruck wahrnehmen und auf diesen eingehen • X in Kommunikationssituationen (Gruppenaustausch/ -gespräche) einbeziehen <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaktionssituationen jeweils von der Bezugsperson verbal begleiten und/oder mit dem Talker modellieren lassen • Äusserungen einfordern (z.B. Benennen der Objekte, Gefühle) und auf Äusserungen reagieren <p>Erleben von Autonomie und Selbstbestimmung ermöglichen.</p>
<p>D.4.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>setzt vermehrt beide Hände und unterschiedliche Griffe für einzelne Handlungen ein (z.B. verschiedene Verpackungen mit Schere oder Händen öffnen, schneiden, schälen, pressen, auswallen, kneten, reissen, halbieren etc.).</u> • festigt und erweitert durch wiederholt variierende Tätigkeiten sein feinmotorisches Bewegungsrepertoire (drehen, zupfen, streuen, ziehen etc.). • dosiert gezielt die Hand- und Fingerkraft. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u><i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb, Entwicklung und Anwendung feinmotorischer Fähigkeiten durch Einsatz beider Hände, Festigung und Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit; Anwendung der bisher erlernten Fertigkeiten zur Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbständigkeit:</i> Problemlösungen bei der Verarbeitung von verschiedenen Zutaten • <i>Ausdauer:</i> Entwicklung von Ausdauer und Durchhaltevermögen beim Angehen der Aufgabe 	<p>Gestalten von Situationen, in welchen grundlegende feinmotorische Fertigkeiten angebahnt, aufgebaut, verbessert und erweitert werden können.</p> <p>Angebot von interessanten, produktiven und lebenspraktischen Handlungsaktivitäten, in welchen X beide Hände einsetzen muss.</p>
<p>Fachbereich: Mathematik</p> <p>(MA.1. Zahl und Variable, MA.3. Grössen, Funktionen, Daten und Zufall)</p>			
<p>MA.1.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Anzahlen mit verschieden 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann 1:1-Zuordnungen bei einer Menge von 1 machen (Bild - 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleich- 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p>

<p>angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.</p>	<p>Objekt).</p> <ul style="list-style-type: none"> kann verschiedene, ihm im Alltag bekannte Objekte den Kategorien 'gross' und 'klein' zuordnen (z.B. Medizinball - Ping Pong Ball, Tennisschläger - Ping Pong Schläger, grosse Schüssel - kleine Schüssel, Schöpflöffel - Esslöffel etc.) 	<p>heit/Verschiedenheit erkennen, Eigenschaften von Materialien und Gegenständen kennen, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen 	<p>Gestalten von Situationen, die Strukturen, Ordnen des Tuns, Regelmässigkeit und Gleichheit/ Verschiedenheit erfahrbar machen (Auswahl der Lerngegenstände an die Interessen von X anpassen).</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interaktionssituationen jeweils verbal begleiten und/oder mit dem Talker modellieren Äusserungen einfordern (z.B. Benennen der Objekte, Gefühle) und auf Äusserungen reagieren Interaktionssituationen jeweils mit dem Talker modellieren
<p>MA.3.A.1.e</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> verstehen und verwenden die Begriffe Gewicht, Inhalt, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sekunde. können sich an Referenzgrössen orientieren: 1 km, 1 dm, 1 mm, 1 kg, 100 g, 1 l, 1 dl, 1 h, 1 min (z.B. 1 kg mit einer Packung Mehl assoziieren). können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl), Gewichte (kg, g), Zeit (h, min). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> macht Erfahrungen mit nicht normierten Grössen (z.B. 1 Löffel Zucker, 1 kleine Schüssel Mehl, 1 Tasse/Glas Milch) erfährt und erkundet verschiedene Materialien und Objekte mit unterschiedlichen Gewichten. erfährt Zeit anhand von Zeitmessungen (Timer) sowie Zeitabläufen (Tagesplan). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren <i>Orientierung in der Welt:</i> Sich zurechtfinden (z.B. wahrnehmbare Strukturierungen des Tagesablaufs, Kochanleitung) 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können, z.B. Erfahrungen mit strukturierten Zeitabläufen (sich regelmässig wiederholende Abläufe, Rituale, Tagesablauf, Bild-Anleitungen, Time Timer etc.) und verschiedenen Gefässen mit unterschiedlichen Mengen/Inhalten.</p>
<p>Fachbereich: Natur, Mensch und Gesellschaft</p> <p>(NMG.1. Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen, NMG.5 Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden, NMG.6. Arbeit, Produktion und Konsum - Situationen erschliessen, NMG.8. Menschen nutzen Räume - sich orientieren und mitgestalten, NMG.9. Zeit, Dauer und Wandel verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden)</p>			
<p>NMG.1.2.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können sich vor Gefahren schützen und kennen entsprechende Schutzmassnahmen (z.B. im Strassenverkehr, bei Gewalt in der Schule, bei handwerklichen Arbeiten). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> kann in der Küche zwischen heiss/kalt (z.B. Backofen, Herdplatte, Gefrierfach) und scharf/stumpf (z.B. Messer) unterscheiden. kann sich gegen unangenehme Handlungen an seinem Körper abgrenzen (z.B. durch Wegstossen, sich davon entfernen). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbsta Ausdruck:</i> Zu- und Abneigung zum Ausdruck bringen <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Integrität:</i> Zu-/Abneigung sowie angenehm/unangenehm wahrnehmen; Sichernstellen eigener Integrität (durch Bezugsperson) <p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Neue Erfahrungen machen, Gesetzmässigkeiten 	<p>Sprache als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> eigene Wahrnehmungen und Empfindungen zum Ausdruck bringen <p>Die Welt wahrnehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Materialien und ihre Wirkung auf die Sinne und auf das Empfinden gemacht werden können Erfahrungen des Wohlbefindens und der körperlichen Integrität <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p>

		<p>im Alltag erfahren, grundlegende Erkenntnisse und Fertigkeiten entwickeln durch eigenes Handeln, Explorieren und durch Versuch und Irrtum das Handeln in der Welt weiterentwickeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Entwicklung und Anwendung von Problemlösungsstrategien 	
<p>NMG.1.3.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Lebensmittel untersuchen und nach Kriterien ordnen (z.B. nach Geruch, nach Geschmack, nach Aussehen, nach Erntezeitpunkt, nach Herkunft). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann handelnd verschiedene Eigenschaften Geruch, Geschmack, Konsistenz etc.) der Lebensmittel erleben. • kann die Objekte nach Aussehen ordnen (nach Farbe, nach Form etc.). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sich die Welt erschliessen:</i> Eigenschaften von Lebensmittel erfahren und erleben (olfaktorisch, gustatorisch, taktil); Informationen aufnehmen (z.B. Farbe, Form, Geruch, Geschmack, Konsistenz); Gleichheit und Unterschiede erkennen 	<p>Gestalten von Situationen, in denen Erkundung und Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensmitteln und deren Eigenschaften (Farbe, Form, Geruch, Geschmack, Konsistenz etc.) stattfinden können.</p> <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, die Strukturen, Ordnen des Tuns, Regelmässigkeit und Gleichheit/ Verschiedenheit erfahrbar machen.</p>
<p>NMG.1.3.g</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Merkmale zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln beschreiben (z.B. Hygiene, Haltbarkeit, Lagerung, Konservierung). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Zutaten sachgerecht verschliessen und an den entsprechenden Aufbewahrungsorten (Kühlschrank, Lebensmittelschrank etc.) versorgen. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aufnehmen und nutzen, die zur Lebensbewältigung wichtig sind • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Anwendung von Vorgehensweisen zur Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p>
<p>NMG.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch Ausprobieren entdecken und beschreiben, wie Alltagsgeräte technisch aufgebaut sind und funktionieren (z.B. Spielgeräte, einfache Haushaltgeräte und Werkzeuge, Schloss und Schlüssel, Regenschirm). 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Küchengeräte und deren Funktionen ausprobieren und entdecken (z.B. Mixer, Pürierstab, elektronische Raffle). • kann das Bedienen des Talkers (iPad) üben. • kann bei der Anwendung der Küchengeräte und des Talkers Selbstwirksamkeit erleben. 	<p>I Sich selbst sein und werden: <i>Urheberschaft:</i> Selbstwirksamkeit erleben, Entdeckung vorhandener Potenziale</p> <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Explorieren und Entdecken von verschiedenen Küchengeräten • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Aufbau von neuen Erkenntnissen über einzelne Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung; Festigung und Erweiterung der Fertigkeiten und Handlungskompetenz 	<p>Lerngelegenheiten schaffen, in denen X etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit).</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Küchengeräte und ihre Funktionen erkundet werden und mit welchen X sich handelnd auseinandersetzen kann.</p> <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen mit dem Talker (iPad) als Medium der Kommunikation: Gestalten von Situationen, in denen die Auseinandersetzung mit dem Talker (das iPad) als Interaktionsmittel stattfinden kann und der Talker (iPad) als Kommunikationsmittel weiterhin erfahren und/oder benutzt wird.</p> <p>Erfahrungen mit Kommunikation als Medium</p>

			der Beteiligung: Gestalten von unterschiedlichen kommunikativen Situationen, in welchen X über Körpersprache, Gestik, Mimik, Talker (iPad) einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten ermöglicht. Erleben von Autonomie und Selbstbestimmung ermöglichen.
NMG.6.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können verschiedene Arbeitsorte in der Umgebung erkunden und über Tätigkeiten, typische Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung berichten. 	Schüler X ... <ul style="list-style-type: none"> • setzt die Küche mit dem Kochen in Verbindung. 	V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aus der Umwelt aufnehmen 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.
NMG.8.5.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten. 	Schüler X ... <ul style="list-style-type: none"> • kann sich in den Räumen des Schulumfeldes und auf dem Pausenplatz bewegen und orientieren. • findet selbstständig den Weg in die Küche. 	I Sich selbst sein und werden <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft:</i> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientierung in der Welt:</i> sich bezüglich Orte, Räumlichkeit zurechtfinden; Situationen beurteilen und sich entsprechend organisieren VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbständigkeit:</i> Entwicklung der Selbständigkeit 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen X zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
NMG.8.5.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können mithilfe von einfachen Orientierungsmitteln (z.B. Skizzen, Schularealkarten, Schatzkarten, Plan mit Bildern und Piktogrammen) Orte im Gelände auffinden sowie Richtungen und Lagebezüge von Objekten im eigenen Wohnquartier bzw. am eigenen Wohnort beschreiben. 	Schüler X ... <ul style="list-style-type: none"> • <u>kann mithilfe von räumlichen und strukturierten Orientierungshilfen einzelne Zutaten, Geräten und/oder andere Objekte in der Küche und im Schulzimmer auffinden bzw. holen und versorgen.</u> 	I Sich selbst sein und werden: <u>Urheberschaft: Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzept und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständige Durchführung der Arbeiten</u> V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Orientierung in der Welt: Orientierung in der Küche und im Schulzimmer</u> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen X zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>

<p>NMG.9.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Zeitbegriffe korrekt anwenden (z.B. morgen, heute, gestern) und zeitliche Reihen und Listen bilden. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann den heutigen Tag benennen, indem er die entsprechende Tagesfarbe an die Wandtafel anbringt. • kann mit Unterstützung den Tagesablauf mit Piktogrammen legen. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Die Welt erschliessen:</u> Zeit erleben (Tag/Nacht, Vorher/Nachher wahrnehmen); Verständnis eines Tagesablaufs haben 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p>
<p>NMG.9.1.c</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Handlungsabfolgen denken, durchführen, reflektieren sowie Zeitdauer erleben und deren Dauer schätzen. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>kann den auf einem Bild abgebildeten Handlungsschritt möglichst mit wenig Unterstützung durchführen.</u> • <u>erkennt, wann eine Handlung oder ein Handlungsschritt abgeschlossen ist (z.B. wenn der Timer klingelt, oder er legt ein Bild in die "fertig-Box").</u> • kann sich an der Reihenfolge der Handlungsschritte oder Abfolge orientieren (z.B. Tagesplan, Reihenfolge der Bilder bei Bildrezepten etc.). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; <u>Entdeckung und Erweiterung vorhandener Potenziale und Handlungsfähigkeit</u> <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erschliessen der Welt: Verstehen des Auftrages in Bildform</u> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit erweitern; Reihenfolge einhalten; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> • Prozess (ein Gericht herstellen) erleben <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit</u> 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p>
<p>Fachbereich: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)</p> <p>(WAH.4. Ernährung und Gesundheit - Zusammenhänge verstehen und reflektiert handeln, WAH.5. Haushalten und Zusammenleben gestalten)</p>			
<p>WAH.4.4.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Gerichte mithilfe eines Rezeptes selbstständig zubereiten. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>findet in der Küche die auf den Fotos abgebildeten Zutaten und Arbeitsgeräte.</u> • <u>kann einzelne Handlungsschritte eines Rezeptes mit visueller Unterstützung (Bild des Objektes oder Handlungsschrittes), wenn möglich, selbstständig durchführen.</u> 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzept und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erschliessen der Welt: Bild lesen, sich Informationen beschaffen, Informationen aus dem Bildmaterial entnehmen und Objekt holen</u> • <u>Orientierung der Welt: Orientierung in der Küche</u> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit er-</u> 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen X zur selbständigen Durchführung von Handlungsschritten ermutigt wird.</p>

		<p><u>weitern; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prozess (ein Gericht herstellen) erleben</u> <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit</u> 	
<p>WAH.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können die Vielfalt der Arbeiten eines Haushaltes benennen, sich über Anforderungen einer situations- und sachgerechten Arbeitsausführung informieren und diese ausprobieren. 	<p>Schüler X ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • erfährt über die eigene Handlung die Vielfalt der Arbeitstätigkeiten in der Küche. • kann Begriffe, welche zu Küchentätigkeiten passen, mit dem Talker abspielen oder im iPad suchen, wo die Begriffe (vor-)modelliert sind. • <u>erkennt die scharfe Seite des Messers und benutzt diese beim Schneiden der Nahrungsmittel.</u> 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Urheberschaft:</u> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit erweitern; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen);</u> Prozess (ein Gericht herstellen) erleben <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit:</u> Entwicklung der Selbständigkeit; Problemlösungen bei der Verarbeitung von verschiedenen Zutaten • <u>Ausdauer:</u> Entwicklung von Ausdauer und Durchhaltevermögen beim Angehen der Aufgabe 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen Erkundung und Erfahrung mit verschiedenen Tätigkeiten gemacht werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p>

Tabelle 8: Bildungsplan: Schüler X

3.4. Bildungsplan Schüler Y

Kochunterrichtsrelevante Informationen aus der förderdiagnostischen Erfassung können bei Schüler Y folgendermassen zusammengefasst werden (unterstrichen: Schwerpunktkompetenzen bzw. -ziele für die Unterrichtsplanung des Praxisprojekts):

<p>Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren:</p> <p>Y ist 9 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Mazedonien, seine Muttersprache ist Albanisch. Er lebt mit seiner Familie zusammen und ist stolzer Bruder von drei Geschwistern. Er besucht das 1. Mittelstufenjahr.</p>
<p>Gesundheitszustand und Körperfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • expressive Sprachentwicklungsverzögerung bei allgemeiner Entwicklungsverzögerung • leichter globaler Entwicklungsrückstand • Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit/Abspeicherung • Freude und Interesse, Neues zu entdecken und zu erlernen • weiss, was er gut kann und was ihm noch Mühe bereitet • tiefes Selbstbewusstsein, traut sich wenig zu (auch wenn er sagt: 'is so eifach', 'ig kann das')

<p>Hilfsmittel und Umwelтанpassungen:</p> <p>Nonslip auf der Sitzfläche, Visualisierungen (Strukturierungen nach TEACCH-Ansatz, "Time-Timer", Tagesplan), alternative und unterstützte Kommunikation (Piktos, Bilder, Gebärde)</p>
<p>Unterrichtsergänzende Massnahmen:</p> <p>Besucht schulintern einmal in der Woche die Logopädie.</p>
<p>Aktivitäten:</p> <p>Geht Neues offen und entdeckend an, verinnerlicht dieses durch regelmässige Wiederholungen. Kann Aufgaben besser bewältigen, wenn ein Zusammenhang zwischen konkretem Material, Abbildungen und Abstraktem hergestellt wird oder Verbindungen zu Bekanntem/Alltäglichem gemacht werden. Kann bereits bekannte Aufgaben, bei denen er sich sicher fühlt, bei guter Tagesform und Konzentrationsvermögen selbständig angehen. Orientiert sich im Alltag am Tagesplan oder anderen visualisierten Ablaufplänen. Verwendet fürs bessere Sinnverständnis Bilder, Piktos (Boardmaker), Gesten und Gebärden. Versteht einfache Aufträge, wobei er meist nach dem Schlüsselwortprinzip vorgeht. Braucht in der Regel zur Aufrechterhaltung seiner Motivation und Aufmerksamkeit die nahe Anwesenheit einer Bezugsperson. Erkennt diverse Signalwörter, wie z.B. 'Stop', 'Coop', 'Post', 'Migros', 'Taxi'. Kann einfache, kurze, ihm im Alltag bekannte Wörter (mit Gross- und Kleinbuchstaben) lesen und verstehen. Erliebt ein Wort, indem er einzelne Buchstaben in Laute übersetzt und diese zusammenschleift. Kann Zahlen bis 100 lesen und schreiben, wobei er manchmal noch Zehner und Einer wechselt. Rechnet im 20er-Zahlenraum und geht dabei zählend vor, Subtraktionsaufgaben bereiten ihm noch Mühe. Mathematisiert mit Unterstützung einfache, ihm bekannte und nachvollziehbare alltägliche Sachverhalte/Textaufgaben mit $+/$ und $-/$, wobei er Hilfs- und Veranschauligungsmittel anwendet.</p>
<p>Entwicklungs- und Bildungspotenziale:</p> <p>Zeigt Freude und Interesse, Neues zu entdecken zu erlernen. Mag Aufgaben, bei denen er weiss, dass er diese selbständig erledigen kann. Tauscht sich gerne mit vertrauten Personen aus und arbeitet gerne in Gruppen. Spielt gerne mit Lego und Autos und hat beim Basteln viele Ideen.</p>
<p>Förder- und Befähigungsschwerpunkte:</p> <p><i>Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF:</i></p> <p>Umgang mit Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y geht Aufgaben mutiger an. • Y entwickelt eigene Ideen (Gestalten & Zeichnen, Basteln, Psychomotorik), entscheidet über die zu verwendeten Materialien und setzt seine Ideen mit Unterstützung der Bezugsperson um. <p>Spracherwerb und Begriffsbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y kann über seine umgesetzten Ideen kommunizieren (z.B. Benennen der verwendeten Materialien, Ablauf der Umsetzung). • Y festigt und erweitert seinen Wortschatz (z.B. durch Erstellen eines eigenen Wörterheftes mit Wort-Bild). <p><i>Für Y aktuell besonders bedeutsame Befähigungsschwerpunkte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Selbstwirksamkeit (I sich selbst sein und werden) • Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken (I sich selbst sein und werden) • Fähigkeit zum Selbstausdruck (I sich selbst sein und werden) • Entwicklung von Strategien und Fertigkeiten zur Verwendung beim Angehen verschiedenster Aufgaben und Problemstellungen (V Erwerben und nutzen)

Tabelle 9: Relevante Informationen aus der Förderdiagnostischen Erfassung: Schüler Y

Schüler Y befindet sich auf dem Lernniveau 2a:

Schüler/-in	LN	Aneignungs-/Präsentationsmöglichkeiten	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
Schüler Y	2a	konkret-gegenständlich	Das Handeln selbst und das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung • Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Bild und je zwei Schlüsselwörter pro Handlungsschritt (z.B. Rezept mit Bildern und Schlüsselwörtern)

Tabelle 10: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler Y

Für Schüler Y kann der Bildungsplan des Kochunterrichts folgendermassen gestaltet werden:

Kompetenzstufe (LP 21)	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Fördern von ... (Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu ... (Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen (Wo)
Fachbereich: Sprachen Deutsch (D.2 Lesen, D.3 Sprechen, D.4 Schreiben)			
<p>D.2.B.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträge in Bildform verstehen. • können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen. • können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben (z.B. Kinder- sendung, Film, Lernspiel). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • erkennt Objekte und Handlungen auf einem Bild. • erkennt die Hände und deren Handlungsausführungen. • liest und versteht einfache Piktogramme aus dem Kochunterricht. • kann mit einfachen Sätzen erzählen, welche Informationen er aus dem Bild entnehmen kann. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbstaussdruck</u>: Gedanken, Erkenntnisse, Wahrgenommenes zum Ausdruck bringen <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Informationen, Lerninhalte <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erschliessen der Welt</u>: Fotos, Bilder und Piktogramme lesen, sich Informationen beschaffen, Informationen aus dem Bildmaterial entnehmen 	<p>Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch über den Lerninhalt • Austausch über Gedanken, Erkenntnisse, Befindlichkeit etc. <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden • Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht <p>Literale Erfahrungen ermöglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bibliotheksbesuche • Bilder, Geschichten anschauen, kommentieren, vorlesen • Lesen von visuellen Strukturierungen von Tagesplan und Handlungsabläufen • Lesen von einfachen Anleitungen (mit Bild- oder Piktogramm-Ergänzung), z.B. Kochrezept, Bastelanleitung
<p>D.2.B.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können kurze Sätze zu einem Sachthema mit Bild-Unterstützung oder unter Anleitung verstehen. • können wichtige Wörter zum behandelten Thema lesen und verstehen. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>liest und versteht wichtige Schlüsselwörter mit Bild-Wort-Unterstützung im Rezept.</u> • <u>kennt die wichtigen Wörter der verwendeten Lebensmittel, Arbeitsgeräte und Küchengeräte.</u> 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbstaussdruck: Festigung und Erweiterung des Wortschatzes</u> <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Erschliessen der Welt: sich Informationen beschaffen</u> 	<p>Sprache als Medium des Lernens und Wissenserwerbs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in denen Erfahrungen mit Wort-Bild gemacht werden können • Lesen von einfachen Anleitungen mit Schlüsselwörter und Bildergänzung • wiederkehrende Handlungszusammenhänge anbieten, in welchen Y mit den Wörtern vertraut werden kann
<p>FS1E.3.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können mit ganz einfachen Worten Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. sich begrüßen, verabschieden, bedanken, etwas bestellen). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann nonverbal sowie mit einfachen Worten Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. jemand um etwas bitten, bedanken, begrüßen, verabschieden). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbstaussdruck</u>: Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Befinden und Interesse zum Ausdruck bringen <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten 	<p>Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Y motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen • Gestalten von Situationen, in denen Y Interesse am Austausch von Gedanken, Bedürfnissen, Befinden etc. entwickeln kann <p>Gestalten von Situationen, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.</p>

		<p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen: Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, • Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog</i>: sein Gegenüber miteinbeziehen, sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden 	
<p>FS1E.3.A.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern, Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten (z.B. Datum, Zeit, Befinden, Farbe). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann bei Unsicherheit und Unklarheit von sich aus eine einfache Frage stellen. 	<p>II Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen</i>: Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog</i>: sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, Fragen stellen, um Hilfe bitten und Informationen einholen 	<p>Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Y motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen <p>Gestalten von Situationen, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.</p> <p>Erfahren und Erleben von positiver Fehlerkultur.</p>
<p>D.3.B.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann seine Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal zum Ausdruck bringen. • kann mündlich (wenn nötig mit Unterstützung von Zeigen) beschreiben, was er gemacht hat und wie es ihm gefallen hat. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck</i>: Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Befinden, Interessen sowie Erlebnisse und Erfahrungen zum Ausdruck bringen <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten • <i>Integrität</i>: seine eigene Integrität und die der anderen wahrnehmen (z.B. Gefühle zum Ausdruck bringen, sich abgrenzen, Gefühle der anderen anerkennen) <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen</i>: Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog</i>: sein Gegenüber miteinbeziehen, sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden 	<p>Sprache als Medium der Kommunikation und Teilhabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Y motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen <p>Gestalten von Situationen, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.</p> <p>Erfahrungen mit verschiedenen Handlungstätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochen, Wahrnehmen der Interessen, Vorlieben und Abneigungen, Wahrnehmen der Stärken und Schwächen

<p>D.4.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • übt durch verschiedene feinmotorische Tätigkeiten die Kraftdosierung seiner Feinmotorik zu regulieren. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Festigung der feinmotorischen Fähigkeiten durch Einsatz beider Hände, Anwendung der bisher erlernten Fertigkeiten zur Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ausdauer:</i> Entwicklung von Ausdauer und Durchhaltevermögen beim Angehen der Aufgabe 	<p>Gestalten von Situationen, in welchen grundlegende feinmotorische Fertigkeiten angebahnt, aufgebaut, verbessert und erweitert werden können.</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkte herstellen • Hausarbeit übernehmen (kochen, putzen, abwaschen, abtrocknen, Boden aufnehmen etc.)
<p>Fachbereich: Mathematik</p> <p>(MA.1. Zahl und Variable, MA.3. Grössen, Funktionen, Daten und Zufall)</p>			
<p>MA.1.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Anzahlen bis 20 mit verschiedenen angeordneten Elementen (z.B. Zutaten und deren Menge) vergleichen und wendet die Begriffen 'grösser', 'kleiner', 'mehr', 'weniger' und 'gleich viel' korrekt an. • erkennt, ob die abgemessene Menge zu gross, zu klein oder passend ist und kann die daraus folgende Konsequenz ableiten (zu viel: mit dem Löffel die Menge langsam entfernen oder Flüssigkeit weggiessen; zu wenig: dazugeben) 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/Verschiedenheit erkennen; Grössen und Zahlen im Alltag erfahren; sich die Welt der Zahlen erschliessen; sich in der Welt der Zahlen zurechtfinden • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen und Strategien 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung anregender Umgebung, in welchen Y zum Zählen, Sortieren, Strukturieren und Ordnen angeregt wird • Gestalten von Situationen, die Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen • Lösen von Alltagsproblemen (anhand von konkreten Gegenständen oder Rechengeschichten) <p>(Auswahl der Lerngegenstände an die Interessen von Y anpassen)</p>
<p>MA.3.A.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann über die handelnde Ebene die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken verstehen und verwenden. • kann verschiedene Münzen und Noten miteinander vergleichen (z.B. 'grösser'/'kleiner', 'mehr'/'weniger' wert). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/ Verschiedenheit erkennen, Eigenschaften von Münzen und Noten kennen, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen sowie Strategien im Umgang mit Geld 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können • Anregende Umgebungen, die zum Zählen, Sortieren und Ordnen einladen • Einkaufen und Kochen nach Plan

<p>MA.3.A.1.e</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • verstehen und verwenden die Begriffe Gewicht, Inhalt, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sekunde. • können sich an Referenzgrössen orientieren: 1km, 1dm, 1mm, 1kg, 100g, 1l, 1dl, 1h, 1min (z.B. 1kg mit einer Packung Mehl assoziieren). • können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl), Gewichte (kg, g), Zeit (h, min). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • begegnet handelnd verschiedenen Grössen im Alltag und lernt deren Masseinheiten kennen (z.B. kg, g, l, dl, min). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können
<p>MA.3.A.2.e</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Grössen schätzen, messen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 2'000g = 2 kg). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • misst und wägt, wenn nötig mit Begleitung, die angegebenen Mengen (in l, dl, kg, g) korrekt ab. 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können
<p>Fachbereich: Natur, Mensch und Gesellschaft</p> <p>(NMG.1. Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen, NMG.5 Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden, NMG.6. Arbeit, Produktion und Konsum - Situationen erschliessen, NMG.8. Menschen nutzen Räume - sich orientieren und mitgestalten, NMG.9. Zeit, Dauer und Wandel verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden)</p>			
<p>NMG.1.2.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sich vor Gefahren schützen und kennen entsprechende Schutzmassnahmen (z.B. im Strassenverkehr, bei Gewalt in der Schule, bei handwerklichen Arbeiten). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennt Gefahren in der Küche und achtet darauf (z.B. heisser Dampf, heisse Kochplatte, scharfe Schneidewerkzeuge). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Neue Erfahrungen machen, Gesetzmässigkeiten im Alltag erfahren, grundlegende Erkenntnisse und Fertigkeiten entwickeln durch eigenes Handeln, Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p>
<p>NMG.1.3.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Lebens- 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann handelnd verschiedene Eigenschaften 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck:</i> Gedan- 	<p>Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch über den Lerninhalt • Austausch über Gedanken, Erkenntnisse,

<p>mittel untersuchen und nach Kriterien ordnen (z.B. nach Geruch, nach Geschmack, nach Aussehen, nach Erntezeitpunkt, nach Herkunft).</p>	<p>ten (Geruch, Geschmack, Konsistenz etc.) der Lebensmittel erleben und beschreiben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann die Objekte nach Aussehen ordnen (nach Farbe, nach Form, nach Geschmack und Konsistenz etc.). • kann zwischen gesunder und ungesunder Nahrung unterscheiden. 	<p>ken, Erkenntnisse, Wahrgenommenes zum Ausdruck bringen</p> <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Informationen, Lerninhalte <p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Kenntnisse über die Eigenschaften von Lebensmitteln aufbauen, Gleichheit und Unterschiede der Lebensmitteln erkennen 	<p>Befindlichkeit etc.</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden • Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Lebensmittel und deren Eigenschaften (Geruch, Geschmack, Konsistenz, Farbe, Form etc.) erkundet werden können.</p> <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, die Strukturen, Ordnen des Tuns, Regelmässigkeit und Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen.</p>
<p>NMG.1.3.g</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Merkmale zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln beschreiben (z.B. Hygiene, Haltbarkeit, Lagerung, Konservierung). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Zutaten sachgerecht öffnen und verschliessen. • kann Zutaten an den entsprechenden Aufbewahrungsorten (Kühlschrank, Lebensmittelschrank, Gewürzschrank etc.) versorgen. • unterscheidet verschiedene Arten von Abfall (Müllabfuhr, Kompost, Papier, Karton, Glas). • kann den Abfall sachgerecht entsorgen. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aus der Umwelt aufnehmen und nutzen, sich zurechtfinden; • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Sachgerechte Umgang mit verschiedenen Lebensmitteln im Alltag 	<p>Gestalten von Situationen, die Erfahrungen mit Alltagskompetenzen ermöglichen.</p> <p>Einer Arbeit nachgehen.</p>
<p>NMG.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch Ausprobieren entdecken und beschreiben, wie Alltagsgeräte technisch aufgebaut sind und funktionieren (z.B. Spielgeräte, einfache Haushaltsgeräte und Werkzeuge, Schloss und Schlüssel, Regenschirm). 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • festigt und erweitert seine Kenntnisse über die Küchengeräte und deren technische Funktionen (Herd, Backofen, Handrührgerät, digitale Waage etc.). • weiss, dass man nach Gebrauch eines elektronischen Gerätes den Stecker wieder rauszieht. • weiss, dass man elektronische Geräte vor dem Reinigen ausgesteckt werden müssen und nicht ins Wasser getaucht werden dürfen. • kann ihm bekannte Küchengeräte sachgerecht einsetzen bzw. 	<p>V Erwerben und nutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Festigung und Erweiterung der Kenntnisse über die Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Aufbau von neuen Erkenntnissen über einzelne Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung; Festigung und Erweiterung der Fertigkeiten und Handlungskompetenz <p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft:</i> Selbstwirksamkeit erleben, Entdeckung vorhandener Potenziale 	<p>Lerngelegenheiten schaffen, in denen Y etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit).</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Küchengeräte und ihre Funktionen eingesetzt werden können:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammeln von Erfahrungen mit Küchengeräten <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen von Handlungsmöglichkeiten zur Nutzung von Geräten und Werkzeuge • Ein Gericht herstellen bzw. ein Produkt herstellen

	handhaben.		
NMG.6.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können verschiedene Arbeitsorte in der Umgebung erkunden und über Tätigkeiten, typische Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung berichten. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> setzt die Küche mit dem Kochen sowie kochtypischen Tätigkeiten, Arbeitsutensilien und Kleidungsstücken in Verbindung. 	V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aus der Umwelt aufnehmen; Erkenntnisse und Verbindungen aufbauen 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten: <ul style="list-style-type: none"> Auseinandersetzung mit verschiedenen kochtypischen Tätigkeiten, Arbeitsutensilien und Kleidungsstücken Produkte herstellen
NMG.6.2.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können eigene Vorstellungen zu Berufen aus dem familiären und weiteren Umfeld beschreiben (z.B. Tätigkeiten) und Berufe benennen. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> erprobt verschiedene Tätigkeiten in der Küche. kann verschiedene Tätigkeiten in der Küche benennen. 	I Sich selbst sein und werden <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbstaussdruck:</i> Festigung und Erweiterung des Wortschatzes V Erwerben und nutzen <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Entdecken und Kennenlernen von verschiedenen Arbeitstätigkeiten in der Küche, Informationen aus der Umwelt aufnehmen <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Aufbau von neuen Erkenntnissen über einzelne Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung; Festigung und Erweiterung der Fertigkeiten und Handlungskompetenz Entwicklung der Sprache als Zugang zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Umwelt 	Lerngelegenheiten schaffen, in denen Y etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit). Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Berufe und deren Tätigkeiten entdeckt werden können. Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und der Wissensanwendung ermöglichen.
NMG.6.2.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können Informationen zu unterschiedlichen Berufen sammeln und nach Merkmalen ordnen (z.B. Arbeitsort, Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsresultate). 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> kann verschiedene Objekte den Berufstätigkeiten zuordnen (z.B. Koch, Reinigungsperson). 	V Erwerben und nutzen <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Entdeckung von verschiedenen Arbeitstätigkeiten und deren Merkmale in der Küche; erste Vorstellungen von verschiedenen Berufen entwickeln 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. Erfahrungsbereich im Alltag: <ul style="list-style-type: none"> Projekt zum Thema Berufe Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Berufe mit deren Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsresultate miteinander in Verbindung gesetzt werden können
NMG.6.5.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können Preise von Gütern (z.B. Spielsachen) und Dienstleistungen (z.B. Post, Coiffeur, Hallenbad) vergleichen. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> entnimmt in der Migros die Preise der einzelnen einzukaufenden Zutaten und Objekte. 	V Erwerben und Nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/Verschiedenheit erkennen, Eigenschaften von Materialien und Gegenständen kennen, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren, Informationen aufnehmen <i>Vorgehensweisen und</i> 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen. Gestalten von Situationen, die Strukturen, Ordnen des Tuns und Gleichheit/ Verschiedenheit erfahrbar machen (Auswahl der Lerngegenstände an die Interessen von Y anpassen).

		<i>Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen	
NMG.6.5.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können einen einfachen Einkauf planen sowie Nutzen, Kosten und Sparmöglichkeiten abwägen. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> kann anhand des Rezeptes sagen, welche Zutaten eingekauft werden müssen und gibt die entsprechende Menge an. 	I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbstaussdruck:</i> Gedanken, Erkenntnisse, Wahrgenommenes zum Ausdruck bringen III Sich austauschen und dazugehören: <ul style="list-style-type: none"> Austausch von Informationen, Lerninhalte V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> Erschliessen <i>der Welt:</i> sich Informationen beschaffen Entwicklung der Sprache als Zugang zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Umwelt 	Literale Erfahrungen ermöglichen: <ul style="list-style-type: none"> Gestalten von Situationen, in denen Erfahrungen mit Wort-Bild gemacht werden können Bereitstellen eines auf den Lernniveau von Y angepassten Rezeptes Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> Austausch über den Lerninhalt Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung: <ul style="list-style-type: none"> Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht
NMG.8.5.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> kann sich in den Räumen des Schulumfeldes und auf dem Pausenplatz orientieren. kann den Weg in die Küche selbstständig zurücklegen. kennt den Weg zur Migros. geht in Begleitung einer Bezugsperson einkaufen. 	I Sich selbst sein und werden <ul style="list-style-type: none"> <i>Urheberschaft:</i> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Orientierung in der Welt:</i> sich bezüglich Orte, Räumlichkeit zurechtfinden; Situationen beurteilen und sich entsprechend organisieren VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbständigkeit:</i> Entwicklung der Selbständigkeit 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> Erfahrungsbereich im Alltag: Botengänge, Papier-/Kartonentsorgung, Weg zur Logopädie, Weg zum Einkaufen. <p>Gestalten von Situationen, in welchen Y zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
NMG.8.5.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können mithilfe von einfachen Orientierungsmitteln (z.B. Skizzen, Schularealkarten, Schatzkarten, Plan mit Bildern und Piktogrammen) Orte im Gelände auffinden sowie Richtungen und Lagebezüge von Objekten im eigenen Wohnquartier bzw. am eigenen Wohnort beschreiben. 	Schüler Y ... <ul style="list-style-type: none"> kann mithilfe von räumlichen und strukturierten Orientierungshilfen verschiedene Zutaten, Geräte und/oder andere Objekte in der Küche und im Schulzimmer holen und versorgen. 	I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> <i>Urheberschaft:</i> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Orientierung in der Welt:</i> Orientierung in der Küche und im Schulzimmer <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbständigkeit:</i> Entwicklung der Selbständigkeit 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> Gestalten von Situationen, in welchen Y zur Selbständigkeit ermutigt wird.

<p>NMG.9.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Zeitbegriffe korrekt anwenden (z.B. morgen, heute, gestern) und zeitliche Reihen und Listen bilden. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann den heutigen Tag benennen. • kann den vorgängigen und nachfolgenden Tag benennen. • setzt zeitliche Begriffe (heute, morgen, gestern, vorher, nachher) korrekt ein. • kann den Tagesablauf selbständig legen. • orientiert sich am Tagesplan. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft:</i> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Die Welt erschliessen:</i> Zeiterleben (Tag/Nacht, Vorher/Nachher wahrnehmen); Verständnis eines Tagesablaufs haben <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbständigkeit:</i> Entwicklung der Selbständigkeit 	<p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, die klare Strukturen, Raum und Zeit erfahrbar machen und Zeiterleben ermöglichen.</p> <p>Erfahrungen mit strukturierten Zeitabläufen im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilhabe an verlässlich und regelmässigen wiederholenden Abläufen (Rituale, Tagesablauf, Erzählen von Zuhause) <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden <p>Gestalten von Situationen, in welchen Y zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
<p>NMG.9.1.c</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Handlungsabfolgen denken, durchführen, reflektieren sowie Zeitdauer erleben und deren Dauer schätzen. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>hält die im Rezept vorgegebene Reihenfolge der Handlungsschritte ein.</u> • <u>erkennt, wann eine Handlung oder ein Handlungsschritt abgeschlossen ist (und blättert weiter).</u> • kann mindestens zwei Arbeitsschritte eines Rezeptes selbständig durchführen. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Urheberschaft: Selbstwirksamkeit erleben; Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzept und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit erweitern; Einhalten der Reihenfolge; Rezept befolgen; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> • <u>Prozess (ein Gericht herstellen) erleben</u> <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit</u> 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Lerngelegenheiten schaffen, in denen Y etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit).</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen eines auf das Lernniveau von Y angepassten Rezeptes • Ein Gericht bzw. ein Produkt herstellen <p>Gestalten von Situationen, in welchen Y zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
<p>Fachbereich: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)</p> <p>(WAH.4. Ernährung und Gesundheit - Zusammenhänge verstehen und reflektiert handeln, WAH.5. Haushalten und Zusammenleben gestalten)</p>			
<p>WAH.4.4.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Gerichte mithilfe eines Rezeptes selbstständig zubereiten. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>kann zu Beginn selbständig alle Zutaten und Arbeitsgeräte holen, die er für die Zubereitung des gesamten Rezeptes benötigt.</u> 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit festigen und erweitern; Rezept befolgen; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> • <u>Prozess (ein Gericht herstellen) erleben</u> 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen Y zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>

		<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit</u> 	
<p>WAH.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können die Vielfalt der Arbeiten eines Haushaltes benennen, sich über Anforderungen einer situations- und sachgerechten Arbeitsausführung informieren und diese ausprobieren. 	<p>Schüler Y ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • lernt durch die Küchenarbeit verschiedene Haushaltsarbeiten (Einkaufen, Kochen, Putzen, Aufräumen etc.) kennen und kann diese benennen. • kennt die Hygieneregeln in der Küche als Anforderung an die Arbeitsausführung (Hände waschen, Schürze tragen etc.). 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> sich Informationen beschaffen, Umgang mit Haushaltsarbeiten • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Hygieneregeln einhalten <p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kooperation:</i> Hygieneregeln beachten 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen Erfahrungen mit Hygieneregeln gemacht werden.</p> <p>Erfahrungsbereich im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt zum Thema Körperpflege und -hygiene

Tabelle 11: Bildungsplan: Schüler Y

Beim Vergleich dieses Bildungsplans mit den Hauptzielsetzungen, welche ich in meinem Praxisprojekt etwas weniger nahe am Lehrplan 21 für Schüler Y erarbeitet habe, fiel mir auf, dass ein paar meines Erachtens sehr wesentliche zu erreichende Kompetenzen hier nicht abgebildet werden konnten, insbesondere das Einhalten allgemeiner Hygiene- und Verhaltensregeln (z.B. Mundabputzen mit Papier, Händewaschen zu Arbeitsbeginn/nach WC-Gang/ nach Mund- oder Nasenputzen etc.) sowie die Arbeitshaltung (sorgfältig Arbeiten, an einer Sache dranbleiben usw.). Im Lehrplan 21 sind zwar z.B. Kompetenzen betreffend Regeln einhalten zu finden, beziehen sich aber vorwiegend auf den Fachbereich Bewegung und Sport und würden bei einer Elementarisierung für den Kochunterricht zu stark aus ihrem Kontext gerissen. Einhalten von Regeln, Arbeitshaltung, Zusammenarbeit mit anderen Lernenden etc. sind Beispiele für überfachliche Kompetenzen, welche im Kochunterricht je nach Schüler ebenfalls grosses Gewicht haben können, weshalb eine Orientierung ausschliesslich an Kompetenzen aus den Fachbereichen je nachdem nicht ausreichen kann. Deshalb sind neben der Auswahl bedeutsamer Lerninhalte die systematisierten und erweiterten überfachlichen Kompetenzen der sechs Befähigungsbereiche nach Hollenweger & Bühler (2019) grundlegend.

3.5. Bildungsplan Schüler Z

Bei Schüler Z sind folgende Informationen für den weiteren Verlauf dieser Arbeit relevant:

<p>Allgemeine Anmerkungen zur aktuellen Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren:</p> <p>Z ist 13 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Sri Lanka, ist Einzelkind und spricht zu Hause Tamilisch.</p>
<p>Gesundheitszustand und Körperfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spracherwerbs- und Schriftspracherwerbsstörung bei allgemeiner Entwicklungsstörung • Aufmerksamkeit ist abhängig vom Unterrichtsinhalt, der Komplexität der Unterrichtssprache und dem Geschehen im Raum • bei der Orientierung und Aufgabenerledigung auf visuelle Darstellungen von Anweisungen und Aufforderungen (oder einzelner Arbeitsschritte) angewiesen
<p>Hilfsmittel und Umwelthanpassungen:</p> <p>Visualisierungen (Strukturierungen nach TEACCH-Ansatz, "Time-Timer", Tagesplan), alternative und unterstützte Kommunikation (Piktos, Bilder, Bild-Wort-Karten)</p>
<p>Unterrichtsergänzende Massnahmen:</p> <p>Besucht schulintern einmal in der Woche die Logopädie.</p>
<p>Aktivitäten:</p> <p>Ist bemüht, dem Unterricht nach seinem Verständnis so gut wie möglich zu folgen. Mit Hilfe von Arbeitsplänen und Visualisierungen gelingt es ihm besser, Arbeitsabläufe zu planen und umzusetzen (z.B. Tagesplan, Kochrezepte). Kann gut über einen längeren Zeitraum konzentriert an seinem Platz arbeiten, kann gelernte Strategien einsetzen und anhand dieser selbständig Aufgaben lösen. Versteht viele alltägliche Wörter nicht, sein Wortschatz ist klein, das Abspeichern neuer Wörter braucht viel Zeit sowie regelmässige Wiederholungen. Konzentriert sich aufgrund seiner Schwierigkeiten im Bereich Sprache stark auf Gestik und Mimik seines Gesprächspartners oder beobachtet, was seine Mitschüler machen. Verfügt über gutes Alltagswissen, es fehlen ihm aber oft die Wörter, um dies zeigen zu können. Kann Texte der 1. und 2. Klasse korrekt lesen und verstehen, wobei Sätze mit Präpositionen (z.B. „Der Hut ist zwischen dem Ball und dem Korb.“) und Aktiv-Passivsätze (z.B. „Der Polizist wird vom Räuber verfolgt.“) noch Mühe bereiten. Kann Additions-, Subtraktions- und Multiplikationsaufgaben im Zahlenraum bis 1 Milliarde ohne Hilfs- und Veranschauungsmittel schriftlich lösen, das Dividieren bedarf noch Übung. Kennt die gebräuchlichen Masseinheiten im Alltag und kann Aufgaben mit Masssystemen betreffend Gewicht (t, kg, g), Länge (km, m, cm, mm), Zeit (h, min), Volumen (l, dl, cl) und Geld (Fr., Rp.) lösen. Es fällt ihm noch schwer, an einem Thema dran zu bleiben, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar ist. Meldet sich zu Wort, wenn er die Antwort auf eine Frage weiss. Zieht sich zurück, wenn er eine Aufgabe oder einen Auftrag aufgrund seines mangelnden Sprachverständnisses nicht 100% verstehen kann, bleibt an seinem Platz sitzen oder scheint manchmal in einer passiven Haltung geistig abwesend zu sein. Ist sehr zurückhaltend, beginnt selten eine Konversation. Fragt im Klassenunterricht nicht nach, wenn er etwas nicht verstanden hat. Die Teilnahme an Diskussionen ist ihm aufgrund des mangelnden Sprachverständnisses nicht immer möglich. Erledigt alltägliche, sich wiederholende Abläufe und Aufgaben allein und selbständig. Kann den Busfahrplan lesen und weiss, welchen Bus er nehmen muss, um sowohl nach Hause als auch in die Schule zu kommen. Bewältigt seit Januar einmal in der Woche allein den Schulweg mit dem Bus.</p>
<p>Entwicklungs- und Bildungspotenziale:</p> <p>Zeigt grosses Interesse für andere Länder, deren Standort auf der Weltkarte, Lebensweisen und Kulturen. Spielt gerne mit Lego und Autos. Führt gerne das Tagebuch, in welchem er kurze, einfache Sätze schreibt und ein Erinnerungsfoto hineinklebt. Mag handelnde Tätigkeiten und geht gerne einkaufen.</p>
<p>Förder- und Befähigungsschwerpunkte:</p> <p><i>Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF:</i></p> <p>Spracherwerb und Begriffsbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z kennt 20 neue Wörter zum Thema Verkehr/ÖV. • Z kann in der Schule/Klasse von seinem Schul- und Logopädie-Weg erzählen. <p>Für sich selber sorgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z bewältigt jeden Tag den Schulweg mit dem Bus. • Z kocht zuhause für seine Eltern Spaghetti Bolognese und kauft allein dafür ein. <p><i>Für Z aktuell besonders bedeutsame Befähigungsschwerpunkte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstausdruck: insbesondere der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle (I Sich selbst sein und werden) • Dialog: Fähigkeit sich wechselseitig auszutauschen (III Sich austauschen und dazugehören) • Erschliessen der Welt (V Erwerben und nutzen) • Erprobung und Anwendung von Vorgehensweisen und Strategien (V Erwerben und nutzen) • Entwicklung der Selbständigkeit (I Sich selbst sein und werden; IV Dranbleiben und bewältigen)

Tabelle 12: Relevante Informationen aus der Förderdiagnostische Erfassung: Schüler Z

Von den drei ausgesuchten Schülern repräsentiert Schüler Z die höchste Lernniveaustufe, wobei er sich im sprachlichen und handelnden Bereich auf der Stufe 2a, in der Mathematik bereits auf der Stufe 2b befindet:

Schüler/-in	LN	Aneignungs-/Präsentationsmöglichkeiten	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
Schüler Z	2a-2b	konkret-gegenständlich und konkret-vorstellend	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Handlung Von der Handlung zur vollständigen vorgestellten Handlung Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> Rezept mit Bildern und kurzen Sätzen

Tabelle 13: Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler Z

Sein Bildungsplan sieht wie folgt aus (unterstrichen: Schwerpunktcompetenzen bzw. -ziele für die Unterrichtsplanung des Praxisprojekts):

Kompetenzstufe (LP 21)	Elementarisierung (Kompetenzbezug) Förderung von ... (Was)	Personalisierung (Befähigungsbezug) Befähigen zu ... (Wozu)	Kontextualisierung (Erfahrungsbezug) Gestalten von Situationen (Wo)
Fachbereich: Sprachen Deutsch (D.2 Lesen, FS1E.3 Sprechen, D.3 Sprechen, D.4 Schreiben)			
D.2.B.1.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können kurze Sätze zu einem Sachthema mit Bild-Unterstützung oder unter Anleitung verstehen. können wichtige Wörter zum behandelten Thema lesen und verstehen. 	Schüler Z ... <ul style="list-style-type: none"> <u>kennt die wichtigen Wörter der verwendeten Lebensmittel, Arbeitsgeräte und Küchengeräte</u> und <u>Küchengeräte</u>. <u>liest und versteht kurze Sätze mit Bild- und Satz-Unterstützung im Rezept</u>. 	I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> <u>Selbsta Ausdruck: Festigung und Erweiterung des Wortschatzes</u> V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> <u>Erschliessen der Welt: sich Informationen beschaffen</u> 	Sprache als Medium des Lernens und Wissenserwerbs: <ul style="list-style-type: none"> Gestalten von Situationen, in denen Erfahrungen mit Wort-Bild gemacht werden können Lesen von Anleitungen mit einfachen Sätzen und Bildergängung wiederkehrende Handlungszusammenhänge anbieten, in welchen Y mit den Wörtern vertraut werden kann
FS1E.3.A.1.a Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> können mit ganz einfachen Worten Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. sich begrüßen, verabschieden, bedanken, etwas bestellen). 	Schüler Z ... kann mit ganz einfachen Worten Kontakt aufnehmen und sich verständigen (z.B. jemand um etwas bitten, bedanken, begrüßen, verabschieden).	I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> <u>Selbsta Ausdruck: Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Befinden und Interesse zum Ausdruck bringen</u> II Sich und andere anerkennen: <ul style="list-style-type: none"> Das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten 	Sprache als Medium der Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Z motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen Gestalten von Situationen, in denen Z Interesse am Austausch von Gedanken, Bedürfnissen, Befinden etc. entwickeln kann Gestalten von Situationen, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.
		III Sich austauschen und	

		<p>dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen:</i> Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen; Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben <p><i>Dialog:</i> sein Gegenüber miteinbeziehen, sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden</p>	
<p>FS1E.3.A.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern, Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten (z.B. Datum, Zeit, Befinden, Farbe). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>kann im Kochunterricht bei Unsicherheit und Unklarheit von sich aus eine einfache Frage stellen.</u> • bittet das Verkaufspersonal in der Migros um Hilfe bzw. fragt nach, wenn er Unterstützung beim Auffinden eines Produktes braucht. 	<p>II Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vertrauen: Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen; Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben</u> • <u>Dialog: sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, Fragen stellen, um Hilfe bitten und Informationen einholen.</u> 	<p>Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Z motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen <p>Gestalten von Situationen im Schulalltag, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.</p> <p>Erfahren und Erleben von positiver Fehlerkultur im Schulalltag.</p>
<p>D.3.B.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann seine Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. • kann mündlich beschreiben, was er gemacht hat und wie es ihm gefallen hat. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstaussdruck: Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Befinden, Interessen sowie Erlebnisse und Erfahrungen zum Ausdruck bringen.</i> <p>II Sich und andere anerkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Gegenüber wahrnehmen und mit ihm in Kontakt treten • <i>Integrität:</i> seine eigene Integrität und die der anderen wahren (z.B. Gefühle zum Ausdruck bringen, sich abgrenzen, Gefühle der anderen anerkennen) <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertrauen:</i> Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen, Stabilität und Sicherheit in der zwischenmenschlichen Beziehung erleben • <i>Dialog:</i> sein Gegenüber miteinbeziehen, sich mit anderen Menschen austauschen, seinem Gegenüber etwas zeigen, ihn irgendwohin führen, wahrgenommen werden 	<p>Sprache als Medium der Kommunikation und Teilhabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssituationen anbahnen bzw. Situationen gestalten, in denen Y motiviert wird, sich mitzuteilen sowie sich einzubringen oder abzugrenzen <p>Gestalten von Situationen, in denen Vertrauen, Stabilität und Sicherheit wahrnehmbar sind.</p> <p>Erfahrungen mit verschiedenen Handlungstätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kochen und Wahrnehmen der Interessen, Vorlieben und Abneigungen, Wahrnehmen der Stärken und Schwächen

<p>D.4.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • übt durch verschiedene feinmotorische Tätigkeiten die Kraftdosierung seiner Feinmotorik zu regulieren. • passt die Dosierung seiner Hand- und Fingerkraft dem Arbeitsmaterial an. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Festigung und Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit; Anwendung der bisher erlernten Fertigkeiten zur Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ausdauer:</i> Entwicklung von Ausdauer und Durchhaltevermögen beim Angehen der Aufgabe 	<p>Gestalten von Situationen, in welchen grundlegende feinmotorische Fertigkeiten angebahnt, aufgebaut, verbessert und erweitert werden können.</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkte herstellen • Hausarbeiten übernehmen (kochen, putzen, abwaschen, abtrocknen, Boden aufnehmen etc.)
<p>Fachbereich: Mathematik</p> <p>(MA.1. Zahl und Variable, MA.3. Grössen, Funktionen, Daten und Zufall)</p>			
<p>MA.1.A.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Anzahlen mit verschieden angeordneten Elementen (z.B. Zutaten und deren Mengen) vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden. • erkennt, ob die abgemessene Menge zu gross, zu klein oder passend ist und kann die daraus folgende Konsequenz ableiten (zu viel: mit dem Löffel die Menge langsam entfernen oder Flüssigkeit weggiessen; zu wenig: dazugeben) 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/Verschiedenheit erkennen; Grössen und Zahlen im Alltag erfahren; sich die Welt der Zahlen erschliessen; sich in der Welt der Zahlen zurechtfinden • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen und Strategien 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung anregender Umgebung, in welchen Y zum Zählen, Sortieren, Strukturieren und Ordnen angeregt wird. • Gestalten von Situationen, die Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen. • Lösen von Alltagsproblemen (anhand von konkreten Gegenständen oder Rechengeschichten) <p>(Auswahl der Lerngegenstände an die Interessen von Z anpassen)</p>
<p>MA.3.A.1.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Münzen und Noten zwischen 1 und 20 Franken. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • versteht und verwendet im Zusammenhang mit dem Einkaufen die Begriffe Geld, Münzen und Noten, Franken und Rappen. 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/Verschiedenheit erkennen, Eigenschaften von Münzen und Noten kennen, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen sowie Strategien im Umgang mit Geld 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können • Anregende Umgebungen, die zum Zählen, Sortieren und Ordnen einladen • Einkaufen und Kochen nach Plan

<p>MA.3.A.1.f</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Zeit (h, min, s). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> macht lebenspraktische Erfahrungen mit den Maßeinheiten Milliliter (ml) und Sekunden (s). kann Abkürzungen von Masseinheiten benennen und verwenden: Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Zeit (h, min, s). 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> handelnde Auseinandersetzung mit Milliliter (ml) und Sekunden (s). Umgang mit Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg) und Zeit (h, min, s) festigen und vertiefen; Strategien im Umgang mit Masseinheiten 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug):</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können
<p>MA.3.A.2.e</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können Grössen schätzen, messen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln: l, dl; m, cm, mm; mg, g (z.B. 2'000g = 2 kg). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>misst und wägt die angegebenen Mengen (in l, dl, kg, g) der Zutaten korrekt ab.</u> 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u><i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren</u> <u><i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> handelnde Auseinandersetzung mit Milliliter (ml) und Sekunden (s). Umgang mit Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg) und Zeit (h, min, s) festigen und vertiefen; Strategien im Umgang mit Masseinheiten</u> 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungen mit Mathematik als Medium des Denkens (Werkzeug):</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestalten von Situationen, in welchen Erkundungen und Erfahrungen mit Grössen und Zahlen im Alltag gemacht werden können
<p>Fachbereich: Natur, Mensch und Gesellschaft</p> <p>(NMG.1. Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen, NMG.5 Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden, NMG.6. Arbeit, Produktion und Konsum - Situationen erschliessen, NMG.8. Menschen nutzen Räume - sich orientieren und mitgestalten, NMG.9. Zeit, Dauer und Wandel verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden)</p>			
<p>NMG.1.2.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können sich vor Gefahren schützen und kennen entsprechende Schutzmassnahmen (z.B. im Strassenverkehr, bei Gewalt in der Schule, bei handwerklichen Arbeiten). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> kennt beim Einkaufen Gefahren im Strassenverkehr und achtet darauf. kennt Gefahren in der Küche und achtet darauf (z.B. heisser Dampf, heisse Kochplatte, scharfe Schneidewerkzeuge, elektrischer Strom, giftige Putzmittel). 	<p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kooperation: Regeln im Strassenverkehr beachten <p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Neue Erfahrungen machen; Gesetzmässigkeiten im Alltag erfahren; Auseinandersetzung mit dem Strassenverkehr und dessen Regeln; grundlegende Erkenntnisse und Fertigkeiten entwickeln durch eigenes Handeln; Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Regeln im Strassenverkehr einhalten 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p>

<p>NMG.1.3.a</p> <p>Schülerinnen und Schüler...</p> <ul style="list-style-type: none"> können Lebensmittel untersuchen und nach Kriterien ordnen (z.B. nach Geruch, nach Geschmack, nach Aussehen, nach Erntezeitpunkt, nach Herkunft). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> kann Lebensmittel untersuchen und nach Kriterien ordnen (z.B. nach Geruch, nach Geschmack, nach Aussehen, gesund und ungesund, regional und nicht regional, saisonal Winter-Jahreshälfte oder Sommer-Jahreshälfte) und beschreiben. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Selbstaustdruck:</i> Gedanken, Erkenntnisse, Wahrgenommenes zum Ausdruck bringen <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> Austausch von Informationen, Lerninhalte <p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Kenntnisse über die Eigenschaften von Lebensmitteln aufbauen, Gleichheit und Unterschiede der Lebensmittel erkennen; Kenntnisse über gesunde Ernährung erwerben; Erfahren von regionalen und nicht regionalen sowie saisonalen Produkte 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutenden Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Austausch über den Lerninhalt Austausch über Gedanken, Erkenntnisse, Befindlichkeit etc. <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht <p>Erfahrungsbereiche im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekte zu Ernährung, Nahrungsmitteln, saisonalen und regionalen Produkten Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Lebensmittel und deren Eigenschaften (Geruch, Geschmack, Konsistenz, Farbe, Form etc.) erkundet werden können Gestalten von Situationen, die Strukturen, Ordnen des Tuns, Regelmässigkeit und Gleichheit/Verschiedenheit erfahrbar machen
<p>NMG.1.3.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können Ernährungsgewohnheiten beschreiben und kulturelle Eigenheiten entdecken und die von anderen Menschen respektieren. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> stellt Vergleiche an zwischen den Gerichten, Ess- und Ernährungsgewohnheiten in der Schule und denjenigen im kulturellen Umfeld zuhause. 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Kenntnisse über Gerichten, Ess- und Ernährungsgewohnheiten verschiedener Kulturen aufbauen; Gleichheit und Unterschiede erkennen 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutenden Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p>
<p>NMG.1.3.g</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> können Merkmale zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln beschreiben (z.B. Hygiene, Haltbarkeit, Lagerung, Konservierung). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> kann Zutaten sachgerecht öffnen und verschliessen. kann Zutaten an den entsprechenden Aufbewahrungsorten (Kühlschrank, Lebensmittelschrank, Gewürzschrank etc.) versorgen. unterscheidet verschiedene Arten von Abfall (Müllabfuhr, Kompost, Papier, Karton, Glas). kann den Abfall sachgerecht entsorgen. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aus der Umwelt aufnehmen und nutzen, sich zurechtfinden <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Sachgerechte Entsorgung von verschiedenen Materialien im Alltag 	<p>Gestalten von Situationen, die Erfahrungen mit Alltagskompetenzen ermöglichen.</p> <p>Einer Arbeit nachgehen.</p>

<p>NMG.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können durch Ausprobieren entdecken und beschreiben, wie Alltagsgeräte technisch aufgebaut sind und funktionieren (z.B. Spielgeräte, einfache Haushaltsgeräte und Werkzeuge, Schloss und Schlüssel, Regenschirm). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • festigt und erweitert seine Kenntnisse über die Küchengeräte und deren technische Funktionen (Herd, Backofen, Handrührgerät, digitale Waage etc.). • weiss, dass man nach Gebrauch eines elektronischen Gerätes den Stecker wieder rauszieht. • weiss, dass man elektronische Geräte vor dem Reinigen aussteckt werden müssen und nicht ins Wasser getaucht werden dürfen. • kann ihm bekannte Küchengeräte sachgerecht einsetzen bzw. handhaben. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festigung und Erweiterung der Kenntnisse über die Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Aufbau von neuen Erkenntnissen über einzelne Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung; Festigung und Erweiterung der Fertigkeiten und Handlungskompetenz <p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft:</i> Selbstwirksamkeit erleben, Entdeckung vorhandener Potenziale 	<p>Lerngelegenheiten schaffen, in denen Y etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit).</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Küchengeräte und ihre Funktionen eingesetzt werden können:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammeln von Erfahrungen mit Küchengeräte <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen von Handlungsmöglichkeiten zur Nutzung von Geräten und Werkzeugen • Ein Gericht bzw. ein Produkt herstellen
<p>NMG.6.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können verschiedene Arbeitsorte in der Umgebung erkunden und über Tätigkeiten, typische Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung berichten. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsgeräte und Kleidungsstücke in der Küche benennen. 	<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen aus der Umwelt aufnehmen 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit verschiedenen kochtypischen Tätigkeiten, Arbeitsutensilien und Kleidungsstücken • Produkte herstellen
<p>NMG.6.2.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können eigene Vorstellungen zu Berufen aus dem familiären und weiteren Umfeld beschreiben (z.B. Tätigkeiten) und Berufe benennen. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • baut anhand der Tätigkeiten in der Küche erste Vorstellungen verschiedener Berufe auf (z.B. Koch, Bäcker, Reinigungsperson). • kann Berufe, die im Zusammenhang mit der Küche stehen, benennen. 	<p>V Erwerben und nutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Entdecken von verschiedenen Berufen und deren Tätigkeiten, Informationen aus der Umwelt aufnehmen • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Aufbau von neuen Erkenntnissen über einzelne Küchengeräte, deren Funktionen und Handhabung; Festigung und Erweiterung der Fertigkeiten und Handlungskompetenz • Entwicklung der Sprache als Zugang zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Umwelt 	<p>Lerngelegenheiten schaffen, in denen Y etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit).</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Berufe und deren Tätigkeiten entdeckt werden können</p> <p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und der Wissensanwendung ermöglichen.</p>

<p>NMG.6.2.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Informationen zu unterschiedlichen Berufen sammeln und nach Merkmalen ordnen (z.B. Arbeitsort, Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsresultate). 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Informationen zu den Berufen (z.B. Koch, Bäcker, Abwaschhilfe, Reinigungsperson) sammeln und nach Merkmalen ordnen (z.B. Arbeitsort, Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsresultate). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstempfinden:</i> Entwicklung erster Vorstellungen von verschiedenen Tätigkeiten in der Küche <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Entdeckung und Auseinandersetzung mit verschiedenen Berufen und deren Merkmalen 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutenden Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungsbereich im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Berufe mit deren Tätigkeiten, Hilfsmittel, Kleidung, Arbeitsresultate miteinander in Verbindung gesetzt werden können
<p>NMG.6.5.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Preise von Gütern (z.B. Spielsachen) und Dienstleistungen (z.B. Post, Coiffeur, Hallenbad) vergleichen. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Preise der gekauften Lebensmittel vergleichen. 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Gesetzmässigkeiten, Gleichheit/Verschiedenheit erkennen, Grössen und Zahlen im Alltag erfahren, Informationen aufnehmen • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Aufbau von Wissen und Strategien im Umgang mit Geld 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutenden Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen sowie zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen.</p> <p>Erfahrungsbereich im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für den Kochunterricht einkaufen gehen • Projekte zu Ein- und Verkaufssituationen, Pausenkiosk • Gestalten von Situationen, die Vergleiche: Gleichheit/ Verschiedenheit erfahrbar machen <p>(Auswahl der Lerngegenstände an die Interessen von Z anpassen)</p>
<p>NMG.6.5.c</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können einen einfachen Einkauf planen sowie Nutzen, Kosten und Sparmöglichkeiten abwägen. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • stellt sich anhand von Bild-Wort-Karten eine Einkaufsliste zusammen. 	<p>V Erwerben und Nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> Informationen beschaffen und aufnehmen • <i>Vorgehensweisen und Strategien:</i> Erwerb und Entwicklung von neuen Alltagserfahrungen, Einkauf planen durch Erstellen einer Einkaufsliste <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbständigkeit:</i> Entwicklung der Selbständigkeit 	<p>Erweiterung der Erfahrungen zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden • Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten ermöglicht <p>Gestalten von Situationen, in welchen Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
<p>NMG.8.5.b</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können selbstständig Wege im Wohn- und Schulumfeld zurücklegen, dabei sichere und unsichere Stellen erkennen, benennen und Regeln im Verkehr beachten. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann beim Einkaufen den Weg vom Schulhaus zur Migros und wieder zurück selbstständig zurücklegen. • kann sich in der Migros orientieren. • kennt auf dem Weg zum Einkaufen sowie auf dem Schulweg die Regeln im Strassenverkehr. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft:</i> Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale <p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kooperation:</i> Regeln im Strassenverkehr beachten 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutenden Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Erfahrungsbereiche im Alltag: Nutzung von Transportmitteln, Schulweg, Botengänge, Einkaufen.</p> <p>Gestalten von Situationen, in welchen Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>

		<p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientierung <i>in der Welt</i>: Orientierung auf dem Weg zum Einkaufen, zur Schule und nach Hause • Vorgehensweisen <i>und Strategien</i>: Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit 	
<p>NMG.8.5.c</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können mithilfe von einfachen Orientierungsmitteln (z.B. Skizzen, Schularealkarten, Schatzkarten, Plan mit Bildern und Piktogrammen) Orte im Gelände auffinden sowie Richtungen und Lagebezüge von Objekten im eigenen Wohnquartier bzw. am eigenen Wohnort beschreiben. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann mit Hilfe von Bild- und Wortkarten einfache Sätze formulieren, um den Weg zur Migros sowie seinen Schulweg beschreiben. • kennt die verschiedenen Lagerungsorte und weiss, wo die verschiedenen Zutaten, Geräten und Küchenutensilien in der Küche und im Schulzimmer aufzufinden bzw. zu versorgen sind. • findet mit Hilfe von Bildern neue Gegenstände in der Küche. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft</i>: Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale <p>III Sich austauschen und dazugehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Informationen, Lerninhalte <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orientierung in der Welt</i>: Orientierung in der Küche und im Schulzimmer; Orientierung auf dem Weg zum Einkaufen, zur Schule und nach Hause • <i>Vorgehensweisen und Strategien</i>: Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) <p>VI Dranbleiben und bewältigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbständigkeit</i>: Entwicklung der Selbständigkeit beim Holen und Versorgen der Zutaten, Küchengeräte und -utensilien 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch über den Lerninhalt • Austausch über Gedanken, Erkenntnisse, Befindlichkeit etc. <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden • Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht <p>Gestalten von Situationen, in welchen Schüler Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.</p>
<p>NMG.9.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Zeitbegriffe korrekt anwenden (z.B. morgen, heute, gestern) und zeitliche Reihen und Listen bilden. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann zeitliche Begriffe (heute, morgen, übermorgen, gestern, vorgestern, vorher, nachher) korrekt anwenden. • kann selbständig den Tagesablauf bzw. den Ablauf des Kochunterrichts legen und weiss, welche Tätigkeiten nacheinander stattfinden. 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urheberschaft</i>: Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Die Welt</i> erschliessen: Zeiterleben; Verständnis eines Tagesablaufs haben 	<p>Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können.</p> <p>Gestalten von Situationen, die klare Strukturen, Raum und Zeit erfahrbar machen und Zeiterleben ermöglichen.</p> <p>Erfahrungen mit strukturierten Zeitabläufen im Alltag: Teilhabe an verlässlich und regelmässig wiederholenden Abläufen (Rituale, Tagesablauf, Erzählen von Zuhause)</p> <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <p>Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden</p>

		VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Entwicklung der Selbständigkeit</u> 	Gestalten von Situationen, in welchen Schüler Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.
NMG.9.1.c Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können Handlungsabfolgen denken, durchführen, reflektieren sowie Zeitdauer erleben und deren Dauer schätzen. 	Schüler Z ... <ul style="list-style-type: none"> • <u>hält die im Rezept vorgegebene Reihenfolge der Handlungsschritte ein.</u> • <u>kann mehrere Arbeitsschritte eines Rezeptes hintereinander selbstständig durchführen.</u> 	V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit erweitern; Einhalten der Reihenfolge; Rezept befolgen; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> • <u>Prozess (ein Gericht herstellen) erleben</u> I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Urheberschaft: Selbstwirksamkeit erleben; Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Selbständige Durchführung der Arbeitsschritte</u> 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können. Lerngelegenheiten schaffen, in denen Z etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit). Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen eines auf das Lernniveau von Z angepassten Rezeptes • Ein Gericht bzw. ein Produkt herstellen Gestalten von Situationen, in welchen Schüler Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.
Fachbereich: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft) (WAH.4. Ernährung und Gesundheit - Zusammenhänge verstehen und reflektiert handeln, WAH.5. Haushalten und Zusammenleben gestalten)			
WAH.4.4.b Die Schülerinnen und Schüler ... <ul style="list-style-type: none"> • können Gerichte mithilfe eines Rezeptes selbstständig zubereiten. 	Schüler Z ... <ul style="list-style-type: none"> • <u>kann sich die Durchführung der Arbeitsschritte eines Rezeptes vorstellen und diese selbstständig und sorgfältig durchführen.</u> • <u>kann ein ihm bekanntes Gericht mit Hilfe eines Rezeptes selbstständig zubereiten.</u> 	V Erwerben und nutzen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorgehensweisen und Strategien: Fertigkeiten und Handlungsfähigkeit erweitern; Einhalten der Reihenfolge; Rezept befolgen; Produkte erarbeiten; Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen)</u> • <u>Prozess (ein Gericht herstellen) erleben</u> I Sich selbst sein und werden: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Urheberschaft: Selbstwirksamkeit erleben; Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken; Entdeckung vorhandener Potenziale</u> VI Dranbleiben und bewältigen: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Selbständigkeit: Selbständige Durchführung der Arbeitsschritte</u> 	Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt. Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Fertigkeiten und Handlungskompetenzen gefestigt und erweitert werden können. Lerngelegenheiten schaffen, in denen Z etwas bewirken kann (Erleben von Selbstwirksamkeit). Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen eines auf das Lernniveau von Z angepassten Rezeptes • Ein Gericht bzw. ein Produkt herstellen Gestalten von Situationen, in welchen Z zur Selbständigkeit ermutigt wird.

<p>WAH.5.1.a</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können die Vielfalt der Arbeiten eines Haushaltes benennen, sich über Anforderungen einer situations- und sachgerechten Arbeitsausführung informieren und diese ausprobieren. 	<p>Schüler Z ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • lernt durch die Küchenarbeit verschiedene Haushaltsarbeiten (Einkaufen, Kochen, Putzen, Aufräumen etc.) kennen und kann diese benennen. • kennt die Hygieneregeln in der Küche als Anforderung an die Arbeitsausführung (Hände waschen, Schürze tragen etc.). 	<p>I Sich selbst sein und werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selbstempfinden:</i> Entwicklung erster Vorstellungen von verschiedenen Tätigkeiten in der Küche • <i>Selbstaussdruck:</i> Festigung und Erweiterung des Wortschatzes <p>IV Mitbestimmen und gestalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kooperation:</i> Hygieneregeln beachten <p>V Erwerben und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erschliessen der Welt:</i> sich Informationen beschaffen, Umgang mit Haushaltsarbeiten • <i>Vorgehensweise und Strategien:</i> Hygieneregeln einhalten 	<p>Ermöglichung von Begegnungen mit bedeutsamen Inhalten zur Vertiefung und Erweiterung der Erfahrungen, zum Aufbau des Verständnisses von Zusammenhängen und zur Erweiterung des eigenen Handelns in der Welt.</p> <p>Erfahrungen der Sprache als Medium der Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch über den Lerninhalt • Austausch über Gedanken, Erkenntnisse, Befindlichkeit etc. <p>Erfahrungen mit Sprache als Medium des Lernens und Wissensanwendung und als Medium der Beteiligung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelegenheiten anbieten, Sprache zu verwenden • Gestalten von Situationen, in denen Sprache einen Zugang zur Beteiligung an verschiedenen Lebenswelten und an kommunikativen Situationen ermöglicht • wiederkehrende Handlungszusammenhänge anbieten, in welchen Y mit den Wörtern vertraut werden kann <p>Erfahrungsbereiche im Alltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekte zum Thema Berufe und ihre Tätigkeiten
---	---	--	--

Tabelle 14: Bildungsplan: Schüler Z

4. Evaluation

Vergleicht man die drei erarbeiteten Bildungspläne miteinander, können folgende Anzahlen erfasst werden:

	Lernniveau und Aneignungsmöglichkeiten	Anzahl Kompetenzen	Anzahl Kompetenzstufen	Anzahl Teilkompetenzen	Anzahl elementarisierte Kompetenzen
Lehrplan 21	-	16	27	32	-
Schüler X	1b - 2a	14	16	21	37
Schüler Y	2a	16	25	30	46
Schüler Z	2b (teilw. 2a)	16	24	26	43

Tabelle 15: Anzahl relevante Kompetenzen für den Kochunterricht

Insgesamt wurden aus vier Fachbereichen (Sprache (Deutsch); Mathematik; Natur, Menschen & Gesellschaft; Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)) 16 Kompetenzen, 27 Kompetenzstufen und 32 Teilkompetenzen herausgesucht, welche für die Entwicklung und Festlegung der individuellen Bildungsziele sowie für die Gestaltung von Lerngelegenheiten im Kochunterricht relevant sind.

Für jeden Schüler konnte durch die Elementarisierung der jeweiligen Teilkompetenzen der Kompetenzstufen der Fokus auf das Grundsätzliche, Basale und Wesentliche gelegt werden. Die Kompetenzbeschreibung wurde angepasst, ggf. wurden verschiedene Aspekte einer Kompetenz umgeschrieben und somit für jeden Schüler sinnvolle, entwicklungslogisch frühere oder grundlegende Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeit festgelegt. Im Sinne des Bildungsauftrags fand der Zugang zur Personalisierung durch den Befähigungsbezug statt. Weiter konnte durch die Kontextualisierung der Fokus auf den Lern- und Lebenskontext der einzelnen Schüler gelegt werden, in welchem entsprechende Situationen gestaltet werden, sodass die Schüler für sie bedeutsame Erfahrungen und Erkenntnisse zu Inhalten machen können. Je nach Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen des Schülers fallen Kompetenzen, Kompetenzstufen oder Teilkompetenzen weg. Hauptgründe für das Weglassen der Kompetenzen waren, dass der Lernende bereits über die entsprechende Kompetenz verfügt, dass das Erlernen anderer Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) mehr im Vordergrund steht oder dass die Teilkompetenz zu hoch angesetzt ist und für den Lernenden noch eine zu grosse Herausforderung darstellt (die Kompetenz kann noch nicht erreicht werden oder hat aufgrund der Förder- bzw. Befähigungsschwerpunkte wenig Sinnbedeutung). Ausserdem gilt es neben der Berücksichtigung der Körperfunktionen, Lernvoraussetzungen, der Anforderungsniveaus, der individuellen Bedürfnisse, Interessen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lernenden auch der Frage nach der Bedeutsamkeit eines Inhaltes im Zusammenhang mit den bisherigen Lebenserfahrungen, dem Lebenskontext, der aktuellen sowie der künftigen Lebenssituation nachzugehen und dementsprechend die für ihn/sie bedeutsamen Kompetenzen als Schwerpunkt des Kochunterrichts zu setzen.

So fallen bei Schüler X einerseits die Kompetenzen MA.3 (Grössen, Funktionen, Daten, Zufall) und NMG.6 (Arbeit, Produktion und Konsum) weg, andererseits auch die einzelnen Kompetenzstufen (insgesamt neun Kompetenzstufen) der Kompetenzen D.2 (Lesen) und NMG.1 (Natur, Mensch und Gesellschaft), da diese für Schüler X noch zu schwierig sind und zu diesem Zeitpunkt wenig Sinnbedeutung haben. Insgesamt konnten 37 lehrplanorientierte Bildungsziele bzw. Kompetenzen für den Kontext Kochunterricht formuliert werden, welche darauf verweisen, bei welchen Aktivitäten und Lerngelegenheiten im Unterricht ("WO") welche Kompetenzen Schüler X aufbauen soll ("WAS") und welche Befähigungen angestrebt werden.

Der Bildungsplan von Schüler Y beinhaltet alle am Anfang zusammengestellten kochrelevanten Kompetenzen mit dem entsprechenden Befähigungs- und Erfahrungsbezug, wobei ebenfalls eine Aussondierung der Kompetenzstufen stattfand: So wurden die Kompetenzstufen MA.3.A.1.f. und NMG.1.3.b weggelassen. Es soll vorerst darum gehen, dass Schüler Y handelnd verschiedene Grössen im Alltag und deren Masseinheiten (z.B. kg, g, l, dl, min.) kennenlernen kann (vgl. Bildungsplan von Schüler Y, Kompetenzbezug MA.3.A.1.e). Das Weglassen der Kompetenzstufe NMG.1.3.b. lässt sich begründen, dass das Beschreiben von Ernährungsgewohnheiten sowie das Entdecken und Respektieren kultureller Eigenheiten und Eigenheiten anderer Menschen auch mit der Elementarisierung für Schüler Y immer noch eine Herausforderung darstellt. Für Schüler Y konnten insgesamt 46 Kompetenzen elementarisiert werden.

Der Bildungsplan für Schüler Z enthält ebenfalls alle ausgewählten Kompetenzen der ursprünglichen Zusammenstellung mit insgesamt 16 Kompetenzen. Drei Kompetenzstufen wurden weggelassen, da Schüler Z bereits über diese verfügt (D.2.B.1.a., MA.1.A.1.b. und MA.3.A.1.e.). Neben den elementarisierten Kompetenzen kann aus der Tabelle ebenfalls die Beschreibung der Gestaltung von Lerngelegenheiten in Alltagssituationen entnommen werden, in welchen Schüler Z mit Bezug der Befähigungsbereichen aktiv am Unterricht teilnehmen und dabei für das Lernen wesentliche Erfahrungen sammeln kann.

Teilweise wurden aus einer einzigen Kompetenzstufe des LP 21 zwei bis vier individuelle Teilkompetenzen elementarisiert bzw. formuliert, da bei der Elementarisierung der Fokus auf eine Fähigkeit oder Fertigkeit (innerhalb der jeweiligen Kompetenzstufe) gelegt wurde und/oder weil teilweise mehrere Schritte bis zum Kompetenzerwerb notwendig oder verschiedene Wege möglich sind. Dadurch ist die Anzahl elementarisierte Kompetenzen bei allen Schülern höher als die Anzahl Teilkompetenzen im Lehrplan 21. Anhand der Tabelle kann man erkennen, dass Schüler X mit dem tiefsten Lernniveau im Vergleich zu den Schülern Y und Z die niedrigste Anzahl Kompetenzen im Bildungsplan aufweist und seine herausgearbeiteten Lernziele im Vergleich zu den anderen beiden Schülern mehr grundlegende, frühere oder einfachere Fähigkeiten und Fertigkeiten aufweisen. Ebenfalls wird aus der Tabelle ersichtlich, dass Schüler Y bzw. der Lernende auf dem mittleren Lernniveau tendenziell am meisten herausgearbeitete Lernziele hat. Die Anzahl Teilkompetenzen und Elementarisierungen hängt zum Teil auch mit der Person zusammen, die den Bildungsplan macht bzw. wie genau sie ihn macht, wie kreativ und differenziert sie ist etc.

Auch wenn die Auswahl der für den Kochunterricht relevanten Kompetenzen keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, konnte eine grosse Anzahl Kompetenzstufen befähigungsorientiert angepasst werden. Dies bestätigt, dass der Kochunterricht mehrere Fachbereiche umfasst und die Lernenden dabei befähigt werden, sich aktiv und handelnd mit alltäglich-konkreten, ihnen vertrauten Lebensmitteln, Küchengeräten und andere Utensilien auseinanderzusetzen. Dadurch können sie sowohl innere Vorstellungen, Erfahrungen und Erkenntnisse in mehreren Fachbereichen erweitern als auch ihre vorhandenen Handlungsfähigkeiten festigen und neue Handlungsfähigkeiten erwerben. Es eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten, Lerngelegenheiten für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten, um das Bildungsziel zu erfüllen und sie den Aufbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem eigenständigen und selbstverantworteten Leben anzuregen (vgl. die Bildungspläne von X, Y und Z). Hier besteht die Gefahr, dass bei der grossen Anzahl Kompetenzen der Blick für das Wesentliche getrübt wird und man bei so vielen Kompetenzen schnell den Überblick verliert. So ist es wichtig, Prioritäten zu setzen, was ich meinerseits durch das Unterstreichen der sinnvollsten und relevantesten Kompetenzen jedes Schülers für den Kochunterricht gemacht habe. Die genaue Kompetenzauswahl (bzw. welche Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln sind) und das Festlegen der Förder- und Befähigungsschwerpunkte geben Hinweise zur Auswahl und Anpassung der Lerngegenstände/-materialien (z.B. Rezeptgestaltung, verschiedene Formen der Strukturierungen und Visualisierung) sowie Hinweise zur Gestaltung von Lernsituationen (z.B. sich auf einen Teilprozess des Kochprozesses festlegt, Gruppenunterricht oder Einzel-/Selbstständigkeitsförderung, zeitliche Vorgaben/Rahmenbedingungen etc.).

Alle drei Bildungspläne enthalten Kompetenzen, welche aus dem 1. Zyklus, dem 2. Zyklus und dem 3. Zyklus stammen. Jeder Zyklus (1,2,3) kann auf unterschiedliche Lernniveaustufen elementarisiert werden.

Das Erstellen eines Bildungsplans ist sehr anspruchsvoll und aufwendig, da für jede Schülerin und jeden Schüler einer Klasse ein individueller Bildungsplan erstellt werden muss. Ein Bildungsplan für je ein Lernniveau zu erarbeiten kann schwierig sein, da Stereotypen nur bedingt möglich sind und die Schüler und Schülerinnen sich normalerweise selten ausschliesslich auf einem einzigen Lernniveau befinden. Die drei vorgestellten Schüler befinden sich auf verschiedenen Lernniveaus, haben verschiedene Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen, Aneignungsmöglichkeiten, Erfahrungen und somit auch einen unterschiedlichen Lern- und Bildungsbedarf. Trotz der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten arbeiten die Schüler Y und Z an 5 gleichen lehrplanorientierten Bildungszielen:

Kompetenzbezug	Schüler Y ...	Schüler Z ...
D.2.C.1.b	<ul style="list-style-type: none"> • ...kennt die wichtigen Wörter der verwendeten Lebensmittel, Arbeitsgeräte und Küchenutensilien. 	
D.4.A.1.a	<ul style="list-style-type: none"> • ...übt durch verschiedene feinmotorische Fähigkeiten die Kraftdosierung seiner Feinmotorik zu regulieren. 	
NMG.1.2.b	<ul style="list-style-type: none"> • ...kennt Gefahren in der Küche und achtet darauf (z.B. heisser Dampf, heisse Kochplatte, scharfe Schneidewerkzeuge, elektrischer Strom, giftige Putzmittel). • ...kennt Gefahren in der Küche und achtet darauf (z.B. heisser Dampf, heisse Kochplatte, scharfe Schneidewerkzeuge, elektrischer Strom, giftige Putzmittel). 	

NMG.1.3.g	<ul style="list-style-type: none"> • ...kann Zutaten sachgerecht öffnen und verschliessen. • ...kann Zutaten an den entsprechenden Aufbewahrungsorten (Kühlschrank, Lebensmittelschrank, Gewürzschrank etc.) versorgen. • ...unterscheidet verschiedene Arten von Abfall (Müllabfuhr, Kompost, Papier, Karton, Glas). • ...kann den Abfall sachgerecht entsorgen.
NMG.5.1.a	<ul style="list-style-type: none"> • ...festigt und erweitert seine Kenntnisse über die Küchengeräte und deren technische Funktionen (Herd, Backofen, Handrührgerät, digitale Waage etc.). • ...weiss, dass man nach Gebrauch eines elektronischen Gerätes den Stecker wieder rauszieht. • ...weiss, dass man elektronische Geräte vor dem Reinigen ausgesteckt werden müssen und nicht ins Wasser getaucht werden dürfen. • ...kann ihm bekannte Küchengeräte sachgerecht einsetzen bzw. handhaben.

Tabelle 16: Gemeinsame lehrplanorientierte Bildungsziele: Schüler Y und Z

Dies hängt damit zusammen, dass Schüler Z sich im sprachlichen und handelnden Bereich (aufgrund seiner Spracherwerbsstörung und der bisher noch sehr geringen handlungsbezogenen Erfahrungen am konkreten Lerninhalt) auf dem Lernniveau 2a befindet. Das Lernen über das Handeln, Sehen und Erleben hilft Z einerseits seine Handlungskompetenz zu erweitern, andererseits sein Wissen sowie das Verständnis von Zusammenhängen aufzubauen.

Beim Vergleich aller Bildungspläne mit den Hauptzielsetzungen, welche ich damals in meinem Praxisprojekt etwas weniger nahe am Lehrplan 21 erarbeitet habe, fiel auf, dass die Beschreibungen einzelner elementarisierten Kompetenzen in den Bildungsplänen der drei Schüler weniger konkret und messbar und somit auch allgemeiner sind. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass ich mich zu fest auf die Formulierung lehrplanorientierter Kompetenzen fokussiert habe, andererseits ging es beim Praxisprojekt darum, für eine spezifische Unterrichtssequenz während eines bestimmten Zeitraums konkrete Hauptzielsetzungen festzulegen, welche realisierbar und messbar sind. Die Beschreibung der elementarisierten Kompetenzen habe ich dementsprechend im Verlauf der Erarbeitung für die jeweiligen Schüler angepasst. Kompetenzen, welche nicht im Kochunterricht als Förderungs- und Befähigungsschwerpunkt festgelegt werden, können durchaus in anderen verschiedenen, vertrauten Situationen im Schulalltag erworben und aufgebaut, gefestigt und erweitert werden, sofern die Lernumgebungen entsprechend ausgestaltet und an die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden und die Schülerinnen und Schüler sich aktiv beteiligen können. Bei der Planung von Lerngelegenheiten sollen geeignete Aufgabenstellungen festgelegt werden, bei welchen viele verschiedene Kompetenzen aus den Fachbereichen erworben, aufgebaut sowie gefestigt und erweitert werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen ein Problem anzugehen bzw. zu lösen, indem sie bspw. Milch abmessen, die Paprika halbieren, eine Banane schälen, Zutaten/Objekte zählen, ein Gericht mit Hilfe eines Rezeptes zubereiten etc. Dabei wird immer der Frage nachgegangen, wozu der Schüler/die Schülerin etwas gestalten, herstellen oder das Problem angehen soll bzw. wozu er/sie befähigt werden soll (vgl. Befähigungsbereiche des Lehrplans 21). Daraus folgend können sich Schlussfolgerungen ergeben, wie die Lerngelegenheiten und Aufgaben ausgestaltet werden müssen und wie und wo diese Kompetenzen und Befähigungen erlernt werden können. Beim Planen von Lernsituationen sollen auch Alter, Interessen, Potenziale, Vorerfahrungen, familiäre Herkunft usw. berücksichtigt werden.

Des Weiteren fiel im Vergleich auf, dass in Bildungsplänen, welche sich ausschliesslich an den Fachbereichen des Lehrplans 21 orientieren, zum Teil wichtige Schwerpunkte fehlen: Es können wichtige Kompetenzen vergessen gehen, welche in den überfachlichen Kompetenzen abgebildet sind. Gewisse überfachliche Kompetenzen sind zwar automatisch enthalten (z.B. personale Kompetenzen wie Selbstreflexion und Selbstständigkeit, methodische Kompetenzen wie Informationen nutzen oder Aufgaben/Probleme lösen), andere jedoch nicht, wenn man nicht explizit darauf achtet. Die sozialen Kompetenzen sind im Vergleich zu den personalen und methodischen Kompetenzen in den drei erarbeiteten Bildungsplänen eher wenig ausgeprägt. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderung und Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen im alltäglichen Zusammenleben stattfindet und daran in Zusammenhang mit der vertieften Auseinandersetzung mit Fachinhalten gearbeitet wird. Die überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 primär schulbezogen und in die Fachbereiche integriert. So sind zwar z.B. Kompetenzen betreffend Regeln einhalten zu finden, beziehen sich aber vorwiegend auf den Fachbereich Bewegung und Sport und würden bei einer Elementarisierung für den Kochunterricht zu stark aus ihrem Kontext gerissen. Einhalten von Regeln, Arbeitshaltung, Zusammenarbeit mit anderen Lernenden etc. sind Beispiele für überfachliche Kompetenzen, welche im Kochunterricht je nach Schüler ebenfalls grosses Gewicht haben können, weshalb eine Orientierung ausschliesslich an Kompetenzen aus den Fachbereichen je nachdem nicht ausreichen kann. Hierzu dient die Berücksichtigung der Befähigungsbereiche, welche auf der Grundlage der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge des Lehrplans 21 ausgearbeitet wurden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Bildungspläne eine gute Grundlage bieten, um die Kompetenzen des Lehrplans 21 auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und/oder komplexen Behinderungen zugänglich zu machen und diese basaler aufzuschlüsseln. Bildungspläne sind eine fachlich fundierte Möglichkeit und Orientierungshilfe, um den Bildungsauftrag, welcher allen Lehrplänen zugrunde liegt, auch im heilpädagogischen Unterricht (sowohl im integrativen als auch im separativen Schulsetting) umzusetzen, zu erfüllen und systematisch und dennoch individualisiert Bildung planen zu können. Ohne eine kompetente Lehrperson und den Einbezug weiterer Methoden und Instrumente können sie allerdings relativ umfangreich und zu wenig konkret für die effektive Unterrichtsplanung bleiben, da die Wahl an Hilfsmitteln, Materialien, am Unterrichtssetting, -ablauf etc. erst bei der Planung selbst berücksichtigt wird. Bildungspläne beinhalten bei der Kontextualisierung zwar die Frage «WO?», allerdings noch nicht die planungsrelevante Frage «WIE?».

5. Schlusswort

Zur Beantwortung der Fragestellung, welche Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht von Bedeutung sind, wurden entsprechende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 herausgesucht und im Kapitel 3.2. "Relevante Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht" zusammengestellt. Dabei habe ich versucht möglichst wenig zu selektionieren, um einerseits die Vielseitigkeit an Fördermöglichkeiten im Kochunterricht abzubilden, um andererseits aber auch möglichst umfassende Bildungspläne zu erstellen. Einen auf solch umfangreichen Kompetenzen basierenden Bildungsplan in die Praxis umzusetzen, gleichzeitig die Fortschritte des/der Lernenden im Auge zu behalten und den Unterricht laufend daran anzupassen, ist allerdings ohne Reduktion der Anzahl an Kompetenzen unmöglich. Betreffend Selektion der Kompetenzen wird allerdings wenig Hilfe geboten, eine angemessene, sinnvolle Reduktion auf die relevantesten Kompetenzen ist nach wie vor stark von den Fähigkeiten der einzelnen Lehrperson abhängig. Je nachdem können überfachliche Kompetenzen dabei hilfreich sein, da sie den Fokus auf einen überfachlichen Teilbereich richten können, welcher wiederum mehrere Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen beinhalten kann. Es hat sich ebenfalls im Laufe der Arbeit gezeigt, dass Bildungspläne, welche ausschliesslich aus Kompetenzen aus den Fachbereichen bestehen, unvollständig sein können resp. evt. gerade eine der wesentlichsten Kompetenzen vermissen lassen, da sich diese auf personaler, sozialer oder methodischer Ebene befindet. Deshalb ist es wichtig, bei der Erstellung individueller Bildungspläne und bei der konkreten Unterrichtsplanung auch überfachliche Kompetenzen, auf deren Grundlagen die Befähigungsbereiche ausgearbeitet worden sind, bewusst einzubeziehen und ebenfalls zu elementarisieren, was allerdings den Umfang dieser Arbeit gesprengt hätte. Die Befähigungsbereiche "bilden eine Synthese und Systematisierung der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge" (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 11).

Den zweiten Teil der Fragestellung, inwiefern die kochunterrichtsrelevanten Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf an deren unterschiedlichen Lernniveaus angepasst werden können, wurde der Befähigungsansatz von Hollenweger und Bühler (2019) und die Methode des Elementarisierens, Personalisierens und Kontextualisierens gewählt. Die Erstellung von Bildungsplänen ermöglicht einen fachlich fundierten Zugang zu den Kompetenzaufbauten des Lehrplans 21 auch für Schülerinnen und Schüler mit kognitiven und/oder komplexen mehrfachen Beeinträchtigungen. Basierend auf der Lernniveaustufenerfassung von Dietrich (2018) und auf der förderdiagnostischen Erfassung nach ICF stellen die Bildungspläne sicher, dass sich die Bildung aller Schülerinnen und Schüler der Deutschschweiz an einem gemeinsamen Lehrplan orientieren kann. Einen grossen Beitrag dazu hat sicherlich auch die Neuausrichtung den Lehrplans 21 weg von Lerninhalten hin zur Kompetenzorientierung geleistet. Inklusion beginnt mit einem Lehrplan, welcher ausnahmslos alle Lernenden in den Bildungsauftrag einschliessen und gemeinsame Grundlagen für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule bieten kann. Der zusätzliche Aspekt der Befähigung, welchen Hollenweger und Bühler hinzufügen, entspricht mir sehr. Besonders interessant war es für mich, in Bezug auf die Elementarisierung festzustellen, dass Kompetenzen aus allen drei Zyklen auf das jeweilige Lernniveau elementarisiert werden konnten, was die Ansicht bestätigt, dass ausgehend von der Heterogenität einer Klasse, mit Berücksichtigung der entwicklungsbezogenen und lebensweltbezogenen Lernvoraussetzungen, der gemeinsame Unterricht

an denselben Kompetenzen auf unterschiedlichen Lernniveaustufen sehr weitreichend möglich sein kann. Kompetenz ist als eine umfassende Handlungsfähigkeit zu verstehen, die sowohl fachliche Erfahrungs- und Handlungsfelder (Problemlösungen) als auch überfachliche sowie vor- und ausserschulische Erfahrungs- und Handlungsfelder umfasst. Anhand des Beispiels Kochunterricht konnte in allen Bildungsplänen die Möglichkeit der Gestaltung von Lerngelegenheiten aufgezeigt werden, in welchen verschiedene handlungsbezogene Unterrichtsaktivitäten und Aufgabenstellungen angeboten werden können. Handlungsbezogene Unterrichtsaktivitäten erweisen sich gute Lerngelegenheiten: Sie ermöglichen die Förderung einer heterogenen Gruppe, wobei alle Lernenden an individualisierten und auf ihren Stärken aufbauenden lehrplanorientierten Zielen bzw. an den elementarisierten Kompetenzen arbeiten können. Diese befähigen die Lernenden, die für sie bedeutsamen Interessen, alltäglichen und fachorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, sich mit der eigenen Identität und der personalen Kompetenzen auseinanderzusetzen, für sein Selbst zu sorgen sowie am gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und mitzuwirken.

Um die Fragestellung zu beantworten, wie Bildungspläne für den Kochunterricht auf unterschiedlichen Lernniveaustufen konkret gestaltet werden können, wurden im vorangegangenen Kapitel drei entsprechende Bildungspläne für drei Schüler auf unterschiedlichen Lernniveaus erarbeitet. Es hat sich gezeigt, dass der Kochunterricht vielseitige Möglichkeiten bietet, sehr unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten auf handelnde Weise zu fördern, Verknüpfungen herzustellen und Gelerntes zu verinnerlichen. Er ermöglicht es bei sorgfältiger Planung, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernniveaustufen und Voraussetzungen zusammenarbeiten und miteinander individuell lernen können, in der Gruppe oder alleine, in einer grossen Anzahl Fachbereichen oder auf einige wenige beschränkt. Da die erarbeiteten Bildungspläne zum einen sehr umfangreich sind, müssen unbedingt noch Schwerpunkte der Kompetenzförderung gesetzt (trotz der systematisierten Herleitung von Elementarisierungen bleibt es eine grosse Herausforderung für die Lehrpersonen, aus der breiten Vielfalt möglicher Kompetenzen die relevantesten herauszufiltern sowie den Überblick zu behalten). Zum anderen können je nach Unterrichtssetting (Räumlichkeiten, zeitlicher Rahmen, Rezeptwahl, Beschränkung auf ausgewählte Handlungsschritte des Kochprozesses etc.) nicht alle Kompetenzen aufs Mal gefördert werden, die Auswahl der Kompetenzen hängt daher auch ein Stück weit von den Rahmenbedingungen ab. Zudem gesagt werden muss, dass es vom Bildungsplan bis hin zur konkreten Unterrichtsplanung, -gestaltung und deren Umsetzung noch einiges an Arbeit braucht, die Bildungspläne an sich sind trotz allem noch relativ allgemein formuliert. Zur Erreichung der lehrplanorientierten Ziele (elementarisierte Kompetenzen) werden in für den Lernenden bedeutsamen Lebenszusammenhängen einfache, sinnvolle Lernsituationen (vgl. Kontextualisierung) konzipiert und konstruiert. So können bspw. unterschiedliche Formen der Strukturierung und Visualisierung zur Gestaltung von Lerngelegenheiten eingesetzt werden (z.B. die Befestigung der Piktos oder Bildern von den jeweiligen Gegenständen in der Küche oder im Schulzimmer), welche den Lernenden zur Orientierung dienen, ihnen Sicherheit beim Angehen der Handlung geben, sie dabei befähigen, möglichst unabhängig von einer anderen Person eine Aufgabe bzw. eine Handlung zur selbständigen Bewältigung des Alltags durchzuführen und somit zielorientiertes Handeln und Weiterentwicklung fördert.

Ebenfalls können Kochrezepte, welche auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind, die Lernenden zur Handlung anleiten bzw. befähigen, sich aktiv durch Tun und Handeln mit der Umwelt auseinanderzusetzen, bereits vorhandene Kompetenzen zu festigen und diese zu erweitern bzw. neue Handlungsfähigkeiten zu entwickeln. Durch die Gestaltung der jeweiligen Arbeitsaufträge bzw. handlungsbezogenen Aufgaben und Aktivitäten, welche den individuellen Handlungskompetenzen der Lernenden entsprechen, werden für die Lernenden angepasste Zugänge geschaffen und sie werden dabei befähigt, aktiv zu werden und den Auftrag motiviert, mit zunehmender Handlungskompetenz und Lernzuwachs anzugehen. Aus dem Tun und Handeln entwickelt sich das Denken («vom Greifen zum Begreifen»).

Bei der Umsetzung des Lehrplans 21 spielen die Lehrmittel auch im sonderpädagogischen Bereich eine zentrale Rolle. (vgl. Walt, 2018, S. 1). Lehrmittel stellen meist die Grundlage für die Planung eines Unterrichts sowie die Festlegung von Lernzielen dar. Im Rahmen des Lehrplans 21 wurden bestehende Lehrmittel überarbeitet und Neue entwickelt (vgl. ebd., S. 2). Sie stehen zur Verfügung, mit welchen der Unterricht im Sinne des Lehrplans 21 gut gestaltet werden kann. «Grob kann gesagt werden, dass in den meisten Fachbereichen Lehrplan 21 taugliche Lehrmittel vorliegen oder in Erarbeitung sind» (www.lehrplan21.ch²). Diese decken die Kompetenzbereiche des Lehrplans 21 gut ab (z.B. «Mathematik» und «Deutsch») oder je nach Fachbereich nur einzelne Aspekte (wie bspw. «Natur, Mensch, Gesellschaft»). Einer Neuentwicklung bedarf es im Fachbereich «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», damit den Ansprüchen des Lehrplans 21 Rechnung getragen wird (vgl. Mayer, 2012, S. 13)³. Des Weiteren müssen vorhandene Lücken noch durch laufende und künftige Überarbeitungen sowie Weiterentwicklungen geschlossen werden (vgl. ebd., S.14), damit die Lehrmittel für alle Lernenden zugänglich sind. Für Lehrpersonen, welche im heilpädagogischen Bereich arbeiten (vorallem diejenigen, welche im Regelschulsetting arbeiten und im Schulalltag zur Erreichung der lehrplanorientierten Ziele des Öfteren Lehrmittel als Orientierung und Hilfestellung bei der Klärung der Fragen wann, wo, wie und was im Unterricht verwenden), kann die «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) eine grosse Unterstützung sein, indem sie die drei Erweiterungsmethoden Personalisierung, Elementarisierung und Kontextualisierung anwenden können, um den entsprechenden Lernenden mit einem besonderen Bildungsbedarf sowie Lernenden auf dem unteren Leistungsniveau die jeweiligen Anpassungen bereitzustellen. Diese unterstützen die Befähigung und den Kompetenzaufbau und beheben wo nötig allenfalls Barrieren. So werden das Lehren und Lernen auch bei besonderen Voraussetzungen und Bedürfnissen möglich und es eröffnen sich somit Türen zur Chancengleichheit und Partizipation aller Schülerinnen und Schüler im Sinne eines inklusiven Unterrichts.

Weiter kann ich mir vorstellen, dass sich der Bildungsplan auch gut als Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Fachpersonen eignet: Ausgehend von der Bildungsplanung kann der Lern- und Entwicklungsverlauf regelmässig (idealerweise quartalsweise oder halbjährlich) überprüft und

² <https://www.lehrplan21.ch/fragen-und-antworten#Lehrmittel>

³ Informationen zum Planungs- und Umsetzungsstand der Lehrmittel können in der Lehrmittelagenda entnommen werden: <http://www.lmvzh.ch/lehrmittelagenda/>

wenn nötig angepasst und ergänzt werden, die Bildungsergebnisse sowie die Erweiterung der Befähigung werden schliesslich in Form eines Berichts (z.B. Lernbericht) festgehalten (vgl. ebd., 2019, S. 34).

Spannend wäre es, wenn Snozzi, Dietrich, Manser und Bühler (2020) heute oder in ein paar Jahren erneut eine Umfrage betreffend Bildungsplanung im Bereich 'Geistige Behinderung' sowie Lehrplanorientierung und Einstellung gegenüber Lehrplänen durchführen würden, diesmal nach der Einführung des Lehrplans 21 und nach Hollenweger und Bühlers erarbeiteten Befähigungsansatz. Hat sich die Einstellung bis dahin wohl verändert? Kann der Zugang über Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung wie erhofft nachweisbar etwas an der Einstellung und an den Bedürfnissen von Lehrpersonen und Schulleitungen ändern, spürbar mehr Sicherheit und Orientierung bringen.

Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018): *Umsetzung des Zürcher Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Verfügbar unter https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/weitere-unterlagen/Umsetzung_zhlp21_LP%2021_Sonderschulung.pdf/@@download/file/Umsetzung_zhlp21_LP%2021_Sonderschulung.pdf

Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2017a): *Beschluss des Bildungsrates vom 13. März 2017. 4. Volksschule. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Inkraftsetzung*. Verfügbar unter https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2017/Situng_vom_13._März_2017/BRB_4_2017.pdf.spooler.download.1493992941309.pdf/BRB_4_2017.pdf

Bildungsdirektion des Kanton Zürich (2017b) (Hrsg.): *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter <http://zh.lehrplan.ch>

Bühler, A.; Manser, R. (2019). Das Lernfeld Selbstversorgung unter der Perspektive von Befähigung, S. 600-613. In: Schäfer, H. (Hrsg.): *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen - Spezifika - Fachorientierung - Lernfelder*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Bühler-Brandenberger, A.; Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook). Zugriff unter https://www.hfh.ch/de/unser-service/shop/produkt/impulse_fuer_inklusi-ven_unterricht

(D-EDK) Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2018): *Sonderschulung und Lehrplan 21. Fachbericht der Arbeitsgruppe*. Verfügbar unter https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2019-02/FB%20Sonderschulung%20Lehrplan%2021_2018-01-31.pdf

(D-EDK) Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (bereinigte Fassung 2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Verfügbar unter <http://www.lehrplan.ch/>

(D-EDK) Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21. Rahmeninformationen*. Verfügbar unter https://www.lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf

Dietrich, A. (2018): *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript: Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Dietrich, A. (2020): *Lehrplanorientierung im FgE in der Schweiz*. In: Lernen konkret, Ausgabe 2/2020 (Juni). S. 36.

(EDK) Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/dyn/11659.php>

Hollenweger, J.; Bühler, A. (2019): *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019. Verfügbar unter https://www.regional-konferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf

Hollenweger, J.; Bühler, A. (2018): *Befähigungsbereiche zum Lehrplan 21*. Entwurf zur Diskussion anlässlich des Hearings von 30. Oktober 2018. Unveröffentlichtes Dokument: PHZH, HfH Zürich.

Mayer, B. (2012): *Die Lehrmittelsituation in den Fachbereichen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21. Eine Grobbeurteilung der aktuellen Situation*. Rapperswil: ilz. Verfügbar unter https://lehrplan21.ch/sites/default/files/2013_lehrmittelsituation.pdf

Snozzi, R., Dietrich, A., Manser, R. & Bühler A. (2020): *Lehrplansituation im Bereich "geistige Entwicklung". Eine Umfrage bei Schulleitenden und Lehrpersonen in der Schweiz*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 26 (4), S. 46-53.

Walt, M. (2018): *Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. Interkantonale Lehrmittelzentrale, Dossier Nr. 6, November. Verfügbar unter <https://www.ilz.ch/cms/index.php/dienstleistungen/ilz-fokus>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Gestaltung von Lerngelegenheiten (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 35)	14
Abbildung 2:	Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13)	15

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21 (D-EDK, 2016)	12
Tabelle 2:	Befähigungsbereiche nach Hollenweger und Bühler (2019, S. 27ff.)	16
Tabelle 3:	Aneignungsmöglichkeiten und Lernen (Dietrich, 2018)	17
Tabelle 4:	Befähigungsbereiche in Kombination mit dem Kochunterricht	20
Tabelle 5:	Relevante Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Kochunterricht	24
Tabelle 6:	Relevante Informationen aus der Förderdiagnostischen Erfassung: Schüler X	26
Tabelle 7:	Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler X	26
Tabelle 8:	Bildungsplan: Schüler X	33
Tabelle 9:	Relevante Informationen aus der Förderdiagnostischen Erfassung: Schüler Y	34
Tabelle 10:	Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler Y	34
Tabelle 11:	Bildungsplan: Schüler Y	43
Tabelle 12:	Relevante Informationen aus der Förderdiagnostische Erfassung: Schüler Z	44
Tabelle 13:	Aneignungsmöglichkeiten und Lernen: Schüler Z	45
Tabelle 14:	Bildungsplan: Schüler Z	54
Tabelle 15:	Anzahl relevante Kompetenzen für den Kochunterricht	55
Tabelle 16:	Gemeinsame lehrplanorientierte Bildungsziele: Schüler Y und Z	58

Anhang

1. Ausführliche Schülerbeschreibungen nach ICF

1.1. Schüler X

Personenbezogene Faktoren	
<ul style="list-style-type: none"> • 13 Jahre alt • Kultureller/religiöser Hintergrund: Schweiz/unbekannt • Muttersprache: Schweizerdeutsch 	
Körperstrukturen	
<ul style="list-style-type: none"> • Charge Syndrom • angeborener Herzfehler, welcher operativ korrigiert wurde • leichte Skoliose • Hörbeeinträchtigung, Schwerhörigkeit • Kurzsichtigkeit und Kolobomen beidseits • Schwerer allgemeiner Entwicklungsrückstand • Frühkindlicher Autismus • schwere Intelligenzminderung, IQ 20-34 (klinischer Eindruck) • Ataktische Bewegungsstörung • Beeinträchtigung des Gleichgewichtsinns • weist Stereotypien auf • verfügt über keine verbale Sprache • Phase 1-2 gemäss Erklärungsmodell zur emotionalen Entwicklung (SEO) 	
Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)	
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Ist im vergangenen Jahr präsenter geworden und zeigt Interesse dafür, was um ihn herum passiert (indem er das Geschehen oder das Objekt mit seinen Augen verfolgt oder sich dem Geschehen oder Objekt nähert) • Beobachtet sein Gegenüber vermehrt • Erledigt Aufgaben meist mit einem Handlungsschritt, benötigt nach jedem Arbeitsschritt einen erneuten Impuls (taktiler Input, Verstärkungen, Zeigegesten) für den nächsten Arbeitsschritt • Einzelne Handlungsschritte kann er sich nach mehrmaligem Wiederholen merken (z.B. Toilettengang, An- und Ausziehen) • Kann Piktogramme im Tagesplan platzieren, wobei er darauf achtet, dass sie richtig herum (und nicht kopf-über) liegen • Seine Leistungen, Motivation und Ausdauer sind abhängig von seiner Tagesform und seinen Interessen • Ist er motiviert/gefällt ihm eine Tätigkeit, zeigt er mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen
Spracherwerb, Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügt über keine verbalen Mitteilungsmöglichkeiten • Versteht verbal geäusserte, situationsabhängige Aufträge (z.B. 'Abfall zum Kübel bringen') • Bei den folgenden PORTA-Gebärden kann davon ausgegangen werden, dass X diese versteht: fertig, warten, stopp, schauen, mehr, aufstehen, aufräumen, danke, WC, essen, trinken, helfen, wütend, Mama, Papa • Versteht Piktogramme, welche im Schulalltag eingesetzt und benutzt werden • Kann bei Aufforderung und in Begleitung mit dem iPad z.B. den jeweiligen Wochentag oder ihm bekannte Gegenstände und Tiere sowie deren Farbe benennen, kann die Bilder und Piktogramme auf dem Talker kategorisieren und zuordnen (z.B. Zootiere, Bauernhoftiere)
Lesen, Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Handlungspläne mit Piktos oder Fotos lesen und diese korrekt ausführen • Kann seinen eigenen Namen schreiben und andere Wörter abschreiben
Mathematisches	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Gegenstände paarweise zuordnen sowie Muster bestehend aus verschiedenen Farben wahrnehmen,

Lernen	<p>erkennen und diese nachlegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kann Objekte nach einem Merkmal ordnen (z.B. nach Form oder Farbe) • Kann eine vorgegebene Figur mit Klötzen nachbauen (z.B. Make' n' Break) • Kann, wenn man ihm die richtigen Legosteine bereit legt, Schritt für Schritt nach Bauanleitung ein bestimmtes Objekt bauen, wobei er Fehler nicht bemerkt
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt durch seine Gestik, Mimik oder Fokussierung auf eine Tätigkeit sowie sein Verhalten, ob er eine Tätigkeit mag oder nicht • Passt sein Verhalten nicht immer an die Aufgabe bzw. an das Angebot an • Unvorhersehbares oder Unvorhergesehenes, neue Situationen und Aktivitäten sind herausfordernd, er reagiert darauf mit Abneigung, Wut, Aggression, selbst- und fremdverletzendem Verhalten (Wegwerfen des Arbeitsmaterials, Stampfen, mit dem Ellbogen auf den Tisch oder mit der Hand auf den Kopf schlagen, Lautäusserungen wie Schreien und Weinen, Fremdaggressionen durch Kicken oder Schlagen etc.); dies gilt auch für Aktivitäten, welche er nicht mag • Muss eng begleitet werden
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Kommuniziert seinem Umfeld sein Wohlbefinden, seine Zuneigung und Abneigung, Wünsche und Interessen einerseits durch körpereigene Kommunikationsmittel (Gestik, Mimik, Körperspannung und -haltung, Blick, Fokussierung auf die jeweiligen Tätigkeiten, Verhaltensweisen, Lautäusserungen, Hinführen, Zeigen etc.), andererseits durch körperfremde Kommunikationsmittel (iPad, Piktogramme etc.) • Setzt das iPad sehr selten spontan zur Kommunikation ein, benutzt es vor allem auf Aufforderung • Kann mitteilen, dass er etwas alleine durchführen möchte, indem er die Bezugsperson von sich wegstösst oder deren Hand von sich entfernt • Reagiert auf ausgewählte Gebärden (z.B. Toilette, aufstehen, sitzen, kommen, noch einmal, Abfall, warten) • Hält manchmal bei der Interaktion für einen kurzen Moment Augenkontakt • Wählt beim Essen auf dem iPad (meist auf Aufforderung) zwischen 'Salat', 'Hauptspeise', 'mehr' und 'fertig' • Erzählt mit dem iPad von Zuhause (Sprachaufnahme der Mutter) • Drückt positive Gefühlszustände durch Lächeln, Lachen, Grinsen, freudigen Stampfen, stereotype Bewegungen der Hüfte und der rechten Hand (mit flatternden Bewegungen an seine Stirn tippen) aus • Drückt Unwohlsein, Müdigkeit, Unzufriedenheit, Ungeduld (gegenüber sich selbst und/oder der Bezugsperson), Frust, Traurigkeit, Wut, Unverständnis durch Auto- oder Fremdaggressionen (Schlagen, Kicken) aus • Sucht oft den Körperkontakt zu seiner Bezugsperson, indem er nach ihren Händen greift und der Bezugsperson taktile deutlich kommuniziert, mit der Handfläche einen starken, festen Druck auf die entsprechenden Körperstellen auszuüben
Bewegung, Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Hält den Stift und schneidet mit der rechten Hand, grössere Formen kann er genauer ausschneiden • Verwendet beim Greifen nach sowie Halten von Gegenständen meist Pinzettengriff • Hält den Esslöffel mit dem Faustgriff • Benutzt beim Arbeiten selten beide Hände, stützt meist seinen linken Ellbogen auf den Tisch und hält die linke Hand an seine Stirn • Hand-Hand-Koordination ist beobachtbar • Es gelingt ihm immer besser, am Boden liegende Gegenstände zu umgehen, ohne darüber zu stolpern
Für sich selbst sorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann morgens beim Ankommen in der Schule (teilweise unter verbaler Begleitung, Zeigegesten sowie einigen taktilen Inputs) alle Arbeitsschritte vom Jacke ausziehen über Finken anziehen bis hin zum am Pult das Kontaktheft auspacken selbst durchführen • WC-Training: Nässt zwischendurch noch ein und geht dann noch nicht von sich aus auf die Toilette, verlässt manchmal die Toilette, ohne vorher die Hose wieder hochgezogen bzw. angezogen zu haben • Kann sich selbst an und ausziehen (Socken, Hose, Jacke, Unterhemd, Unterhose, Kappe, Handschuhe) und braucht nur Hilfe beim Öffnen bzw. Schliessen des Hosenknotens • Bringt seine Bedürfnisse in Bezug auf Hunger und Durst spontan nicht zum Ausdruck • Kann selbständig mit dem Löffel oder der Hand Nahrung zum Mund führen und essen
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt vermehrt von sich aus mit jemandem Kontakt auf, Kontaktaufnahmen zeigen sich, indem er eine Person holt (z.B. am Arm, an der Hand greift) oder das Gegenüber wegstösst • Führt vermehrt eine Person an seiner Hand an einen Ort hin, um diese Person auf etwas aufmerksam zu machen • Kann gezielt auf eine Person zugehen • Setzt sich manchmal zu anderen Mitschülern/-innen, welche am grossen Tisch arbeiten oder etwas spielen • Nimmt oftmals die Beobachterrolle ein oder geniesst das Geschehen um ihn herum
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Spaziert während den grossen Pausen auf dem Pausenhof oder bleibt stehen und beobachtet das Geschehen um ihn herum • In der Klasse nimmt er gerne an gemeinsamen Spielen mit seinen Mitschülern/-innen teil (UNO, Crazy

	Cups, Turm bauen, Fussball spielen, Seifenblasen), wobei er auf die Unterstützung einer Bezugsperson angewiesen ist, damit er bei diesen Spielen aktiv teilnehmen kann
Umweltfaktoren	
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> ● Engagierte Eltern, die an verschiedenen Weiterbildungskursen teilnehmen und Beratungen aufsuchen, um ihr Wissen zu erweitern und Unterstützungsmöglichkeiten zu erkennen ● Logopädische Beratung ● Beratung einer Sozialpädagogin mit Zusatzausbildung in Aggressionsmanagement ● Einige interessierte Mitschüler (allesamt verbal sprechend), welche immer wieder versuchen ihn aktiv einzubinden ● Hilfsmittel und Umweltanpassungen: Brille, Hörgerät, Piktos, Bilder, iPad mit dem Compass Dynavox Programm und einer Oberfläche mit Gateway 60, Plastiklöffel und Teller mit hohem Rand, angepasster Stuhl ● Medikation: Melatonin 5mg ● Rituale, täglich gleich strukturierte Abläufe sowie Visualisierungen helfen X, sich im Alltag zu orientieren und sich auf den Schulalltag einzulassen 	Hemmend: <ul style="list-style-type: none"> ● Eltern sind gefordert, stossen manchmal an Grenzen und zeigen Frustration ● Das iPad wird oft vor allem in rituellen und kommunikativ nicht reizvollen Situationen zum Modelling eingesetzt
Relevante Wechselwirkungen	
<ul style="list-style-type: none"> ● Im Schulalltag zeigen sich deutliche Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten der Bezugsperson und X' Verhalten: Er reagiert positiv und mit mehr Ruhe auf konsequente Handlungen, strukturiertes Vorgehen (klare Abläufe und Visualisierungen), wenn ihm etwas zugehört wird und wenn jemand Verständnis ihm und seinem Verhalten gegenüber zeigt. ● Herausforderndes Verhalten hängt sicherlich auch mit den eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten zusammen: X sieht keine anderen Alternativen, um sich auszudrücken. ● Alltäglich sich wiederholende Handlungen, welche er immer wieder übt und festigt, geben ihm Sicherheit, Zutrauen und ermöglichen ihm, selbständig zu agieren. ● Auch wenn X vermehrt Eigenständigkeit und den Wunsch nach alleiniger Ausführung einer Handlung signalisiert, braucht er für seine innere emotionale Sicherheit nach wie vor Präsenz, Aufmerksamkeit, unmittelbare Erreichbarkeit, Nähe der Bezugsperson. ● Unvorhersehbares oder Unvorhergesehenes, neue Situationen und Aktivitäten können seine Grundstimmung negativ beeinflussen. Neue Situationen, Aktivitäten und Aufgaben fordern ihn heraus, weshalb er eng begleitet werden muss, damit ihm die neue Handlung Schritt für Schritt nähergebracht werden kann. 	
Übergeordnete Förder- und Befähigungsschwerpunkte	
Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF	Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> ● X erfährt in Interaktionssituationen das Modellieren durch seine Bezugspersonen. ● X wird ermutigt eine mögliche Reaktion der Kommunikation umzusetzen. ● X werden attraktive Kommunikationssituationen angeboten. ● Das Team rund um X erkennt Kommunikationsanlässe. Auseinandersetzung mit Möglichkeiten nach dem Besuch des 3. Mittelstufenjahres: <ul style="list-style-type: none"> ● Eltern setzen sich mit möglichen Anschlussmöglichkeiten auseinander. ● Eltern besuchen versch. Angebote vor Ort.
Bedeutsame Befähigungsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> ● Erprobung und Anwendung von Vorgehensweisen und Strategien (VI Erwerben und nutzen) ● Selbstaussdruck (I Sich selbst sein und werden)

1.2. Schüler Y

Personenbezogene Faktoren	
<ul style="list-style-type: none"> • 8 Jahre alt • Kultureller/religiöser Hintergrund: Albanien/Muslimisch • Muttersprache: Albanisch • Ist vergangenen Sommer in die Mittelstufenklasse gewechselt 	
Körperstrukturen und -funktionen	
<ul style="list-style-type: none"> • Expressive Sprachentwicklungsverzögerung bei allgemeiner Entwicklungsverzögerung • Leichter globaler Entwicklungsrückstand • Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit/Abspeicherung • Freude und Interesse, Neues zu entdecken und zu erlernen • Weiss, was er gut kann und was ihm noch Mühe bereitet • Tiefes Selbstbewusstsein, traut sich wenig zu (auch wenn er sagt: 'is so eifach', 'ig kann das') 	
Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)	
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Geht Neues offen und entdeckend an, verinnerlicht dieses durch regelmässige Wiederholungen • Kann Aufgaben besser bewältigen, wenn ein Zusammenhang zwischen konkretem Material, Abbildungen und Abstraktem hergestellt wird oder Verbindungen zu Bekanntem/Alltäglichem gemacht werden • orientiert sich im Alltag am Tagesplan oder anderen visualisierten Ablaufplänen • Kann bereits bekannte Aufgaben, bei denen er sich sicher fühlt, bei guter Tagesform und Konzentrationsvermögen selbständig angehen • Braucht in der Regel zur Aufrechterhaltung seiner Motivation und Aufmerksamkeit die nahe Anwesenheit einer Bezugsperson • Ermüdet oft schnell
Spracherwerb, Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Weist einen eingeschränkten rezeptiven und expressiven Wortschatz auf • Braucht viele Wiederholungen, um einen neuen Begriff abzuspeichern und diesen wieder abzurufen • Versteht einfache Aufträge, wobei er meist nach dem Schlüsselwortprinzip vorgeht • Sätze mit Nebensatzstruktur bereiten Y noch Mühe • Verwendet fürs bessere Sinnverständnis Bilder, Piktos (Boardmaker), Gesten und Gebärden • Kennt die Namen der Wochentage und Monate, die Wochentage kann er in der richtigen Reihenfolge aufsa-gen und teilweise mit den Begriffen 'morgen', 'gestern' und 'vorgestern' in Zusammenhang bringen • Zeitliche Ordnungsbegriffe wie früher, später, vorher und nachher wendet er richtig an und orientiert sich da-bei an den inhaltlich bedeutsamen Ereignissen • Zeigt inkonstant vorhandene phonologische Prozesse, indem er Laute durch andere ersetzt (z.B. benutzt er /d/ statt /g/ 'Redäschirm' – 'Regäschirm', /k/ statt /t/, /d/ statt /b/ 'Puppenmödel' – 'Puppenmöbel') oder Kon-sonantenverbindungen auslässt (z.B. 'Fabit' – 'Farbrik' oder 'Zitone' – 'Zitrone') • Sucht andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung, wenn er in Austauschsituationen gerade nicht das entspre-chende Wort findet • Kann die Präpositionen auf, unter, in, neben, zwischen, hinter, vor, links von, rechts von korrekt anwenden, wobei er manchmal noch 'rechts' und 'links' verwechselt
Lesen, Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennt diverse Signalwörter, wie z.B. 'Stop', 'Coop', 'Post', 'Migros', 'Taxi' • Kann einfache, kurze, ihm im Alltag bekannte Wörter (mit Gross- und Kleinbuchstaben) lesen und verstehen • Erliebt ein Wort, indem er einzelne Buchstaben in Laute übersetzt und diese zusammenschleift • Schreibt in Druckschrift und wendet dabei Grossbuchstaben an • Kann einfache Wörter lautgetreu schreiben (z.B. NASE, MELONE; TURM, LEITER) oder fehlerfrei abschrei-ben, wobei er Buchstabenweise vorgeht
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet in der Mathematik vorwiegend auf der enaktiven (handelnden) und ikonischen (bildhaften) Ebene • Kann Zahlen bis 100 lesen und schreiben, wobei er manchmal noch Zehner und Einer verwechselt • Rechnet im 20er-Zahlenraum und geht dabei zählend vor, Subtraktionsaufgaben bereiten ihm noch Mühe • Mathematisiert mit Unterstützung einfache, ihm bekannte und nachvollziehbare alltägliche Sachver-halte/Textaufgaben mit /+/-, wobei er Hilfs- und Veranschauungsmittel anwendet • Kann einfache Reihen nachlegen und fortzusetzen (z.B. rot, rot, blau, blau, rot, rot, blau, blau), komplexere Farbreihen (z.B. rot, blau, rot, rot, blau, blau, rot, rot, ...) kann er nachlegen

Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verfolgt er konzentriert den Unterricht, beteiligt er sich aktiv daran, meldet sich zu Wort und bringt seine Ideen und Gedanken in den Unterricht ein • Mag Aufgaben, bei denen er weiss, dass er diese selbständig erledigen kann • Kann Hilfe einfordern und annehmen • Traut sich teilweise aufgrund von tiefem Selbstbewusstsein wenig zu und sucht nach Zuspruch, Bestätigung, Bestärkung • Weicht den eigenen Grenzen aus • Zeigt bei Nicht-Gelingen Frustration und kann resignieren, herausfordernde Aufgaben können bei ihm Stress- und Druckgefühle auslösen, braucht in solchen Situationen positiven Zuspruch und Einfühlungsvermögen des Gegenübers, um erneut einen Versuch zu starten
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Ist im Schulalltag kontaktfreudig und kommunikativ • Erzählt gerne von seinen Freizeitaktivitäten und -erlebnissen, wobei er unterstützend zur verbalen Sprache oft Gestik und Mimik verwendet • Setzt Gebärden meist dann ein, wenn sein Gegenüber Gebärden verwendet • Drückt seine Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben und Abneigungen aus, indem er bis zu Vierwortsätze bildet • Stellt während dem Unterricht oder beim Austausch mit Anderen viele W-Fragen (wer, was, wie, wo, warum) • Es ist nicht immer einfach für das Gegenüber, seine Erzählungen mitzuverfolgen und daraus einen Zusammenhang zu ziehen • Fällt es ihm schwer, die richtigen Worte zu finden, um sich mitzuteilen, so bedrückt ihn dies sehr
Bewegung, Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Hält den Stift mit viel Druck. Er verkrampft sich und seine Hand schnell ermüdet oder er sie zwischendurch lockern muss • Kann sich im Schulzimmer und auf dem Schulareal gut orientieren und bewegt sich selbständig und sicher • Gleichgewichtsübungen fordern ihn heraus • Kann nach regelmässigem Üben aufmerksam und konzentriert über die schmale Seite einer Langbank balancieren
Für sich selbst sorgen	<ul style="list-style-type: none"> • kann alltägliche Handlungen wie sich selber an- und ausziehen, auf die Toilette gehen und Zähne putzen selbständig durchführen • Visualisierte Ablaufkarten helfen ihm seine Alltagsaufgaben auszuführen, z.B. Ablauf Garderobe mit Auspacken der Schultasche bis hin zum Morgenkreis • Machte den Weg zur Psychomotoriktherapie selbständig (fand im ersten Schulhalbjahr statt)
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Verhält sich Gleichaltrigen und Erwachsenen gegenüber respektvoll, rücksichtsvoll, hilfsbereit und freundlich • Interessiert sich für seine Mitmenschen, geniesst es in der Gruppe zu sein, kann sich gut anpassen • Kann seine Meinung vertreten, andere Meinungen zu akzeptieren fällt ihm manchmal schwer • Mag es nicht, zu streiten und oder ungerecht behandelt zu werden, kann in solchen Momenten laut werden, seine Wut mit Einsatz von Mimik und Gestik, durch Fluchen oder Beleidigungen zum Ausdruck bringen • Kann eine Entschuldigung nicht immer annehmen, zieht sich zurück
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Hat in Z, W und U Freunde gefunden, mit welchen er sowohl im Klassenzimmer als auch in Pausensituationen gerne die Zeit verbringt • Spielt während den Pausen im Schulzimmer gerne mit Lego oder Autos, malt oder bastelt gerne, wobei er ganz viele Ideen hat; um diese Ideen umsetzen zu können, braucht er Unterstützung einer Bezugsperson bei der Suche nach eigenen Lösungswegen und bei der Handlungsplanung/-durchführung • Spielt draussen mit anderen Fangis oder unterhält sich mit vertrauten Personen
Umweltfaktoren	
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> • Logopädie • Seine Familie ist ihm sehr wichtig, liebevoller Umgang zuhause • Stolzer grosser Bruder • Strukturierung und Visualisierung der Räume und Abläufe • Für das bessere Verständnis: Verwendung der Schriftsprache, Einsatz von Bildern, Piktos (Boardmaker), Gebärden, Gestik • regelmässige Wiederholungen 	Hemmend: <ul style="list-style-type: none"> • Negative Fehlerkultur • Störungsbewusstsein wird durch Mitschülerinnen und -schüler verstärkt (z.B. U)

Relevante Wechselwirkungen	
<ul style="list-style-type: none"> ● Mit visueller Unterstützung und Strukturierung gelingt es Y, kleine Handlungen mit grösserer Sicherheit selbständig umzusetzen (z.B. Tagesplan, Ablauf der einzelnen Handlungsschritte im Kochunterricht). Dies stärkt sein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. ● Regelmässige Wiederholungen über das Handeln, Sehen und Erleben helfen Y beim Lernen und Festigen seiner Handlungskompetenz. ● Y braucht aufgrund des Störungsbewusstseins und seines tiefen Selbstvertrauens die nahe Anwesenheit einer Bezugsperson, einerseits zur Aufrechterhaltung seiner Motivation und Aufmerksamkeit, andererseits zur Stärkung und Ermutigung beim Angehen von Aufgaben und Aufträgen. ● Y ist sich seiner Schwierigkeiten in der Sprachkompetenz bewusst, zeigt im Alltag Unsicherheit. Es fällt ihm schwer, die passenden Worte zu finden, um sich sprachlich verständlich zu äussern. Die Förderung seiner sprachlichen Kompetenzen sowie der Ausbau seines Wortschatzes sind wichtige Faktoren für die Teilnahme am sozialen Leben sowie zur Stärkung seines Selbstbewusstseins, Selbstvertrauens und seiner Sozialkompetenz. ● Verspürt er keinen Druck, Stress, fühlt er sich der Aufgabe gewachsen, so fällt es ihm leichter, sich auf diese einzulassen. ● Die Wahrnehmung und Wertschätzung seiner Sozialkompetenzen können sein Selbstbild, Selbstvertrauen positiv beeinflussen. 	
Übergeordnete Förder- und Befähigungsschwerpunkte	
Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF	<p>Umgang mit Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Y geht Aufgaben mutiger an. ● Y entwickelt eigene Ideen (Gestalten & Zeichnen, Basteln, Psychomotorik), entscheidet über die zu verwendeten Materialien und setzt seine Ideen mit Unterstützung der Bezugsperson um. <p>Spracherwerb und Begriffsbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Y kann über seine umgesetzten Ideen kommunizieren (z.B. Benennen der verwendeten Materialien, Ablauf der Umsetzung). ● Y festigt und erweitert seinen Wortschatz (z.B. durch Erstellen eines eigenen Wörterheftes mit Wort-Bild).
Bedeutsame Befähigungsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> ● Entwicklung von Selbstwirksamkeit (I sich selbst sein und werden) ● Entwicklung eines positiven Fähigkeitskonzepts und eines Vertrauens in die eigenen Stärken (I sich selbst sein und werden) ● Fähigkeit zum Selbstausdruck (I sich selbst sein und werden) ● Entwicklung von Strategien und Fertigkeiten zur Verwendung beim Angehen verschiedenster Aufgaben und Problemstellungen (V Erwerben und nutzen)

1.3. Schüler Z

Personenbezogene Faktoren	
<ul style="list-style-type: none"> • 13 Jahre alt • Kultureller/religiöser Hintergrund: Sri Lanka/Muslimisch • Muttersprache: Tamilisch • Wechselte letztes Schuljahr (2018/2019) von der Integration in die Separation 	
Körperstrukturen und -funktionen	
<ul style="list-style-type: none"> • Spracherwerbs- und Schriftspracherwerbsstörung bei allgemeiner Entwicklungsstörung • Aufmerksamkeit ist abhängig vom Unterrichtsinhalt, der Komplexität der Unterrichtssprache und dem Geschehen im Raum • Bei der Orientierung und Aufgabenerledigung auf visuelle Darstellungen von Anweisungen und Aufforderungen (oder einzelner Arbeitsschritte) angewiesen 	
Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)	
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Weiss, was er gut bzw. weniger gut kann • Ist bemüht, dem Unterricht nach seinem Verständnis so gut wie möglich zu folgen • Kann gut über einen längeren Zeitraum konzentriert an seinem Platz arbeiten • Kann gelernte Strategien einsetzen und anhand dieser selbständig Aufgaben lösen • Mit Hilfe von Arbeitsplänen und Visualisierungen gelingt es ihm besser, Arbeitsabläufe zu planen und umzusetzen (z.B. Tagesplan, Kochrezepte)
Spracherwerb, Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Kennt die Tagesstruktur und kann sagen, wie der Tag abläuft, kann Datum und Wochentag benennen • Verfügt über gutes Alltagswissen, es fehlen ihm aber oft die Wörter, um dies zeigen zu können • Versteht viele alltägliche Wörter nicht, sein Wortschatz ist klein, das Abspeichern neuer Wörter braucht viel Zeit sowie regelmässige Wiederholungen • Der Satzbau beim spontanen Sprechen sowie beim Schreiben stellt für ihn eine Herausforderung dar • Konzentriert sich aufgrund seiner Schwierigkeiten im Bereich Sprache stark auf Gestik und Mimik seines Gesprächspartners oder beobachtet, was seine Mitschülerinnen und -schüler machen • Kann Personen und verschiedene Objekte räumlich zueinander in Beziehung setzen und dies sprachlich (mit Einsatz von Präpositionen: unter, auf, hinter, vor, neben, links von, rechts von) ausdrücken
Lesen, Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Wörter lautgetreu schreiben • Schaut bei Abschreiben manchmal nicht genau hin, wodurch er Gross- und Kleinbuchstaben verwechselt, einzelne Buchstaben auslässt oder verdreht • Kann Texte der 1. und 2. Klasse korrekt lesen und verstehen, wobei Sätze mit Präpositionen (z.B. „Der Hut ist zwischen dem Ball und dem Korb.“) und Aktiv-Passivsätze (z.B. „Der Polizist wird vom Räuber verfolgt.“) noch Mühe bereiten
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Additions-, Subtraktions- und Multiplikationsaufgaben im Zahlenraum bis 1 Milliarde ohne Hilfs- und Veranschauungsmittel schriftlich lösen, das Dividieren bedarf noch Übung • Kennt die gebräuchlichen Masseinheiten im Alltag und kann Aufgaben mit Masssystemen betreffend Gewicht, Länge, Zeit, Volumen und Geld lösen (Niveau 5. Klasse)
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ist sehr bemüht, die ihm aufgetragenen Aufgaben / Aufträge / Übungen so gut wie möglich anzugehen, jedoch fällt es ihm noch schwer, an einem Thema dran zu bleiben, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar ist • Meldet sich zu Wort, wenn er die Antwort auf eine Frage weiss • Zieht sich zurück, wenn er eine Aufgabe oder einen Auftrag aufgrund seines mangelnden Sprachverständnisses nicht 100% verstehen kann, bleibt an seinem Platz sitzen oder scheint manchmal in einer passiven Haltung geistig abwesend zu sein
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Ist sehr zurückhaltend, beginnt selten eine Konversation • Fragt im Klassenunterricht nicht nach, wenn er etwas nicht verstanden hat • Die Teilnahme an Diskussionen ist ihm aufgrund des mangelnden Sprachverständnisses nicht immer möglich • Zeigt sich mutiger als im vergangenen Schuljahr und geht direkt auf eine/-n Verkäufer/-in zu, wenn er im Laden ein Produkt nicht findet und dabei Hilfe benötigt

Bewegung, Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Ist sportlich • Zeigt bei Bewegungsübungen eine gute Körperspannung, Gleichgewicht, Koordination und Geschicklichkeit • Kann Bewegungsabläufe gut übernehmen • geht seit November einmal in der Woche mit dem Bus zur Schule und fährt wieder mit dem Bus nach Hause 	
Für sich selbst sorgen	<ul style="list-style-type: none"> • Erledigt alltägliche, sich wiederholende Abläufe und Aufgaben allein und selbständig • Hat die notwendigen Schulsachen immer bei sich, auch Turn- und Schwimmflaschen sind jeweils vollständig • Zeigt, dass er sich verkehrsgerecht verhalten und sich an die gelernten Regeln halten kann • Kann den Busfahrplan lesen und weiss, welchen Bus er nehmen muss, um sowohl nach Hause als auch in die Schule zu kommen • Bewältigt seit Januar einmal in der Woche allein den Schulweg mit dem Bus • Bewältigt seit den Sportferien allein den Weg zur Logopädie mit dem Tram • Führt den Einkauf in der Migros selbständig (mit Hilfe von Bild-Wort-Karten) aus, indem er allein die aufgegebenen Produkte holt und sich mit diesen zur Kasse begibt • Produkte, welche er bereits in der Migros aufsuchen musste, findet er beim nächsten Einkauf wieder. Bei Produkten, welche er noch nie eingekauft hat oder nicht kennt, braucht er länger, bis er diese im Laden gefunden hat 	
Umgang mit Menschen	<ul style="list-style-type: none"> • Verhält sich im Umgang mit Menschen zurückhaltend und harmoniebedürftig • Begegnet den Erwachsenen sowie den Mitschülerinnen und -schülern gegenüber freundlich und respektvoll • Sucht vorwiegend den Kontakt zu Personen, die er besser kennt und zu welchen er mehr Zutrauen hat • Gelingt es in unangenehmen Situationen nicht immer klar 'Nein' oder 'Stop' zu sagen • Hält sich an vereinbarte Regeln und mag es nicht, wenn andere zu laut sind oder sich streiten • Fügt sich im Klassenunterricht oder beim gemeinsamen Spielen eher der Gruppe, ausser er wird explizit angesprochen und gefragt und man gibt ihm die nötige Zeit sowie Sicherheit, um für sich selbst zu entscheiden • Kann in einer kleinen, ihm vertrauten Gruppe, in welcher er sich wohl fühlt, aus sich herauskommen, laut und herzlich lachen sowie im Spiel mal die Vorderhand übernehmen 	
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Hat in W, Y und V Freunde gefunden, mit welchen er sowohl im Klassenzimmer aus auch in Pausen gerne Zeit verbringt • Spielt gerne Lego oder mit Autos, malt oder bastelt gerne, draussen spielt er gerne Fangis, Fussball, Basketball oder spaziert über den Pausenplatz 	
Umweltfaktoren		
Fördernd:	Hemmend:	
<ul style="list-style-type: none"> • Logopädie: Bis letztes Semester Einzelstunden, dieses Semester mit einem ehemaligen Schulfreund • Karatebesuch: Einmal in der Woche • ÖV-Training in der Schule und Logopädie • Eltern sind kooperativ und zuverlässig, unterstützen die Förderung der Selbständigkeit von Z • Eltern motivieren Z in der schulfreien Zeit einzukaufen und zuhause zu kochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelkind • Verbringt seine Freizeit vorwiegend mit seinen Eltern zu Hause • Info der Eltern am letzten Elterngespräch: Z kann besser Deutsch als Tamilisch, wenn Mutter etwas nicht versteht, erklärt er ihr dies auf Tamilisch • Eltern haben Mühe, dass der Lernbereich 'Sprache' seit Z's Eintritt immer Thema beim Gespräch ist 	
Relevante Wechselwirkungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund seiner Spracherwerbsstörung und dem daraus folgenden mangelnden Sprachverständnis ist die korrekte Satzbildung bei Z erschwert. Er ist sich seiner Schwierigkeiten in der Sprachkompetenz bewusst, zeigt im Alltag Unsicherheit. Selten beginnt Z eine Konversation mit seinen Mitmenschen. Es fällt ihm schwer, sich sprachlich verständlich zu äussern. Die sprachliche Beeinträchtigung hindert ihn auch an Diskussionen teilzunehmen bzw. genügend schnell auf das Geschehene oder den Kommunikationsinhalt zu reagieren. Die Förderung seiner sprachlichen Kompetenzen sowie der Ausbau seines Wortschatzes sind wichtige Faktoren für die Teilnahme am sozialen Leben sowie zur Stärkung seines Selbstbewusstseins, Selbstvertrauens und seiner Sozialkompetenz. • Die Anwendung von einfacher Sprache und Visualisierungen helfen ihm mit grösserer Sicherheit und selbständiger zu handeln. • In unangenehmen Situationen gelingt es Z nicht immer, sich zu wehren oder sich durchzusetzen. Er braucht dabei Bestärkung und Unterstützung seiner Bezugspersonen. • Förderziele im Bereich 'für sich selbst sorgen' dienen der Erweiterung seiner Selbständigkeit, der Stärkung seiner Selbstwirksamkeit, des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins im Hinblick auf seine Zukunft sowie zur Vorbereitung für den bevorstehenden Übergang in die Oberstufe. 		

Übergeordnete Förder- und Befähigungsschwerpunkte	
Förderschwerpunkte entlang der Lebensbereiche nach ICF	<p>Spracherwerb und Begriffsbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Z kennt 20 neue Wörter zum Thema Verkehr/ÖV. ● Z kann in der Schule/Klasse von seinem Schul- und Logoweg erzählen. <p>Für sich selbst sorgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Z bewältigt jeden Tag den Schulweg mit dem Bus. ● Z kocht zuhause für seine Eltern Spaghetti Bolognese und kauft allein dafür ein.
Bedeutsame Befähigungsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> ● Selbstausdruck: insbesondere der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle (I Sich selbst sein und werden) ● Dialog: Fähigkeit sich wechselseitig auszutauschen (III Sich austauschen und dazugehören) ● Erschliessen der Welt (V Erwerben und nutzen) ● Erprobung und Anwendung von Vorgehensweisen und Strategien (V Erwerben und nutzen) ● Entwicklung der Selbständigkeit (I Sich selbst sein und werden; IV Dranbleiben und bewältigen)